

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
המחלקה ללימודי המזרח התיכון

שונים ודומים:

ההרמונות האימפריאליים בסין ובאימפריה העוסמאנית

בין השנים 1644-1923

חיבור זה מהווה חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך למדעי הרוח והחברה" (M.A.)

מאת: רינת פלג

בהנחיית: פרופ' אבי רובין וד"ר יוני בראק

דצמבר 2023

טבת התשפ"ד

תודות

עבודה זו היא תוצר של אתגר שקיבלתי עלי בשנה הראשונה ללימודי התואר הראשון. אני רוצה להודות למי שאיפשרו לזה לקרות. בראש ובראשונה למנחים שלי, פרופ' אבי רובין וד"ר יוני בראק. אבי: הרעיון שעומד בבסיס עבודה זו הוא כולו שלך, אני רק הרמתי את הכפפה. נרתמת תוך שניות ומתחילת דרכי האקדמית ליווית אותי, ייעצת לי, הכלת והיית לי שותף אמיתי לדרך. יוני: תודה שהסכמת להצטרף למסע שלנו, שהפכת גם לשותף, שצללת לנושא משוגע ונתת הערות שהן מאוד פשוטות והגיוניות ובה בעת כל-כך עמוקות. כל הערה שלך היא עולם ומלואו ויכולה למלא פרק שלם. תודה שהמשכת להנחות אותי גם אחרי שעברת ללמד בארה"ב, זה לא מובן מאליו. תודה לשניכם על שיעור בצניעות, על הקשבה וסבלנות אין קץ, על מענה לאלפי שאלות, על ההכוונה, על הידע הבלתי נדלה ועל זה שגרמתם לי להרגיש כאילו שאתם רק איתי, על-אף שברור שיש לכם מחויבויות רבות אחרות. אתם נכס לכל החיים.

אני רוצה להודות לסגל המחלקה ללימודי המזרח התיכון. עליזה אוזן-סוויסה, בת-אל דנציג, דניס שלמה והסגל האקדמי. אתם מובילים מחלקה שהיא בית במלוא מובן המילה. מרצים שעושים הכל בכדי שהסטודנטים שלהם יצליחו, צוות מנהלי שיודע לענות על כל שאלה, ליעץ בכל נושא, ובעיקר לחשוב מחוץ לקופסה כשצריך. תודה מיוחדת לבת-אל דנציג, שלא פעם הוכיחה שהכל אפשרי אם רק רוצים. תודה לכל המרצים שלימדו אותי בחמש השנים האחרונות. כל אחד ואחת מכם הטביע את חותמו. תודה מיוחדת לד"ר חי איתן כהן-ינרוג'ק: בזכות הידע שהקנית לי הצלחתי להתמודד עם טקסטים אקדמיים בתורכית.

אני חייבת תודה יוצאת דופן לבעלי יוסי וליילדי שקד, יהב וסחר שהבינו ש"אמא לומדת" או "אמא כותבת" זה לא שם קוד ל"אין לי זמן", אלא משהו חשוב שצריך לאפשר לו לקרות. אני מקווה שהדוגמה של אמא לומדת תישאר בזיכרונכם, תזכרו שלחלומות אין גיל, ושכל מה שאתם צריכים הוא להאמין בעצמכם. להורי היקרים, רמי ונאוה, שתמיד היו שם בשבילי, שתמיד הקשיבו לכל החוויות וידעו לתת עצה טובה, שנתנו רוח גבית תמיד – תודה רבה על הכל!

אחרון חביב אני חייבת תודה ענקית למתן יפה, שתמיד האמין בי, שדחף, שהתגמש וידע שהכל ימשיך לתקתק גם אם אהיה באוניברסיטה כל השבוע. בזכות האמון שלך, הדחיפה קדימה ושיתוף הפעולה המיוחד בינינו, זה עבד.

תקציר

השושלת העוסמאנית ששלטה בשנים 1299-1923 ושושלת צ'ינג ששלטה בסין בין השנים 1644-1911 חלשו על שתי האימפריות הגדולות במרחב האירו-אסיאתי. שתיהן היו ישויות פוליטיות ותרבותיות מתוחכמות, שעיצבו מורשות שהשפיעו על חברות לאורך מאות שנים. שתי השושלות היו ממוצא תורכו-מונגולי וניהלו אורח חיים נוודי, ומכאן שניתן לשער שמוצאן ואורחות חייהן היו חלק חשוב בקבלת מנהגים מסוימים ודחיית מנהגים אחרים. בשל כך, עולה השאלה כיצד התפתחו מנהגים דומים בהרמונותיהן האימפריאליים, אילו מנהגים נדחו, ומדוע. מוצאן האתני ואורח חייהן הנומאדי של שתי השושלות הם נקודת המוצא של מחקר השוואתי זה.

עבודה זו, המבוססת בעיקר על מקורות משניים, מבקשת להמחיש לאקונה מחקרית קיימת ומציבה לראשונה את שתי האימפריות זו מול זו. העבודה מתמקדת בהשוואה בין מנהגי ההרמונות בשתי האימפריות. ההרמון היה בראש ובראשונה מוסד כינוכי בו התחנכו השפחות, בנות הלוויה והפילגשים, ועל-אף הדימוי המיני שלו בעיני המערב, חשיבותו הייתה גבוהה לאין שיעור מבחינה תרבותית ופוליטית.

בעבודה זו התמקדתי בארבעה תחומים הקשורים במישרין להרמונות: שני הנושאים הראשונים המוצגים בפרקים הראשון והשני, עוסקים בהרמון פנימה. הפרק הראשון עוסק בהגעת השפחות והסריסים להרמונות ואילו הפרק השני דן בנשים בהרמון, בחלוקה למעמדות, תפקידים וצבירת כוח. שני הנושאים הנדונים בפרקים שלוש וארבע, עוסקים בקשרי הנשים עם העולם שמחוץ להרמון, ודנים בדפוסי נישואין בשושלת השלטת ובפטרונות הנשים והאופן בו היא באה לידי ביטוי בשתי האימפריות. למרות העובדה שמחקר זה הוא ראשוני ומהווה בסיס למחקר המשך, עולים בו מספר נושאים חשובים להבנת דרכיהן של שתי השושלות הללו. למשל, חשיבותם הרבה של השפחות והסריסים בהרמון, הפוליטיקה הפנימית של ההרמון, ההתנהלות בחברת הנשים הסגורה, האופן בו השושלות השולטות השתמשו בטקסי הנישואין לתועלתן והשפעתם של דפוסי הורשת השלטון בשתי האימפריות על הנשים בהרמון.

תוכן עניינים

1	מבוא
1	שאלת המחקר
2	מתודולוגיה ומצב המחקר
5	מקורות ראשוניים
6	מבנה העבודה
6	פרק ראשון - גיוס וסוציאליזציה
6	פרק שני – הנשים וההרמון
7	פרק שלישי – דפוסי נישואין והורשת השלטון
8	פרק רביעי – פטרונות נשים
8	מטרת המחקר
9	רקע היסטורי
9	האימפריה העוסמאנית
10	שושלת צ'ינג
13	גיוס וסוציאליזציה בהרמון
14	שפחות
25	סריסים
34	הנשים וההרמון
42	ניעות חברתית
44	השינוי החברתי של צה-סי
46	הניעות החברתית של גולגוש סולטאן
49	החלפת סגל ההרמון
53	דפוסי נישואין והורשת השלטון
53	נישואי סולטאנים וקיסרים
57	נישואי סולטאניות, נסיכות ונסיכים

67	פטרונות נשים.....
68	קליינטליזם נשי בשושלת ובמשפחה העוסמאנית.....
76	פטרונות נשים בשושלת צ'ינג.....
84	ביבליוגרפיה.....
90	נספח א'.....
90	קיסרי סין בתקופת שלטון צ'ינג 1644-1911.....
91	סולטאנים עוסמאניים בין 1644-1924.....
92	נספח ב'.....
92	בנייה וקליינטליזם נשי באימפריה העוסמאנית.....

מבוא

במשך שנות שלטונה הרציף של השושלת העוסמאנית בשנים 1299-1923, התחלפו בסין שלוש שושלות שולטות: יואן (Yuan), מינג (Ming) וצינג (Qing). שתי האימפריות נפלו בהפרש זמנים קצר, ועל חורבותיהן קמו הרפובליקות המוכרות לנו כיום: הרפובליקה העממית של סין והרפובליקה התורכית. בעבודה זו אני מבקשת לבחון את הדמיון ואת השוני שבהרמונות שתי האימפריות החל ממחצית המאה השבע-עשרה ועד להתפרקותן בראשית המאה העשרים.

בעוד המנצ'ורים השתלטו על אזור סין בלבד, ותפסו את השלטון של ישות פוליטית קיימת, העוסמאנים התפשטו מערבה תוך שהם כבשו שטחים והגדילו את השטח שברביבונותם על חשבון שטחה ושלטונה של האימפריה הביזנטית המערבית, ובכך כוננו ישות פוליטית חדשה. על-אף העובדה ששתי השושלות הגיעו מהערבה האירו-אסייתית ומוצאן היה קרוב יחסית מבחינת אורחות חייהן הנוודיים, ניכר כי שתיהן ביססו את שלטונן ומנהגיהן בצורות שונות. שתי השושלות קיימו הרמונות, שעברו תהליך של מיסוד, ובמחקר זה אבקש לעמוד על הדמיון והשוני שבין מנהגי ההרמונות האימפריאליים של שתי השושלות. המחקר הנוכחי מתחיל בשנת 1644, השנה בה צינג עלו לשלטון. בחרתי בשנה זו ממספר סיבות. ראשית, בשנה זו שושלת צינג תפסה את השלטון למשך הזמן הארוך ביותר בתולדות סין. שנית, בשונה מהאימפריה העוסמאנית, שכבר הייתה מבוססת במחצית המאה השבע-עשרה, שלטון צינג בנה את עצמו כשלטון מיעוט צעיר, וזו עשויה להיות נקודת שוני מעניינת בהשוואה. שלישית, אני רואה במחקר זה חלק ממחקר עתידי שיעסוק בהשוואה רחבה יותר בין המדינה העוסמאנית החל מראשיתה ואולי אף קודם לכן, ובין השושלות השולטות בסין החל משלטון יואן (משנת 1271).

שאלת המחקר

השערת המחקר העומדת בבסיס עבודה זו היא שעל-אף המרחק הגיאוגרפי, ההשקפה הדתית השונה והניתוק הדיפלומטי עד מחצית המאה השבע-עשרה, שתי האימפריות אימצו מנהגים ודפוסים דומים בתחומים שונים הקשורים לארמון ולהרמון האימפריאליים דוגמת השימוש בסריסים ויצירת מעמדות בין הפילגשים בהרמון. בעבודה זו אבקש לחקור את מנהגי, דיירי ומבני ההרמונות הסיני בתקופת צינג והעוסמאני תוך התמקדות במספר תחומים החל משנת 1644 ועד 1923. אני מבקשת להצביע על נקודות דמיון ושוני בין שתי האימפריות בכל הקשור למוסד ההרמון, ולהציע השערות לגבי הסיבות לקווי שוני ודמיון. עד כה, שתי האימפריות טרם נחקרו באופן השוואתי, על כן ניתן להציע מספר השערות בנושא.

מתודולוגיה ומצב המחקר

מחקר זה עוסק בהשוואה בין שתי תרבויות חצר שונות לכאורה. ההשוואה בין האימפריה העוסמאנית ובין זו הסינית תחת שלטון צ'ינג, אינה טבעית שכן מדובר בשתי תרבויות שונות זו מזו בתחומים בסיסיים כגון דת ותרבות. יחד עם זאת, בנקודה בה מתחיל מחקר זה, שנת 1644, האימפריה העוסמאנית הייתה אימפריה מבוססת ואילו באימפריה הסינית עלתה לשלטון שושלת חדשה שאימצה מנהגים מתרבויות אחרות לצד מנהגים מנצ'וריים מקומיים. מחקר זה לא עונה על השאלות כיצד התפתחו אותם מנהגים בשתי האימפריות וכיצד נוצר מצב בו בשתי תרבויות שונות ורחוקות זו מזו, מתקיימים מנהגים דומים. במחקר השוואתי זה שאיפתי היא להראות את הדמיון והשוני, תוך שימת לב לדמיון החוצה את הגבולות הטריטוריאליים, הדתיים והמסורתיים של מנהגים מסוימים.

ההיסטוריון הצרפתי שארל לנגלואה (Langlois) טען שהדרך הבטוחה ביותר להבנת התנאים והסיבות של עובדה כלשהי, היא השוואתה לעובדות דומות. לטענתו, על בסיס ההשוואה ניתן להגיע למסקנות על דמיון בין סיבות, ודרך השונו ניתן להבין את ההבדלים שבין הסיבות בהן נוצרו אותן עובדות. בנימין קדר מחדד את טענתו של לנגלואה: "כאשר השוואה בין מוסדות בכמה חברות הקשורות זו לזו מעלה דמיון משמעותי, ניתן לשחזר את הציביליזציה הקדמונית שכל החברות הללו הסתעפו ממנה".¹ כלומר, המחקר ההשוואתי מסייע לחוקר להגיע לתובנות הנוצרות בעברן של החברות אותן הוא חוקר, וזו אחת הנקודות אותן ארצה לחקור בעתיד: מה היו נקודות הדמיון בהתהוות שתי האימפריות – העוסמאנית החל מהמאה השלוש-עשרה (על-אף שלא ניתן להגדירה "אימפריה" בתקופה זו), והסינית על כל השושלות ששלטו בה מאז שלטון היואן החל משנת 1271. מחקרה של לסלי פירס (Peirce) על ההרמון העוסמאני היווה פריצת דרך ושינה תפיסות רווחות בהיסטוריוגרפיה לגבי ההרמון העוסמאני ואף נראה שהביא להתעוררות מחקרית בכל הקשור להרמון וליחסים הבין-מגדריים.² הפן ההשוואתי במחקר זה יבוא לידי ביטוי בהצבת הרמוניותיהן של שתי האימפריות זה מול זה בתחומים שונים על מנת לחשוף תמונה רחבה ככל הניתן של הפרקטיקות הרלוונטיות בנושאים השונים.

¹ Charles V. Langlois, "The Comparative History of England and France during the Middle Ages," *The English Historical Review* Vol. 5, No. 18 (Apr. 1890): 259
גם: ב"ז קדר, *מחקרים בהיסטוריה עולמית, בקורות היהודים וארץ-ישראל* (ירושלים: מוסד ביאליק, 2018), 83.

² Leslie Peirce. *The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire*. (Oxford University Press, 1993).

אחת ממגבלות מחקר זה, היא אי-ידיעת השפה הסינית. משכך, המקורות שאספתי ועוסקים בשושלת צ'ינג הם באנגלית. יחד עם זאת, היות שמטרת המחקר היא להצביע על הפוטנציאל הגלום במחקר השוואתי על שתי האימפריות (להבדיל ממחקר עומק המבוסס על מקורות ראשוניים), אין במגבלה זאת כדי לפגוע בהשגת מטרות העבודה. מגבלה נוספת היא קוצר היריעה האינהרנטי למתכונת של עבודת מאסטר. היות ומדובר במחקר ראשוני שלא מצאתי דומה לו עד כה, קיים פוטנציאל רב למחקר-עומק, שסביר להניח שיהיה רחב משמעותית מהמחקר המוצע כאן. על-כן, עבודה זו לא תציע תשובות פסקניות לשאלות שתעלינה, אלא תבקש להצביע על עצם הפוטנציאל הטמון בהשוואה בין ההרמון העוסמאני לזה הסיני, לקראת האפשרות של מחקר רחב ומקיף עוד יותר בעתיד. ההשוואה בין שתי אימפריות אלו נובעת מהעובדה שהשושלת העוסמאנית והשושלות הסיניות שלטו על שתי האימפריות הגדולות והמתוחכמות ביותר במרחב האירו-אסיאתי. העובדה כי מוצאן האתני התורכו-מונגולי זהה אף הוא, מוסיפה נדבך מעניין למחקר השוואתי, שכן היא מעלה שאלות נוספות. למשל, מה הייתה השפעתה של המורשת הנומאדית על עיצוב המנהגים האימפריאליים? האם ומה הייתה השפעת הדתות השונות שאימצו על תהליכי מיסוד ההרמונות? או שמא היו אלו הנסיבות הפוליטיות והחברתיות שעיצבו את מבני ההרמונות? אלה הן שאלות רחבות שלא ימצאו מענה פסקני בעבודה זו, אך הן מהוות נקודת מוצא לדיון בעבודה, ובעיקר למחקר עתידי שיקיף תקופה ארוכה יותר בהיסטוריה של שתי האימפריות.

מסקירת הספרות המחקרית הקיימת בשפות האנגלית והתורכית, עולה כי התחומים בהם עוסקת עבודה זו נחקרו לרוב כתחומים נפרדים בתקופות שונות, ולא נערך מחקר מקיף שהציב את שתי האימפריות האחת מול השנייה בתחומים אלו. עוד עולה, כי נערכו מחקרי-עומק על דמויות אימפריאליות ספציפיות או על תקופות קצרות יחסית בכל אחת מהאימפריות. למשל, מחקרה של בתול איפשירלי-ארגיט (İpşirli Argit) על חייהן של השפחות בארמון ועל חייה של גולנוש סולטאן (Gülnuş sultan), מחקרו של מוזאפר אוזגולש (Özgüleş) על פטרונותה של גולנוש סולטאן כפי שבאה לידי ביטוי במבני הציבור שהורתה לבנות ומחקרה של ת'יס-שנוג'ק (Thys-Şenocak) על מבני הציבור שבנתה טורהאן סולטאן (Turhan sultan) הנדונים בעבודה זו.³ בנוסף, יש מספר

³ Betül İpşirli Argit, *Life After the Harem: Female Palace Slaves, Patronage, and the Imperial Ottoman Court* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020).

Betül İpşirli Argit, "A Queen Mother and the Ottoman Imperial Harem: Rabia Gülnuş Emetullah Valide Sultan 1640-1715," in *Concubines and Courtesans: Women and Slavery in*

מצומצם יחסית של מחקרי עומק העוסקים בתחומים אלו דוגמת ספרה של לסלי פירס העוסק בהרמון העוסמאני כמוסד פוליטי מאמצע המאה השש-עשרה ועד אמצע המאה השבע-עשרה, ספרה של אוולין רוסקי (Rawski) העוסק בהיסטוריה החברתית של הארמון הסיני בתקופת צ'ינג, וספרו של קית' מק'מהון (McMahon) העוסק בנשים ופילגשים באימפריה הסינית מאז שלטון שושלת סונג (Song) ועד סוף שלטון צ'ינג.⁴

חומרי המחקר הנוספים שאספתי, כגון יומנים אישיים של פילגשים, שפחות, סולטאניות, ושחזאדות (נסיכים) באימפריה העוסמאנית, כמו גם מכתביה של לידי מרי מונטגו (Montagu), איפשרו לי להרחיב את הדיון ולהעלות שאלות חדשות. היומנים האישיים סייעו לי להציג מידע ממקור ראשון, תוך שילוב המידע שעלה מהם עם ניתוח של מקורות משניים שלא דנו בהם. המקורות הראשוניים שפכו אור על סוגיות מחקריות, ולעיתים היו ביטוי של המציאות כפי שחוות אותה כותבי היומנים. לעיתים לא מצאתי כמות מספקת של מחקרים בכדי להעמיק בסוגיה כזו או אחרת, אך המחקרים בהם השתמשתי סייעו לי להציג בפני הקורא את התחום הנחקר ולשפוך אור על אופיין של סוגיות שונות, כגון פרוטוקול טקסי הנישואין של קיסרי צ'ינג, כללי מותר ואסור במעורבות נשים עוסמאניות בבנייה ועוד, כמו גם לזהות לאקוונות במחקר הקיים. למשל, על תחומים מסוימים כמו שפחות, סריסים ואופן הגעתם לארמון ניתן למצוא מחקרים רבים ביחס לשתי האימפריות, לעומת זאת, מחקרים מעטים נכתבו באנגלית על דפוסי נישואין ופטרונות נשים, נושאים שנכתבו עליהם מחקרים רבים בסינית. באימפריה העוסמאנית לעומת זאת, קיים מחקר נרחב באנגלית גם בתחומים אלו.

Islamic History, ed. Matthew S. Gordon and Kathryn A. Hain (Oxford: Oxford University Press, 2017).

Muzaffer Özgüleş, *The Women Who Built the Ottoman World* (London, New York: I. B. Tauris, 2017).

Lucienne Thys-Şenocak, *Ottoman Women Builders: the Architectural Patronage of Hadice Turhan Sultan* (Aldershot, England: Ashgate, 2006).

Leslie Peirce, *The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire*. (Oxford University Press, 1993). לספרה של פירס ראו: Evelyn S. Rawski. *The Last Emperors: A Social History of Qing Imperial Institutions*. (California: University of California Press, 1998).

Keith McMahon. *Celestial Women: Imperial Wives and Concubines in China from Song to Qing* (Lanham: Rowman and Littlefield, 2016).

התעתוק בו אשתמש מבוסס על טבלת תעתיקים מסינית ללטינית ולעברית כפי שמופיעה בספרם של יורי פינס וגדעון שלח.⁵ מטעמי נוחות והרצון לדייק ככל הניתן על-אף מגבלת השפה, אציין בסוגריים את המונח, המילה או השם באותיות לטיניות כפי שנכתבו על-ידי מחברי המקורות בהם אדון.

מקורות ראשוניים

במסגרת העבודה שילבתי מקורות ראשוניים, כלומר כאלה שנכתבו בתקופה הנחקרת, ביניהם מכתביה של לידי מרי מונטגיו (Montagu), שהייתה אשת השגריר האנגלי באיסטנבול וכתבה במחצית הראשונה של המאה השמונה-עשרה. איסור הכתיבה על ההרמון באימפריה העוסמאנית הביא לכך שאין בנמצא מסמכים המתארים את חיי היום-יום בו, אלא בעיקר מסמכים רשמיים דוגמת ספרי חשבונות, ויומנים שפורסמו רק לאחר נפילת האימפריה. בנוסף, שילבתי בעבודה תובנות שעלו מקריאת יומנה של ליילה סאז (Saz) שחיה והתחנכה בהרמון בסוף המאה התשע-עשרה ותחילת המאה העשרים, כבתו של בעל תפקיד בכיר. שימוש במכתביה של לידי מרי וביומנה של סאז, איפשרו פרספקטיבה רחבה על ההרמון העוסמאני, שכן בין תקופות הכתיבה מפרידות למעלה ממאה שנים. עוד שילבתי פרטים ממסמכים ארכיוניים שתורגמו לתורכית מודרנית על-ידי מוסטפא צ'אג'טאי-אולוצ'אי (Çağatay Uluçay), ואוגדו למספר ספרים בתחומים שונים.⁶ כמו-כן, הוספתי מידע רלוונטי מספר הזיכרונות של הנסיכה דר-לינג (Der-Ling) שהייתה בת אצולה מנצ'ורית ועוזרתה האישית של הקיסרית צה-סי בתחילת המאה העשרים.⁷

⁵ יורי פינס וגדעון שלח, כל אשר מתחת לשמיים: תולדות הקיסרות הסינית. כרך ב: סין הקיסרית המוקדמת. (רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2013), XI-XVI.

⁶ צ'אג'טאי-אולוצ'אי היה היסטוריון שבמסגרת עבודתו כמקטלג בארכיון ארמון טופקאפי (Topkapı) קרא מסמכים היסטוריים רבים, והוציא אותם לאור מאוחר יותר בספרים שונים. ספר אחד בו יעשה שימוש הוא Mustafa Çağatay Uluçay, *Padişahların Kadınları ve Kızları*. (1980; repr., İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş., 2021). וספר נוסף המשמש מקור ראשוני ועשוי אף הוא לשפוך אור הוא "מכתבים מההרמון" המאגד בתוכו מכתבים שנשלחו מנשות ההרמון לסולטנים השונים במהלך השנים. המכתבים תורגמו לתורכית מודרנית וחולשים על התקופה שבין ביאזיט השני (שלט 1512-1481) ועד עבדולמג'יט הראשון (שלט 1789-1774). İstanbul: (1956; repr., İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş., 2012).

⁷ Princess Der-Ling. *Two Years In the Forbidden City*. Project Gutenberg, 2008, ebook.

מבנה העבודה

בנוסף למבוא, שכולל רקע היסטורי רלוונטי על שתי האימפריות, מחקר זה יציג ארבעה פרקים על-פי חלוקה תמטית. כל פרק מוקדש להיבט מסוים של מוסד ההרמון בהתייחסות הן לאימפריה הסינית והן לאימפריה העוסמאנית בתקופה הנדונה. שני הפרקים הראשונים יציגו את אבני היסוד בארמון ובהרמון העוסמאני והסיני וידונו במנהגים החצרוניים, ואילו שני הפרקים האחרונים יתמקדו בקשרי הנשים האימפריאליות עם העולם שמחוץ לגבולות ההרמון.

פרק ראשון - גיוס וסוציאליזציה

הפרק הראשון יעסוק בגיוס וקליטת השפחות והסריסים להרמון, ויציג את הדרכים בהן הגיעו לארמונות, כיצד נבחרו, התארים שניתנו להם, החינוך, תהליך החיברות-מחדש אותו עברו, המעמדות בתוך חברת המשרתים והמשרתות ונתיבי הניעות האפשריים. לשם כך, השתמשתי במקורות העוסקים בשפחות ובסריסים, החל מתהליכי המיון, הגעתם וכניסתם לארמון דרך הכשרתם ותפקידיהם היומיומיים, ועד לשחרורם. בנוסף, אציג את ההזדמנויות לעלייה בסולם הדרגות בקרב השפחות ואת השינויים שחלו במעמד הסריסים במשך השנים. בהרמונות השפחות רכשו השכלה, מיומנויות וכישורים שונים שנתפסו כהכרחיים למילוי תפקידיהן בארמון. בפרק זה יובהר כיצד סווגו ולאילו קטגוריות, כיצד נקבע מי תשרת באיזה תפקיד, מה היו הקריטריונים השונים, מה למדו, לשם אילו מטרות, ועוד. אחת התובנות המרכזיות שעבודה מחקרית זו מצביעה עליה בפרק זה היא חשיבותם ומרכזיותם של הסריסים והשפחות בשתי האימפריות.

פרק זה מחייב לתת את הדעת על השימוש במונח "פילגשים" במקרה הסיני. בימינו, ובהקשרים מערביים, המילה "פילגש" מסמנת אישה המקיימת יחסי מין עם גבר נשוי שלא במסגרת קשר נישואין. עד למאה העשרים, במערב, לפילגש לא היה מעמד חוקי או הגנה משפטית כלשהי, על-כן הפרשנות הרווחת כיום למושג "פילגש" לא תואמת את המשמעות הסינית שבמילה זו. במחקרים על שושלת צ'ינג נעשה שימוש במונח 'בת-לוויה' או באנגלית consort. בכדי לציין משמעות קרובה ככל הניתן לפירוש העומד מאחורי המונח, אשתמש במונח 'בת-לוויה' בכל הנוגע להרמון הסיני, ובמונח 'פילגש' (concubine) כפי שמקובל במחקר בכל הנוגע לאימפריה העוסמאנית.

פרק שני – הנשים וההרמון

הפרק השני יעסוק בנשות ההרמון. בשתי האימפריות מבנה הארמון וההרמון היה ממוסד, ולכל אחד מאנשי ונשות הארמון וההרמון היה בו תפקיד מוגדר מראש. יתרה מזאת, ההתנהלות בהרמונות עוגנה בסדרת כללים שחייבו את כלל הנשים, השפחות והסריסים. בפרק זה אדון בדיירות ההרמון, ההיררכיה המבנית שהתקיימה בו, התפקידים השונים והבדלי המעמדות בין

הפילגשים והשפחות. בנוסף, אציג מקרים של ניעות בין מעמדות בהרמון עצמו, תוך הצגת הנסיבות שאפשרו ניעות זו, דרך סיפורה של הקיסרית האלמנה צה-סי (Cixi) בציינג וסיפורה של גולנוש סולטאן (Gülnuş sultan) באימפריה העוסמאנית. שתי הדמויות הללו היו מופת של צבירה והפעלת כוח פוליטי.⁸

בנוסף, בפרק זה אבחן את סוגיית האימהות בשתי החצרות, ואת האופן בו הוחלף ההרמון העוסמאני על כל בעלי התפקידים בו במקרה של מות הסולטאן או הדחתו. אדגים זאת באמצעות מבט על עלייתו לשלטון של הסולטאן מוסטפא השני בשנת 1695.⁹ כמו כן, אדון בתארים שקיבלו השפחות והפילגשים בשתי החצרות וההיררכיה המבנית המשתקפת מתארים אלה, על מגבלותיה והאפשרויות שהיא טומנת בחובה. הפרק משקף את התהליכים החברתיים שעברו הנשים בשתי החצרות ואת האפשרויות שעמדו בפניהן. לנשים בשתי החצרות היו הזדמנויות לשינוי במעמדן החברתי, אך ההבדל המשמעותי בין החצרות היה טמון ברמת הקושי של שינוי זה. בעוד שבאימפריה העוסמאנית לידת צאצא לסולטאן הובילה לשינוי מיידי במעמדה של הפילגש, תחת שלטון ציינג שינוי כזה לא היה מובן מאליו, ולעיתים אף לא הביא שינוי כלל במעמדה של בת-הלוויה. מבחינה זו, ניכר הבדל ברור בין שתי האימפריות ביחס למעמד הנשים האימפריאליות.

פרק שלישי – דפוסי נישואין והורשת השלטון

בפרק השלישי אציג את דפוסי הנישואין של השושלות השולטות. בתקופה הנדונה לא היה מקובל באימפריה העוסמאנית שהסולטאן נושא רעיה חוקית, על-כן אין לטעון שהיה דמיון בין דפוסי נישואין של קיסרים לבין אלה של סולטאנים. אולם דפוסי הנישואין של הנסיכות העוסמאנית וחגיגות החתונה חושפים נורמות מעניינות שבמידה רבה הגדירו את התרבות החצרנית ואת אופיים הפוליטי של הנישואין במרבית המקרים. גם בסין תחת שלטון ציינג הנסיכות נישאו בנישואים פוליטיים, והקיסר עצמו נישא לאחת מבנות הלוויה שלו, שהתקדמה בסולם הדרגות של הפילגשים, לעיתים תוך שהיא "עקפה" פילגשים בדרגות גבוהות ממנה. עוד אבקש לבחון את התארים אותם קיבלו החתנים שנכנסו למשפחה המלכותית בקשרי נישואין, ואת הציפיות מהם,

⁸ Betül İpşirli Argit, "A Queen Mother and the Ottoman Imperial Harem: Rabia Gülnuş Emetullah Valide Sultan (1640-1715)," in *Concubines and Courtesans: Women and Slavery in Islamic History*, ed. Matthew S. Gordon and Kathryn A Hain (Oxford: Oxford University Press, 2017).

⁹ ההרמון תחת שלטון ציינג לא הוחלף מיד עם חילופי השלטון, ועל כך ארחיב בפרק השני.

בשתי האימפריות. גם סקירת אופיין של מתנות החתונה בשתי האימפריות חושף שוני בין שתי התרבויות החצרוניות..

פרק רביעי – פטרונות נשים

בפרק הרביעי והאחרון אבקש להאיר את סוגיית נוכחותן נוכחות נשות ההרמונות במרחב הציבורי, וצבירת כוחן הפוליטי. מבט לפעילויותיהן הפילנתרופיות מאפשר לבחון סוגיות אלה. ההרמון, מעצם הגדרתו, היה מקום מגוריהן של נשות המשפחה האימפריאלית. כפי שהראתה פירס, בניגוד לתפיסות מוטעות על ההרמון כמקום של פריצות מינית, הוא היה בראש ובראשונה מוסד חינוכי שאיפשר צבירת כוח פוליטי בידי הנשים המתגוררות בו. יתרה מכך, נסיכה שנישאה עברה לגור בארמון משלה, ומשכך שימשה כסוכנת חברתית עבור הנשים החזקות שנשארו בהרמון – לרוב, אימה.¹⁰ את פטרונות הנשים החזקות במשפחה העוסמאנית אציג דרך בחינת מוסדות הקדש (ווקף) ופעילויות צדקה. בשושלת ציינג, פטרונות הנשים באה לידי ביטוי בעיקר בתחום האומנות, ולכן אבחנו את פעילותה של הקיסרית האלמנה צה-סי בתחום זה.¹¹ בעוד פטרונות הנשים העוסמאניות הייתה כלפי חוץ והנכיחה אותן בציבור, תחת שלטון ציינג הדבר לא היה מקובל, ולכן הפטרונות באה לידי ביטוי בתוך החצר בלבד. תוצר נלווה שלה היה הרחבת הפעילות בתחומים הנתמכים בארמון, מחוצה לו. טענתי המרכזית בפרק זה היא שעל-אף העובדה שהנשים לא יצאו מגבולות הארמון לעיתים תכופות אם בכלל, הנשים החזקות בשתי השושלות הצליחו להנכיח את עצמן בעולם שמחוץ להרמון ולייצר לעצמן נוכחות ציבורית מרשימה, בדרכים שונות.

מטרת המחקר

ייחודו ותרומתו של מחקר זה טמונים בהיבט ההשוואתי בין שתי האימפריות. כפי שציינתי, לא קיימים מחקרים השוואתיים העוסקים בהרמון, בבעלי התפקידים בו ובמנהגיו באימפריה העוסמאנית ובסין. המחקרים הקיימים עוסקים כל אחד באישיות מסוימת, בנושא ממוקד, או מציעים סקירה תקופתית. במחקר זה, אני מציעה לזהות את הדומה והשונה בין שתי אימפריות גדולות מאוד ולכאורה שונות מאוד. מחקר זה מציף ומעלה נושאים ותחומים נוספים הניתנים להשוואה, או לכל הפחות לסקירה מורחבת אלה מול אלה בשתי האימפריות. המחקר עשוי לעניין

¹⁰ Leslie Peirce. "Beyond Harem Walls: Ottoman Royal Women and the Exercise of Power." In *Gendered Domains*, edited by Susan Reveby and Dorothy Helly, 40–55. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2018).

¹¹ צה-סי הייתה בת הלוויה של הקיסר סיאנפנג (Xianfeng) ואימו של הקיסר טונגצה (ש. 1862-1874).

גם חוקרים מדיסציפלינות שונות דוגמת חוקרים של מזרח אסיה, סוציולוגים המתעניינים במוסדות חברתיים ובתהליכי חיברות, מיגדר ועוד, על-כן הוא עשוי לפתוח פתח למחקרים נוספים בעתיד ולהעלות שאלות ממוקדות יותר אשר יוכלו לשפוך אור על תקופות אחרות או על תחומי חיים ומנהגים נוספים.

רקע היסטורי

האימפריות העוסמאנית והסינית אינן הבחירה הטבעית והמובנת מאליה במחקר השוואתי. שתי האימפריות שונות האחת מהשנייה בתחומים רבים: דת, שפה, תרבות, מנהגים, שיטת השלטון ועוד. יחד עם זאת, במבט מעמיק וביקורתי ניתן לזהות גם קווי דמיון, אותם אציג בעבודה זו. בכדי להתחיל עבודה זו בנקודת פתיחה בסיסית על שתי האימפריות, אציין מעט פרטים היסטוריים בסיסיים על כל אחת מהן.

האימפריה העוסמאנית

מוצאה של השושלת העוסמאנית בערבה האירו-אסייתית. העוסמאנים, מנהיגי שבט קאיי (Kayı), החל מארטוגורול (Ertuğrul) אביו של עוסמאן מייסד השושלת, השכילו לנצל את התנאים שנוצרו בכדי להתקדם מערבה ולכבוש את שטחי האימפריה הביזנטית המערבית. בהיותם נוודים, לא הייתה להם אחיזה בקרקע באופן קבוע והם נדדו מערבה בקלות. המסורת העוסמאנית מספרת על ארטוגורול שקיבל מהסולטאן הסלגיוקי את הערים סוגוט (Söğüt) ואסקישהיר (Eskişehir), ולפי קרוליין פינקל (Finkel) על מטבע מתקופת שלטונו של עוסמאן נמצא הכיתוב "נטבע על-ידי עוסמאן בן ארטוגורול", עובדה המציינת את היותו שליט ריבוני, שכן רק לשליטים הייתה הזכות לטבוע מטבעות.¹²

העממים התורכים והתורכמנים התאסלמו בקבוצות קטנות החל מהמאה התשיעית וביתר שאת במאה האחת-עשרה, ובכיבושיהם נהגו בסובלנות יחסית כלפי האוכלוסיות הנכבשות, כשהם מאפשרים לנתינים להמשיך בחייהם בתנאי שיכירו בשלטון העוסמאני, יהיו נאמנים לו וישלמו את מיסיהם בזמן.¹³ כחלק מאסטרטגיית ההתרחבות של העוסמאנים, השליטים העוסמאנים הראשונים נהגו להינשא לנסיכות נוצריות ומוסלמיות מנסיכויות שרצו למסד קשרים פוליטיים

Caroline Finkel, *Osman's Dream: The Story of the Ottoman Empire 1300-1923* (London: ¹²

John Murray, 2005), 7.

Finkel, *Osman's Dream*, 3-4. ¹³

ואסטרטגיים עימן. בפרק השלישי העוסק בדפוסי נישואין ארחיב על פרקטיקה זו, אך יש לציין שנישואין מסוג זה פסקו במהלך המאה החמש-עשרה, כחלק מתהליכי המיסוד והמעבר מבייליק לאימפריה. צאצאי השושלת העוסמאנית היו צאצאיהן של שפחות ממוצאים אתניים שונים, ולאור העובדה שמשפחותיהם מצד האם לא היו מוכרות להם כלל ובמסגרת שיטת העבדות הצבאית-מנהלית, נאמנותם המשפחתית הייתה לשושלת העוסמאנית בלבד.

השריעה מכירה בשלוש קטגוריות משפטיות-חברתיות: עבדים ובני חורין, גברים ונשים, מוסלמים ולא-מוסלמים. לעניין מחקר זה, הקטגוריה המרכזית היא עבדים ובני חורין. שני סוגי העבדות הנפוצים באימפריה העוסמאנית היו עבדות מסוג צבאי-מנהלי ועבדות מסוג משק בית, והן מופיעות לכל אורכו של מחקר זה. אחד ממקורות הגיוס החשובים של העבדות הצבאית-מנהלית בסוג של מיסים ששולמו לסולטאן: החל מתקופת שלטונו של הסולטאן מוראט הראשון (ש. 1389-1350), אחד מהמיסים שהוטלו על האוכלוסייה הנוצרית, היה "היטל ילדים". לפי מרק בר (Baer), בשיטה זו, *דוושירמה* (*devşirme*) אחד מכל ארבעים ושמונה ילדים עד גיל שמונה-עשרה בכל מחוז נוצרי, נלקח לשירות הסולטאן. כך גויסו בכפייה בנים צעירים מקרב האוכלוסיות הנוצריות של אנטוליה ודרום-מזרח אירופה. הם נלקחו למרכז האימפריה, אוסלמו, נימולו, והוכשרו לשרת כפקידים בכירים, עבדים בארמון או יניצ'רים.¹⁴ בהמשך דרכם, חלקם הפכו למדינאים ואף הגיעו לתפקידים בכירים, ביניהם גם *הוזיר* הגדול שהיה השני בחשיבותו אחרי הסולטאן. בעבדות משק הבית, מדובר על עבודה במשקי הבית של האליטות ושל הסולטאן ובני משפחתו. גם כאן, השפחות והעבדים הגיעו בדרכים שונות, עברו תהליך של חינוך וחיברות מחדש, למדו לימודי דת, שפה, תרבות כמו גם מיומנויות גבוהות שונות על כל אלה יורחב בפרק הראשון.

שושלת צ'ינג

השושלת הראשונה ששלטה בסין בתקופה המקבילה לראשיתה של האימפריה העוסמאנית, הייתה שושלת יואן. השושלת, ממוצא מונגולי, קמה בשנת 1271 עם הכרזתו הרשמית של קובלאי ח'אן, נכדו של צ'ינגס ח'אן, על הקמת שלטון קיסרי הדומה לזה הסיני. שושלת יואן הייתה השושלת הזרה הראשונה ששלטה בסין, וזו הייתה הפעם הראשונה שכל שטחה של סין נשלט על-ידי מי שאינם בני האן הסיניים (han). השושלת החזיקה בשלטון עד שנת 1368, עת מרידות מתמשכות הביאו

Marc David Baer, *The Ottomans: Khans, Ceasars, and Caliphs* (New York: Basic Books, ¹⁴ 2021), 44.

להשתלטותה של שושלת מינג על השלטון. שושלת מינג, שהשתייכה לקבוצת הרוב האתני הסיני, שלטה על האזור משנת 1368 ועד 1644, עת שושלת צ'ינג, שהשתייכה לקבוצת המיעוט המנצ'ורי, הביאה להדחתה כחלק מסכסוך ומאבקים ארוכים.¹⁵

הצ'ינג היו בני שבט אייסין-ג'ורו (Aisin-Gioro), והם חיו באזור צפון-מזרח מנצ'וריה, שהוא האזור המזרחי ביותר של הערבה האירו-אסייתית. אין תיעוד היסטורי מקיף בנוגע למוצאם, אך ממצא גנטי המקשר בינם ובין דאור (Daur) מוביל למסקנה כי מוצאם של שבט אייסין-ג'ורו המנצ'ורי הוא בנוודי הערבה האירו-אסייתית, בדומה למוצאה של השושלת העוסמאנית. מוצאה של שושלת צ'ינג הוא במנצ'וריה, במזרח הערבה האירו-אסייתית.¹⁶ המנצ'ורים היו מיעוט אתני בקרב בני האן הסיניים, ולמרות היותם מיעוט נשלט, בריתות וקשרים שיצרו הביאו לכך שבמאי 1644, המנצ'ורים חברו לאיש הצבא וו סאנגוי (Wu Sangui) שהיה מזוהה עם שושלת מינג שהודחה מהשלטון חודש לפני כן.¹⁷ לי ז'י צ'ינג (Li Zicheng), שהדיח את קיסר מינג האחרון ותפס את השלטון, הפסיד בקרבות שהחלו במאי 1644, והמנצ'ורים ייסדו את שושלת צ'ינג, שעלתה לשלטון מיד לאחר מכן.¹⁸

¹⁵ אחת הסיבות להתקוממות המנצ'ורית נגד שושלת מינג, היא דוקטרינת "מנדט השמיים", לפיו אל השמיים, טנגרי, נתן את הלגיטימציה לשלטון לאדם מסוים והוא זה שראוי לשלוט. לטענת המנצ'ורים שושלת מינג הפכה למושחתת ועל-כן הייתה חובה להדיחם מהשלטון, שכן מנדט השמיים ניתן רק לשליט ישר ומוסרי.

¹⁶ בני דאור הם מיעוט אתני ממוצא מונגולי המוכר כיום כאחד המיעוטים הרשמיים בסין. להרחבה ראו Wei Lan-Hai, Shi Yan, Ge Yu, Yun-Zhi Huang, Da-Li Yao, Shi-Lin Li, Li Jin and Hui Li, "Genetic Trail for the Early Migrations of Aisin Gioro, the Imperial House of the Qing Dynasty," *Journal of Human Genetics* 62, no. 3 (2017): 407.

מוצאם של העוסמאנים הוא בשבט קאיי (Kayı) המהווה חלק משבטי אוגוז (Oğuz) ואורח חייהם אף הוא היה נוודי. קיימת הסכמה כללית במחקר על מוצאם השבטי התורכמני של העוסמאנים. להרחבה ראו Gary Leiser (Albany, N.Y: Mehmet Fuat Köprülü, *The Origins of the Ottoman Empire*, trans. Caroline Finkel, *Osman's Dream: The* State University of New York Press, 1992), 72-7.

Story of the Ottoman Empire 1300-1923 (London: John Murray Publishers, 2005), 42.

¹⁷ Mark C. Elliott, *The Manchu Way: The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial* *China* (Stanford: Stanford University Press, 2001), 3.

היה 350:1.

¹⁸ Elliott, *The Manchu Way*, 1.

עוד קודם לכן, בשנת 1601, מייסד השושלת נורהאצ'י (Nurhachi), חילק את צבאו לארבע קבוצות של שלוש מאות חיילים בכל אחת. כל קבוצה הופרדה פיזית מהשנייה והחזיקה בדגל שונה שייחד אותה, ומכאן שמה של שיטת חלוקה זו, "שיטת הדגלים". הקבוצות הראשונות היו בעלות דגלים בצבע כחול, אדום, צהוב ולבן. בשנת 1615 נוספו ארבע קבוצות נוספות שקיבלו דגלים באותם הצבעים אך עם מסגרת אדומה, והדגל האדום קיבל מסגרת לבנה. ככל שהמנצ'ורים התקדמו וכבשו יותר שטחים, כך נוספו עוד אוכלוסיות ל"דגלים" עד שהגיעו לכ-7,500 אנשים בכל דגל. כמעט כל האוכלוסייה הייתה מחולקת לפי דגלים, ששימשו כיחידות מנהליות עצמאיות. כל יחידה כזו, או "דגל", ניהלה את השלטון המקומי, גבתה מיסים בתחום שלטונה, ניהלה את גיוס החובה, הייתה אחראית על רישום אוכלוסין ועוד. בעתות מלחמה, הדגלים העמידו חיילים לטובת השלטון המרכזי. גם את האוכלוסיות הנכבשות, הסינים והמונגולים, חילקו המנצ'ורים לדגלים, כלומר ליחידות מנהליות מקומיות, וכך עד שנת 1642 נוספו עוד שמונה דגלים סיניים ושמונה דגלים מונגוליים. לדגלים הייתה יוקרה שונה, ואוכלוסיות הדגלים המנצ'וריים היו בעלות מעמד גבוה מזה של האוכלוסיות בדגלים המונגוליים והסיניים.¹⁹ בפרק הראשון למשל, אציג את תפקידם של הדגלים בגיוס השפחות ובנות הלוויה לארמון הקיסרי. זה המקום לציין, שכמו שאר האימפריות בתקופה הקדם-מודרנית, הן השושלת העוסמאנית והם השושלות שחלשו על סין, שלטו על מדינות רב-אתניות ורב-תרבותיות, או כפי שנהוג לכנותן, "מדינות מְרֻכְּבוֹת" (composite states).

¹⁹ בריטניקה באינטרנט. <https://www.britannica.com/topic/Banner-system> אוחזר ביום 6.9.2023

גיוס וסוציאליזציה בהרמון

בשתי האימפריות, שפחות וסריסים היו כוח האדם הגדול בארמונות וזמינותם ותדירות גיוסם לארמון הייתה גבוהה לאור העובדה שפעמים רבות הם היו חלק משלל מלחמה. בשתי החצרות, השיטות לגיוס הסריסים והשפחות היו שונות. פרק זה בוחן ומשווה תחילה את הדרכים בהן הגיעו הסריסים והשפחות לארמונות, כיצד נבחרו, והתהליך אותו עברו. הפרק הבא יבחן את התפקידים שניתנו להם, המעמדות בתוך חברת המשרתים וההזדמנויות לניעות. על-אף העובדה שבשתי החצרות היו סריסים ושפחות, ניתן למצוא הבדלים רבים בין אלו שבאימפריה העוסמאנית ובין אלו שבחצר של שושלת צ'ינג.

לצד קווי דמיון רבים בין שתי האימפריות ניתן לראות גם שוני במספר תחומים, ביניהם אופן גיוס השפחות והסריסים לארמון, הבאת פילגשים בנפרד מהשפחות במקרה הסיני, מעמדם של הסריסים בתוך הארמון, ניעות בתוך חברת המשרתים ועוד. על-אף ששתי האימפריות השתמשו בשפחות, פילגשים ובסריסים באופן יחסית זהה, תהליך גיוסם של כל אלו לארמונות היה שונה בכל אחת מהאימפריות. את כל אלה, אדגים בפרק זה.

כפי שיתבהר בפרק זה, הפילגשים בהרמון העוסמאני הגיעו בתחילה כשפחות לכל דבר ועניין, ורק במעלה הדרך חלקן הקטן הפכו לפילגשים והצליחו לעלות, גם אם במעט, בסולם המעמדות של השפחות. יש לזכור כי המונח "פילגש" טומן בחובו את עצם היותה של אשה שפחה, אך לא כל שפחה היא בהכרח פילגש. בעוד שבארמון העוסמאני הפילגשים היו בהכרח קודם כל שפחות, בארמון של שלטון צ'ינג לא כל פילגש הייתה שפחה, מסלול המיון והקבלה עבור שפחות ופילגשים היה שונה וקשור במישרין לדגלים מהם הגיעו הנערות. מעבר בין שני המסלולים היה אפשרי אך פחות תכוף. גם גיוס הסריסים לשירות הארמון התנהל באופן שונה. בעוד שבאימפריה העוסמאנית הצעירים סורסו לאחר שנבחרו לשירות הארמון, בארמון הקיסרי של שלטון צ'ינג סירוס טרם הגשת המועמדות לארמון היה תנאי הכרחי ובסיסי לתחילת התהליך.

שפחות

סחר בעבדים ושפחות באימפריה העוסמאנית התקיים בשתי תצורות מרכזיות שאפשר להגדיר לדעתי כאקטיבית ופאסיבית. הראשונה, האקטיבית, היא סחר וולנטרי. כלומר, גברים ונשים שהציעו את עצמם כעבדים ושפחות מרצונם החופשי, או משפחות שמכרו את בניהן ובנותיהן לעבדות כמענה לצורך משפחתי-כלכלי.²⁰ הדרך השנייה, הפאסיבית, היא שלל מלחמה, דוושירמה (*devşirme*) או מתנות.²¹ דוגמה להגעה פאסיבית שכזו לארמון היא גולנוש סולטאן (*Rabia Gülnuş Emetullah sultan*) שהגיעה לארמון לאחר שנלקחה בשבי בידי הוסיין פאשה "המשוגע" (*deli Hüseyin paşa*) במהלך המלחמה בין האימפריה העוסמאנית וכרתים, שהייתה תחת שליטה ונציאנית (1645-1669), והובאה לארמון כמתנה לסולטאן.²² דוגמה נוספת להגעה פאסיבית המופיעה בספרו של צ'גטאי-אולוצ'אי היא המקרה של טורהאן סולטאן (*Turhan sultan*), שנולדה ברוסיה בשנת 1627, נחטפה בידי טורים כשהייתה בת שתיים-עשרה בלבד והובאה כמתנה לקוסם סולטאן (*Kösem sultan*) על-ידי סולימאן פאשה "הסומא" (*kör Süleyman paşa*).²³ מעניין לראות שבהמשך הספר, איזכור אופן הגעתן של הנשים לארמון הולך ופוחת, עד כדי איזכור אגבי רק של מוצאן, וגם אז, רק בחלק מהמקרים.²⁴

ייתכן כי המידע ההולך ומתמעט על עברן של הנשים בספרו של צ'גטאי-אולוצ'אי נובע ממספר סיבות: ראשית, מספר הנשים והפילגשים שהיו לכל סולטאן עלה משמעותית במשך השנים,

Edham Eldem, "The harem as seen by Prince Salahaddin Efendi (1861-1915): Searching for ²⁰ women in male-authored documentation", *Clio. Women, Gender, History* 2018/2, no. 48: 17-42.

²¹ דוושירמה היא שיטת גיוס כוח אדם לארמון העוסמאני. בשיטה זו נלקחו ילדים נוצרים ממשפחותיהם כסוג של מס המשולם לשלטון. אותם ילדים אוסלמו, הוכשרו ואומנו על-ידי השלטון העוסמאני כשנאמנותם היא לסולטאן בלבד, בדומה לשיטת הגיוס הממלוכית.

²² Betül İpşirli Argıt, "A Queen Mother and the Ottoman Imperial Harem: Rabia Gülnuş Emetullah Valide Sultan 1640-1715," in *Concubines and Courtesans: Women and Slavery in* Matthew S. Gordon and Kathryn A. Hain (Oxford: Oxford University *Islamic History*, ed. Press, 2017), 7.

²³ Mustafa Çağatay Uluçay, *Padişahların Kadınları ve Kızları*. İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş., 2021. First published 1980 by Ötüken Neşriyat A.Ş., 93.

²⁴ נשותיו של הסולטאן נקראו בתקופות שונות בתארים שונים כגון *האסקי (Haseki)*, "סולטאן" המופיע אחרי שמה של האישה דוגמת גולנוש סולטאן (*sultan*), *קאדין (kadın)* ו*איקבאל (ikbal)*. התארים שהוענקו לנשים ידונו בפרק אחר. Çağatay Uluçay, *Padişahların Kadınları ve Kızları*, 187.

ואפשר להניח שרק אישה שהייתה משמעותית יותר מנשים אחרות בהיסטוריה העוסמאנית זכתה לתיעוד פרטים רבים יותר אודותיה, לעומת אזכורים מינוריים אודות הנשים האחרות. שנית, ייתכן כי המידע לא תועד, אולם בהתחשב בתרבות התיעוד האופיינית למדינה העוסמאנית, השערה זו פחות סבירה. יחד עם זאת, ייתכן שבשלב כלשהו בהיסטוריה העוסמאנית, המידע על מוצאן של הנשים הפך למשמעותי פחות בתרבות הפוליטית העוסמאנית, ועל-כן התיעוד על כך תפס מקום שולי.

לא כל נשות הסולטאנים הגיעו כשפחות, אם כי נשים חופשיות בהרמון הסולטאן היו מעטות. דוגמה לאישה בת-חורין שהגיעה למעמד פילגש הסולטאן היא אמינה נאזיקדה (Emine Nazikedda) שהייתה אחת מנשותיו של הסולטאן מהמת השישי (ש. 1918-1922).²⁵ היא נולדה בשנת 1866 בשם אמינה מארשן (Emine Marshan) והייתה בתו של הנסיך האבחזי חסן ביי מירגים (Hasan bey Mircem).²⁶ אמינה נזיקדה הייתה חברתה הקרובה של אחייניתו של הנסיך וחידיטין העתיד להיות הסולטאן מהמת השישי, ובאחד מביקוריו אצל אחותו, הוא התאהב בה ובהמשך גם ביקש את ידה. היא הייתה בת-חורין ולא הגיעה לארמון כשפחה, וכשנישאה בשנת 1885 עוד טרם עלייתו לשלטון של בעלה, הפכה מיד להיות אשתו הראשית (*başkadın*).²⁷

גם לסולטאן עבדולהמיד השני (שלט 1876-1909) הייתה אישה בשם נאזיקדה שמוצאה צ'רקסי, עוד טרם עלה לשלטון. לאחר שנמכרה מספר פעמים כשפחה בבתי משפחות האליטה

אזכור אגבי של נשים בתקופות מאוחרות בשלטון העוסמאני לדוגמה הוא הוסנומלק האנים (Hüsniyelek hanım) שהייתה האיבאל (*ikbal*) הראשונה של הסולטאן מהמוט השני (שלט 1808-1839), מוזכרת כמי שניתנה לסולטאן כמתנה על-ידי אחותו אסמה סולטאן (Esma sultan) אך לא מצוין מוצאה. גם על נבארה קאדין (*Nevare kadın*) שהייתה אחת מנשותיו של הסולטאן מהמת החמישי (שלט 1909-1918), נכתב רק שהייתה ממוצא צ'רקסי. להמחשה, גם למי שאינו דובר תורכית, ניתן לדפדף בספרו של צ'לטאי-אולוצ'אי ולראות ויזואלית את התמעטות הנתונים ככל שמתקדמים בספר: Çağatay Uluçay, *Padişahların Kadınları ve Kızları*.

²⁵ כלל תאריכי הלידה, השלטון והפטירה הקשורים לאימפריה העוסמאנית ומופיעים בעבודה זו, נלקחו מתוך: A. D. Alderson, *The Structure of the Ottoman Dynasty*, (Connecticut: Greenwood Press, 1982).

²⁶ Çağatay Uluçay, *Padişahların Kadınları ve Kızları*, 262.

²⁷ Murat Bardakçı, *Neslişah: The Last Ottoman Princess* (Cairo and New York: The American University in Cairo Press, 2017) 8-9.

השונות, היא הגיעה לארמון כמתנת חתונה לרגל נישואיהם של ג'מילה סולטאן (Cemile), אחותו למחצה של עבדולהמיד, ומהמוט ג'אלדין פאשה (Mahmud Celaleddin paşa). גם במקרה זה, עבדולהמיד נחשף במקרה לנאזיקדה בארמונה של אחותו, וזו מצאה חן בעיניו. בשנת 1867 ג'מילה סולטאן העניקה אותה במתנה לאחיה ובשנת 1868 נולדה בתם הראשונה.²⁸

גם בתקופות מוקדמות יותר ניתן לראות צמצום או סלקטיביות במידע אודות השפחות בארמון, צמצום שלא ברור במחקר מה מקורו. כך למשל, ציגטאי-אולוצ'אי מציין בספרו רק את שמותיהן של נשות הסולטאנים, את שמות הנסיכים והנסיכות שילדו לסולטאן, ולעיתים את שנת לידתן. דוגמאות לכך ניתן לראות בערכים שכתב על מאהנוור סולטאן (Mahenver), שהייתה אחת מפילגשיו של הסולטאן איברהים הראשון (ש. 1640-1648), גונלאר (Günlar) שהייתה אחת מפילגשיו של הסולטאן מהמת הרביעי (ש. 1648-1687), עליג'נאב (Âlicenâb), אפיפה (Afife) והומאשאה (Hümaşah) שהיו שלוש מפילגשיו של הסולטאן מוסטפא השני (ש. 1695-1703). יחד עם זאת, יש נשים שזוכות לפירוט רב, גם אם פרטים אלה לא נוגעים במישרין למקום הולדתן או לאופן בו הגיעו לארמון, אלא עוסקים יותר בקורות חייהן לאחר שהגיעו להרמון. לרוב, נשים אלה השפיעו על הגניאולוגיה העוסמאנית וילדו צאצאים שהיו לסולטאנים ונסיכים בולטים, ונסיכות בעלות השפעה, שנישאו לאנשי מפתח בשלטון העוסמאני.²⁹

בתול איפשירלי-ארגיט בוחנת אף היא את מגוון הדרכים שבהן הגיעו השפחות להרמון. היא מציינת שהמקורות לא מאפשרים לקבוע כיצד הגיעה כל שפחה ושפחה להרמון, אך יש עדויות לכך שנלקחו שפחות ממוצאים אתניים מגוונים כגון שפחות גיאורגיות, קווקזיות, אבחזיות, רוסיות ואירופאיות לצד שפחות מאפריקה.³⁰ איפשירלי-ארגיט מציינת כי שביות מלחמה הגיעו לארמון לכל אורך התקופה העוסמאנית, ומציגה את גולנוש סולטאן כדוגמה לכך שמנהג הבאת שפחות חטופות או כשלל מלחמה היה קיים שנים רבות, היות וגולנוש סולטאן נתפסה כשלל מלחמה

²⁸ Douglas Scott Brooks, *Çağatay Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları*, 244-245. וגם: *The Concubine, the Princess, and the Teacher: Voices from the Ottoman Harem* (Austin: University of Texas Press, 2008), 286.

²⁹ Çağatay Uluçay, *Padişahların Kadınları ve Kızları*, 98, 107, 116.

³⁰ Betül İpşirli Argit, *Life After the Harem: Female Palace Slaves, Patronage and the Imperial Ottoman Court* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), 54, 61. עם המסקנות העולות מקריאת ספרו של ציגטאי-אולוצ'אי שהוזכר לעיל.

בכרתים בשנת 1640.³¹ במאה השמונה-עשרה בנה, הסולטאן מוסטפא השני (ש. 1695-1703), כתב לה בזמן ששהה במערכה אחרת שהוא ישלח לה במתנה שפחות מטרנסילבניה. גם שליטים זרים, אנשי ממשל מקומיים דוגמת מושלי מחוזות ובני השושלת עצמם, נהגו להעניק לסולטאן ולמשפחתו שפחות כמתנה. דוגמה לכך ניתן לראות במקרה של אפיפה קאדין (*Afife kadın*) שהגיעה לארמונו של הסולטאן מוסטפא השני (ש. 1695-1703) בהיותה בת עשר בלבד, כמתנה מפקיד בכיר בשם אבובקיר אפנדי (*Ebubekir efendi*). אירועים נוספים בהם שפחות ניתנו כמתנה היו טקסי מילה של נסיכים או במקרים בהם בעלה הטרי של שסולטאנית נישאה העניק שפחות כמתנה לאימו של הסולטאן, לאחיותיו, ולאחיה של אשתו הסולטאנית.³²

יחסים קליינטליים בין הפילגשים והסולטאן ובין הסריסים והסולטאן ובני משפחתו, יצרו מצב בו הכתרת סולטאן חדש הייתה יריית הפתיחה להחלפה מלאה של הפילגשים והסריסים בהרמון ולהגעתן של שפחות חדשות, נוסף על אלו שהגיעו באופן תדיר במשך השנים. לכל סולטאן היה הרמון משלו, כך שברגע שסולטאן נפטר באופן טבעי, נרצח, הודח או ויתר על השלטון, היה צורך בהחלפת ההרמון כולו. כך למשל, אהמת השלישי (ש. 1703-1730) קיבל מאה שפחות ממוצא קווקזי כמתנה לרגל הכתרתו.³³ גם כשהסולטאן מוסטפא השני (ש. 1695-1703) עלה לשלטון, הוא קיבל שפחות חדשות והוכן עבורו הרמון חדש. מוסטפא השני עלה על הכס במקום הסולטאן אהמת השני בפברואר 1695, וביום הכתרתו החל תהליך של איוש ההרמון מחדש. תהליך זה החל בכך שהסולטאן החדש הזמין את אימו לעבור לארמון האימפריאלי. כפי שאירע בכל המקרים בהם אימו של הסולטאן הייתה בחיים בעת הכתרתו, משהוכתר, אימו של הסולטאן הייתה האישה הבכירה ביותר בשושלת, והיא זו שעל-פי המסורת הייתה אמורה לעמוד בראש ההרמון מואלידה סולטאן (*valide sultan*). במקביל, פילגשו המועדפת ובתו של הסולטאן הקודם הועברו לארמון הישן באיסטנבול יחד עם צוותי השירות שלהן.³⁴ הסריס הראשי (*kızlar ağası*) היה הממונה על הבנות

³¹ גם בתקופות מוקדמות יותר היה נהוג להביא נשים חטופות לארמון או כחלק משלל מלחמה. למשל, הורם סולטאן שהגיעה לאחר שטטרים החריבו את עיר מולדתה ורצחו את בני משפחתה, או נורבאנו סולטאן שנחטפה מביתה.

³² İpşirli Argit, *Life After the Harem*, 55-57. סולטאנית היא נסיכה, בת הסולטאן. על המונחים השונים והשינויים שחלו בהם במהלך השנים, אעמוד בפרק הבא.

³³ İpşirli Argit, *Life After the Harem*, 57.

³⁴ הארמון הישן אינו קיים בימינו אך מיקומו הוא בעיר העתיקה של איסטנבול, היכן שנמצאת כיום אוניברסיטת איסטנבול.

בהרמון, והוא סיים את תפקידו כשלושה שבועות לאחר מכן. כך, למעשה, הרמונו של הסולטאן הקודם חדל מלהתקיים, והליך זה חזר על עצמו בכל פעם שעלה לשלטון סולטאן אחר.³⁵

לעומת מגוון דרכי ההגעה של השפחות להרמון העוסמאני, השפחות בתקופת שלטונה של שושלת צ'ינג הגיעו לארמון מתוקף צו מלכותי שחייב את כל הצעירות הרשומות בדגלים בגילאים שלוש-עשרה עד שש-עשרה *סוי (sui)*, שאינן נשואות וללא מום פיזי או נפשי, להגיע לארמון ולהשתתף בתהליך המיון.³⁶ שיטת המיון המיוחדת להרמון נקראה *סיינג (xiuning)* והיא הייתה מחייבת.³⁷ לפי שו וואנג (Wang) שיטת מיון זו החלה בימי שלטונו של הקיסר שונג'יה (Shunzhi) בין השנים 1661-1644.³⁸ בשיטה זו, לא ניתן היה להפעיל שיקול דעת כזה או אחר, ומפקד הדגל, ראש השבט או הוריה של נערה שחיתנו או שלא שלחו את בתם על-אף שהיו חייבים, היו צפויים להיענש.³⁹ וואנג מתארת את תהליך הגיוס והמיון שעברו הצעירות: בשונה מהשפחות העוסמאניות שהובאו מארצות זרות, הנשים בארמון צ'ינג הגיעו מקרב המעמדות הנמוכים מרחבי סין. הסיבה לכך הייתה שבתקופות מוקדמות יותר, הנשים נבחרו מקרב משפחות האצולה, ולעיתים בני משפחה ניסו לנצל את מעמדה וכוחה הפוליטי של קרובת משפחתם בכדי להפיק מכך תועלת אישית. במאה

Hans Georg Majer, "The Harem of Mustafa II (1695-1703)," *Osmanlı Araştırmaları = The Journal of Ottoman Studies* 12 (1992): 431-33

Shuo Wang, "The Selection of Women for the Qing Imperial Harem," *The Chinese Historical Review* 11, no. 2 (Fall 2004), 213-14. הוא חישב בן שנה. בחישוב זה, שנות חייו של האדם נספרות על-פי השנה הקלנדרית בה נולד. להרחבה ראו: <http://www.chinaknowledge.de/History/Song/xixia.html>

Wang, "The Selection," 212. מקמהון מתרגם את המילה *סיינג* כ"נשים מוכשרות". להרחבה ראו:

Keith McMahon, *Celestial Women: Imperial Wives and Concubines in China from Song to Qing* (Lanham, Boulder, New York, London: Rowman & Littlefield, 2020), 203.

Wang, "The selection," 216-7.

H. B. Hua, *Concubinage and Servitude in Late Imperial China*, (Lanham, Maryland: Lexington Books, 2014), 9-10.

Mark C. Elliott, *The Manchu Way: The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China*, (Stanford: Stanford University Press, 2022), xxiii.

³⁹ שיטת הדגלים, banner system, הייתה שיטתו של נורהאצי (Nurhaci) מייסד שושלת צ'ינג, לארגון הצבא והאוכלוסייה. כל "דגל" נקרא כך על-שם הדגל שייצג אותו, והיה יחידה מנהלית וצבאית כשבתחילה היו ארבעה דגלים: כחול, אדום, לבן וצהוב ובהמשך, גדל מספר הדגלים בהתאמה לגידול באוכלוסייה. להרחבה קראו במבוא ההיסטורי של עבודה זו.

השלוש-עשרה, לאחר תקופת שלטונה של שושלת סונג (Song) ששלטה בסין בין השנים 960-1279 הנשים נבחרו ממעמדות נמוכים, וזאת בכדי להקטין את הסיכון הפוליטי שהיה כרוך במערכות יחסים עם בנות אצולה.⁴⁰

אם כן, היה על כלל הצעירות בגילאי המיון להגיע לארמון בתאריך שנמסר להן, שם הן החלו בתהליך המיון עצמו. חלק מהצעירות שוחררו לבתיהן כבר בשלב המיונים הראשון, והיו חופשיות להינשא. מי שעברו לשלב המיון הבא נקראו ג'ימינג (*jiming*) כלומר, "רשומות". בחמש השנים הבאות הן עברו הכשרה מקיפה, ובמקביל נבדקו בקפידה עברן ומפת לידתן במטרה להתאים את הנערות לנסיכים או לקיסר עצמו. מי שלא עברו את השלב הזה נקראו לִיאָוֶפֶאִי (*liaopai*), וכמו חברותיהן שלא עברו את שלב המיון הראשוני, גם הן שוחררו והיו רשאיות להינשא. מי שנשארו בארמון אחרי שלב זה, היו מיועדות להיות בנות לוויה אימפריאליות, לא היו להן הוצאות כספיות, והן קיבלו קצבה חודשית עד לסיום הכשרתן ולקידומן לשירות בהרמון.⁴¹

הבדל משמעותי נוסף בין שתי החצרות הוא זהותן האתנית של השפחות, במיוחד בתקופה הקדם-מודרנית ואילך. באימפריה העוסמאנית מאז המאה החמש-עשרה מוצאן האתני של השפחות היה מגוון ולא הכתיב את סיכויי ההצלחה של השפחה בהיררכיה של ההרמון. עד למאה השמונה-עשרה, גם בסין לא הייתה מגבלה כלשהי על מוצאן של השפחות או בנות הלוויה, והנשים אף יכלו להינשא לגברים ממוצא סיני. החל מהמאה השמונה-עשרה, שלטון צ'ינג הקפיד על הבאת שפחות ובנות לוויה ממוצא מנצ'ורי. שינוי זה נבע מתהליכי סיניזציה של אוכלוסיית הדגלים. שלטון צ'ינג ראה בסיניזציה חולשה, שכן מפקד דגל מנצ'ורי, שהיה לוחם חזק, מיומן ובעל מוניטין צבאי החל להתעניין בתרבות הסינית המתוחכמת, הוקסם לכאורה מהשפה, מהאומנות ומהספרות, וכל אלו היוו איום על שלטונם של צ'ינג, שהשתייכו למיעוט האתני המנצ'ורי. יתרה מזאת, כושרם הגופני וכשירותם הקרבית של חיילי הדגלים שהתיישבו בערים, הלך והתדרדר. הם נהגו לשחוט את סוסיהם על מנת להכין את מזונם, כישורי הקשתות שלהם הלכו ונחלשו, וצאצאיהם של מפקדי הדגלים כבר לא היו בעלי כישורי לחימה כשל אבותיהם.⁴² על-אף שהמנצ'ורים היו בעלי השקפה דתית שונה, ניתן לראות במצבם עדות לתיאורית הניוון הבין-דורי של אבן-ח'לדון, המציגה את תהליך ההתנוונות של לוחמים במסגרת החיים בעיר, שכן לאחר כיבוש אזור מסוים הלוחמים

Wang, "The Selection," 212.⁴⁰

Ibid., 214.⁴¹

Ibid. , 216.⁴²

התיישבו בו, עברו תהליך עיור פיזי ונחלשו ככוח לוחם. לטענת אבן-ח'לדון, ראשיתה של התנוונות הלוחמים בהיעדר הצורך להילחם ולצוד אוכל. הלוחמים נהנו מזמן פנוי לרוב וממנעמי החיים בעיר והם יכלו להעביר את זמנם באומנות ובלמידה.⁴³ היות המנצ'ורים מיעוט אתני השולט בסין חיזק את הצורך בשמירה על והנכחת הזהות האתנית המנצ'ורית בקרב הציבור, אך במיוחד בתוככי המוסדות האימפריאליים ובשולת הקיסרית.

בשתי האימפריות המידע הקיים עוסק בדרכי ההגעה והתהליך שעברו השפחות. לעומת זאת, חסר מידע מפורט על פרקטיקת המיון שלהן, שכרגע נותרת עלומה. דרכי ההגעה של השפחות לארמון העוסמאני מצביעות על כך שהליך המיון היה לא-שיטתי, אם בכלל התקיים הליך כזה. סביר להניח ששפחות שנלקחו כשלל מלחמה, נשבו בעיצומם של קרבות או מיד לאחריהם, כך שבעת תפיסתן, סביר להניח שנקודת המוצא של שוביהן הייתה שבמידה ולא יתקבלו בארמון, ניתן יהיה למוכרן בשוק העבדים והשפחות ובכל מקרה לייצר רווח כלכלי. לעומת זאת, תחת שלטון צ'ינג, הגעת השפחות לארמון הייתה סדורה יותר, מאחר שהן הגיעו בעקבות ההוראה המחייבת של הצו המלכותי, ובתאריכים קבועים מראש. המחקר מכיר את השלבים השונים בתהליך המיון, וידוע שהיו נקודת המשך או נקודת יציאה בתהליך המיון. אך נכון להיום לא נמצא מידע או תיעוד כלשהו על הקריטריונים למעבר בין השלבים השונים ועל אופן קביעת תפקידה של כל שפחה בתחילת דרכה.

בשתי האימפריות השפחות היו המשאב האנושי העיקרי בניהול משק הבית האימפריאלי. ההרמון העוסמאני שימש הן מקום מגוריהן של נשות המשפחה העוסמאנית, והן מוסד חינוכי עבור השפחות.⁴⁴ על-אף שמספרן של השפחות בהרמון השתנה ולא היה קבוע, מבנה ההרמון כיחידה ארגונית נותר כמעט זהה במשך השנים. הנשים עצמן התחלקו לשתי קבוצות עיקריות: בנות משפחה ושפחות. גם השפחות חולקו לשתי קבוצות, מי שיועדו להיות פילגשיו של הסולטאן ואלה שיועדו לעבוד בהרמון בתפקידים שונים. בתוך קבוצת השפחות הייתה חלוקה לחמש תת-קבוצות:

1. ג'ארייה (*cariye*) – שפחה.

2. שאקירד (*şakird*) – מתמחה / שוליה.

3. אוסתה (*usta*) – מנהלת משק.

⁴³ עבד אל-רחמן אבן-ח'לדון, *אקדמות למדע ההיסטוריה*, תרגום עמנואל קופלביץ' (ירושלים: מוסד ביאליק, 2002), 140-128.

⁴⁴ Leslie Peirce, *The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire* (Oxford University Press, 1993), 139.

4. גדיקלי (*gedikli*) – משרתת אישית לסולטאן.

5. קאדין (*kadın*) – אשת הסולטאן. מונח זה שימש רק בעבור ארבע הנשים הראשונות של הסולטאן. נשים נוספות מעבר לארבע אלה נקראו איקבאל (*ikbal*).

למרות שהחלוקה בין הנשים מוכרת במחקר, חוקרים טרם הצליחו לאפיין את האופן שבו נשים עברו בין תת-הקבוצות השונות או לשחזר את הקריטריונים למעבר בין הקבוצות.⁴⁵ נשות הסולטאן, בין אם השתייכו לקבוצת הקאדין ובין אם לאיקבאל, עברו לקבוצה זו בדרך אחת בלבד והיא קיום יחסי מין עם הסולטאן. על התפקידים השונים שמילאה כל שפחה, ארחיב בהמשך.

כל שפחה שהגיעה לארמון החלה תהליך הכשרה שכלל גם חינוך. בהתחשב בעובדה שרבות מהן היו נוצריות בעת הגעתן לארמון, בעודן צעירות, ובמיוחד משום שנותקו ממולדתן וממשפחתן באופן פתאומי בדרך-כלל, השפחות היו צריכות ללמוד תחומי ידע שונים בסיסיים כגון קריאה וכתובה, אסלאם, לימודי שפה והשכלה בסיסית. כמו כן הן היו חייבות לרכוש כישורים ומיומנויות שונות שנתפסו כהכרחיים לבת-אליטה עוסמאנית דוגמת רקמה, שירה, ריקוד, נגינה, נימוסים, ועוד. בחצר המנצ'ורית של שלטון ציינג התהליך היה שונה. כאמור, הבנות הגיעו למיונים לתפקידים שונים בארמון מתוקף צו מלכותי, וכמו במקרה של השפחות באימפריה העוסמאנית, גם לשפחות הציינג לא הייתה בחירה בעניין. אולם בשונה מהאימפריה העוסמאנית, תחת שלטון ציינג היו נקודות יציאה מתהליך המיון שאיפשרו לבנות לחזור למשפחותיהן ולהינשא כרצונן בהמשך. אומנם הן לא בחרו את נקודות היציאה, אך ההזדמנויות לחזור אל אזורי מוצאן היו קיימות, וייתכן שאף היוו "נקודת אור" כלשהי בתהליך עבור מי שהכניסה לארמון לא הייתה שאיפת חייהן.

לאורך כל שנות השלטון הקיסרי בסין, הקיסרים החזיקו מספר רב של נשים בהרמון כסממן של כוח. לאחר תקופת שלטון שושלת סונג (960-1279), הקיסרים החלו לברור באופן קפדני יותר את הנשים שנכנסו לארמון ולבחור בנות לוויה ממעמדות נמוכים על מנת להקטין את הסיכוי להשפעות חיצוניות של בני משפחותיהן. השפחות והעבדים, לעומת זאת, הובאו ללא שיטת מיון מסוימת, והועסקו בארמון בהתאם לצרכים קונקרטיים של תפעול ואחזקה שוטפים, כמו גם מענה על הצורך או הרצון של שליטי ציינג להיראות כלפי חוץ כשליטים חזקים ומשמעותיים בעולם.⁴⁶

⁴⁵ Betül İpşirli Argit, *Life After the Harem: Female Palace Slaves, Patronage and the Imperial Ottoman Court* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), 41.

⁴⁶ Evelyn S. Rawski. *The Last Emperors: A Social History of Qing Imperial Institutions*.⁴⁶ (California: University of California Press, 1998), 160-162.

שפחות שהפכו להיות בנות לווייה, שובצו לשלושת המעמדות הנמוכים של בנות הלווייה.⁴⁷ תחת שלטון צ'ינג ניתן למצוא יותר מידע על עבדים מאשר על שפחות שאינן בנות לווייה. שתי הקבוצות היו עובדי ועובדות משק בית בדרגות נמוכות שקיבלו קצבה זעומה, אם בכלל. עבדים ושפחות מסוג זה, שנקראו "סולה" (*sula*), לא היו קבועים והיו מועסקים על בסיס אד-הוק, כמו למשל הכנות לאירוע מסוים, או על בסיס יומי. המשימות שהוקצו לעבדים בקבוצה זו כללו פינוי שלג, העברת חפצים מארמון אחד למשנהו, העברת מנחות מהארמונות למקדשים, ניקיון, העברת כלי נגינה ממקום למקום ואף החלפת המים בבריכת דגי הזהב. על-אף שתפקידים אלה היו ללא שכר, או עם שכר זעום לצידם, הם היו מבוקשים מאוד.⁴⁸ השימוש בעובדים הזמניים, "סולה", היה כה נפוץ, עד שהקיסר צ'יאנלונג (Qianlong, ש. 1736-1795) הורה בצו משנת 1774 להגביל את ימי ההעסקה של קבוצה זו, ולא לחרוג מ-50,000 ימי העסקה בשנה.⁴⁹

המשרתים המשועבדים (*bondservants*) היו הקבוצה הנחותה ביותר מבחינת ההיררכיה של העבדים והשפחות. קבוצה זו כללה גברים, נשותיהם, ילדיהם ונשות בניהם, וכולם היו בני אוכלוסיות נכבשות.⁵⁰ הם לא נמנו על בני האן וכמובן שלא היו מנצ'ורים, ונאסר עליהם להינשא לבני אוכלוסיות אחרות שאינן משועבדות. נחיתותם המעמדית והמגבלות החברתיות שחלו עליהם, הביאו לכך שנאמנותם לקיסר הייתה מוחלטת, והם היו תלויים בו בכל היבט בחייהם. קיסרי צ'ינג הבינו היטב תלות זו, על-כן זה היטיבו לנצל את נאמנותם של המשרתים המשועבדים, והציבו אותם בעמדות שאיפשרו לקיסרים לפקח על פעילותם של הסריסים.⁵¹ לשלטון צ'ינג היה זיכרון שלילי בנוגע ליכולתם של הסריסים לצבור כוח, עוצמה והשפעה פוליטית מתקופת שלטון מינג. לכן, קיסרי צ'ינג העדיפו לנטר את פעילות הסריסים, במיוחד את אלו שהם הגדירו כבעייתיים, פחות צייתניים וכדומה. לטובת ניטורם, הקיסרים "גייסו" את המשרתים המשועבדים.⁵² מעמד זה עבר בירושה,

⁴⁷ על מעמדות בנות הלווייה בשושלת צ'ינג יורחב בפרק הבא.

⁴⁸ Christine Moll-Murata, "Working the Qing Palace" וגם: Rawski. *The Last Emperors*, 168. Machine The Servants' Perspective" in *Making the Palace Machine Work: Mobilizing People, Objects, and Nature in the Qing Empire*, ed. Martina Siebert, Kai Jun Chen and Dorothy Ko (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2021), 49.

⁴⁹ Christine Moll-Murata, "Working the Qing Palace Machine", 49-50.

⁵⁰ משרתים אלה הועסקו במשימות זמניות והיו באים והולכים על-פי הצורך שהוכתב מהארמון. בניגוד אליהם, העבדים (*slaves*) היו רכוש קבוע של הקיסר, הועסקו בקביעות בארמון ושחררו רק כשהגיע זמנם לפי הנהלים הקיסריים או, להבדיל, כשסרחו וסולקו מהארמון.

⁵¹ עוד על הסריסים ופעילותם, בהמשך הפרק.

⁵² Rawski, *The Last Emperors*, 166-168

ולא התאפשרה ניעות חברתית החוצה ממנו. אוכלוסייה זו נחלקה לשתי קבוצות: הראשונה הייתה בויי (booi) והנמנים עליה מילאו משימות בתוך הארמון, בעוד הקבוצה השנייה, בויי-אהא (booi-aha) עבדה בעיקר במשימות חקלאיות בשדות.⁵³ הנשים המשועבדות הועסקו במלאכות שנחשבו לבזויות ביותר, ובשנת 1681 למעלה מארבעת אלפים נשים כאלו עבדו במוזלאום ובארמון שניאנג (Shenyang).⁵⁴

השפחות בארמון החלו לשרת בו בגיל שלוש-עשרה עד חמש-עשרה, ולרוב שוחררו סביב גיל שלושים. הן היו בדרך-כלל בנותיהם של משועבדים במעמד סולה או של משפחות ממעמדות נמוכים בדגלים השונים. לאור מספרם הגבוה של המשועבדים בקיסרות הסינית היה ניתן להניח כי נשים רבות עבדו בארמון, אך לא כך היה. בשנת 1734 מספרן הגיע לשיא והיה חמש מאות בלבד. סביב שנת 1790 מספרן היה הנמוך ביותר בכל הזמנים ועמד על כמאה בנות, ואף שעלה בתקופות מאוחרות יותר, הוא עלה רק למאה וחמישים עד מאתיים בשנים 1861 ו-1908 בהתאמה.⁵⁵ מעניין לציין שהגיל בו הגיעו השפחות דמה לגיל בו הגיעו הצעירות למיונים להרמון. עם זאת, מכיוון שלא היו ממוצא מנצ'ורי, הן לא נכנסו מלכתחילה למיונים אלו, אלא נותבו למסלול מקביל, בו יועדו לשרת כשפחות ללא אפשרות לניעות חברתית, לאור מוצאן ומעמדן של אביהן. בכל מקרה, במרבית המקרים השפחות הגיעו בדרך דומה לתהליך המיון להרמון, אך לא נכנסו להרמון בפועל אלא יועדו לעסוק במשימות מגוונות כגון מיילדות, מיניקות, אומניות, ומטפלות במשפחה המלכותית. לרוב, הן שירתו בארמון למשך חמש שנים, שאחריהן שוחררו עם מענק כספי והורשו לחזור למשפחותיהן. מי שביקשו להישאר בשירות הארמון, קודמו להרמון ועסקו בארגון וניהול טקסים, הקפדה ושמירה על זכויותיהן של בנות הלוויה, סיוע בהכנת הנשים לקראת חתונות, הכנות לחתונות מלכותיות וליווי כלות מלכותיות ביום חתונתן.⁵⁶

ההיסטוריון השאיי באו-הוואה (Bao Hua) מביא תיעוד רשמי מארכיון מחלקת משק הבית (household department) של הארמון משנת 1854. לפי המקור הארכיוני שהוא אינו מציין מהו, בתאריך 10.2.1854 כל הצעירות שהיו ברשימות הארמון הגיעו בעגלות משא וחנו מחוץ לשערי

⁵³ Christine Moll-Murata, "Working the Qing Palace וגם: Rawski, *The Last Emperors*, 167. Machine", 50.

⁵⁴ Christine Moll-Murata, "Working the Qing Palace Machine", 50.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ H. B. Hua, *Concubinage and Servitude*, 227, 248.

העיר האסורה. פקיד מהארמון בדק ווידא את נוכחותן של כל הבנות ואת מראן החיצוני. בנות ובני משפחותיהן שהתלבשו בסגנון האן, נענשו מיד. מי שעברו את השלב הראשוני נכנסו לארמון, שם עברו על פני הקיסר, הקיסרית והקיסרית האלמנה. הן קיבלו ארוחות והוצאות הנסיעה שולמו להן. הבנות שעברו את המיון הראשוני בפני הקיסר, הקיסרית והקיסרית האלמנה השאירו את פרטי הקשר של משפחתן והוריהן והמשיכו לימי אוריינטציה בארמון. הן לא שבו בשלב כלשהו במיון כדי להיפרד מהוריהן, וזאת על מנת לצמצם את הפוטנציאל למשברים נפשיים. בימים הבאים הן הובדלו מהנשים האחרות על-ידי לבוש שונה, למדו את חוקי הארמון, נימוסים והליכות. מי שנמצאה לא מתאימה בשלב זה, נשלחה לשרת בבתיהן של משפחות האליטה. אלו שנשארו, החלו בלימודי טקסטים קונפוציאניים שנכתבו על-ידי נשים ונועדו לעדן אותן ולשפר את מעלותיהן. מי שהוכיחו את עצמן בשלב זה, המשיכו ללימודי קריאה מתקדמת, קליגרפיה, רקמה ועוד, בעוד בחינות שונות המשיכו להתקיים במקביל על מנת למיין את הבנות גם בשלבים מאוחרים יותר בהכשרה. לאחר שנה של הכשרה מסוג זה, המוכשרות ביותר היו מסוגלות לקרוא טקסטים קונפוציאניים בסינית עם תרגום לשפת המנצ'ו לצידם. להבדיל מהסריסים הצעירים, שעיקר זמנם הוקצה ללמידה, הנשים הצעירות עסקו בעבודות שונות במהלך תקופת הלימודים, כך שלעיתים קרובות נוצרו מצבים בהם היה עליהן ללמוד בשעות מאוחרות רק לאחר שסיימו את מטלותיהן.⁵⁷

קידומן של השפחות היה ביחס ישיר ליכולת הביצוע של מטלותיהן, התנהגותן, אופיין והתקדמותן בתהליך הלימוד. הן נדרשו לגלות נדיבות, אדיבות, נימוס, חריצות ומשמעת ולבצע את משימותיהן על הצד הטוב ביותר. מי שהוכיחו את עצמן, זכו להתקדם ולעבור לשירות במגורי בנות הלוויה. המוצלחות ביותר שירתו את בנות הלוויה של הקיסר ואילו האחרות שירתו את בנות הלוויה של הנסיכים. גם הדגל ממנו הגיעה השפחה לארמון השפיע על שיבוצה לתפקיד ועל קידומה, כך שבנות לוויה בדרגה שלישית ומעלה, קיבלו לשירותן שפחות שהגיעו ממשפחות במעמדות נמוכים.⁵⁸ בנות לוויה של נסיכים או בנות לוויה בדרגות נמוכות יותר מהדרגה השלישית קיבלו שפחות ממעמדות גבוהים יותר, לרוב בנות למשפחות של אנשי צבא וממשל במחוזות השונים.⁵⁹

עד שנת 1722, שפחות שירתו בארמון עד שמלאו להן שלושים. לאחר מכן, גיל הפרישה מהשירות בארמון היה עשרים וחמש, אם כי שפחות ששירתו את הקיסרית או הקיסרית האלמנה יכלו להישאר עד גיל שלושים וחמש, כמו גם שפחות שהוכיחו מיומנות וכשרון יוצאי דופן ברקמה.

Ibid., 249.⁵⁷

⁵⁸ על דרגותיהן ותואריהן של בנות הלוויה ארחיב בהמשך.

⁵⁹ H. B. Hua, *Concubinage and Servitude*, 249-250.

השפחות ששירתו נאמנה ולא הושעו או סיימו את תפקידן באופן שלילי אחר, קיבלו קצבת פרישה. אלו שפרשו משירותן לאחר ששירתו בת-לוויה בדרגה רביעית ומעלה, אף זכו לקבל מתנות שונות עם פרישתן. פרישה לאחר שירות מוצלח בארמון העלתה את יוקרתה החברתית של השפחה הפורשת, והקנתה לה מקום לימינו של בעלה הן באירועים חברתיים פומביים והן בקבורה. המיומנויות, הידע, ההשכלה והניסיון שרכשו בארמון, יצרו מצב בו השפחות המשוחררות היו כלות מבוקשות ולעיתים נישואיהן אף אורגנו על-ידי בת-הלוויה אותה הן שירתו.⁶⁰

סריסים

תופעת הסריסות מתועדת בהיסטוריה בחלקים שונים של העולם. מעניין לבחון כיצד מי שהגיע כעבד שהוטל בו מום מכוון עולה לגדולה וצובר כוח והשפעה רבים כפי שקרה בהרמון האימפריאלי העוסמאני. מידור ההרמון ודייריו במשך השנים והרחקתם מהעין הציבורית, נתנו יד חופשית לדמיון, והפכו את הסריסים העוסמאניים למסקרנים אף יותר. בסין תחת שלטון צ'ינג, לעומת זאת, משרת הסריס נחשבה מלכתחילה למשרה נחשקת היות והיה מדובר בתפקיד שפתח שער לחיי נוחות בארמון האימפריאלי על-אף שהיה כרוך בהטלת מום באופן מודע, לעיתים וולנטרי, ולאובדן החירות. לאור זאת, משפחות בקיסרות הסינית סירסו באופן יזום את בניהן, ונערים צעירים אף פנו באופן עצמאי לסירוס.

סריסים ידועים בהיסטוריה מאז המאה העשירית לפני הספירה. ההיגיון שעמד מאחורי העסקתם היה ניתוקם ממשפחותיהם וממולדתם. הם לא הקימו ולא יכלו להקים משפחה משל עצמם, לאור הסירוס אותו עברו. משכך, נאמנותם הייתה נתונה אך ורק לשליט אותו שירתו, וכמו במקרה של השפחות, לא הייתה סכנה שיקשרו קשרים בהשפעת משפחותיהם, קרוביהם או קהילותיהם שנותרו מאחור.⁶¹ הסריסים היו כוח-האדם האידיאלי לשמירה על נורמות ההתנהגות המינית בארמון ועל הנשים. מתוקף היותם מסורסים, הם נמצאו בתווך הן בין שני המגדרים והן פיזית בין המבנים – ההרמון ויתר מבני הארמון. הם היו שומרי הסף, ולאור העובדה שלא היו גברים במלוא מובן המילה לאור הסירוס, הם היו הזכרים היחידים שהורשו להיכנס להרמון, וזאת מלבד

⁶⁰ Ibid., 250.

⁶¹ Jane Hathaway, *Beshir Agha: Chief Eunuch of the Ottoman Imperial Harem*, (Oxford: Oneworld, 2005), 1.

השליט וילדיו הקטנים.⁶² גיין התיאוווי (Hathaway) מציינת שלוש נקודות משותפות בין האימפריות השונות שהשתמשו בסריסים בארמונותיהם. הראשונה היא שליטים אבסולוטיים שהתגוררו באופן מבודד מבני עמם והשתמשו בסריסים בכדי לווסת את הגישה אליהם ולהגן עליהם מפני מבקשי רעתם. השנייה, אותן אימפריות הפרידו את הנשים מהגברים בין אם מתוקף צניעות ובין אם מתוקף הדרישה לארגון וסדר, במיוחד בבקרה על קיום יחסי מין. השלישית היא בקרה על חיי המין של הגברים הלא-מסורסים שבשירות השליט, בכדי שלא ינצלו מינית או יתעללו במגויסים או עבדים חדשים שהגיעו ועדיין אינם בקיאים בשפה או במנהגים.⁶³

קיים תיעוד על קיומם של סריסים בחצר העוסמאנית מאז תקופתו של אורהאן גאזי (ש. 1362-1326). יחד עם זאת, צירופם לארמון ולצבא באופן ממוסד, בשיטת ה*דוושירמה* (*devşirme*), החל רק בסוף המאה הארבע-עשרה ותחילת המאה החמש-עשרה. לאור האיסור באסלאם על פעולת הסירוס, מי שיועדו לתפקידי הסריסים והגיעו מאפריקה, סורסו על-ידי רופאים קופטים במצרים בעוד שמי שהגיעו מאזור הקווקז ואנטוליה סורסו על-ידי רופאים נוצרים-ארמניים עוד בהיותם באנטוליה. סריסים אשר הגיעו לארמון בשיטת ה*דוושירמה* סורסו ככל הנראה בארמון או בקרבתו סמוך למועד הגעתם לארמון.⁶⁴ מוסד הסריס הראשי באימפריה העוסמאנית צבר כוח, השפעה ויוקרה במשך השנים, במיוחד במאה השבע-עשרה, אולם בסוף המאה התשע-עשרה ותחילת המאה העשרים החל לדעוך.⁶⁵

בסין האימפריאלית הסירוס היה ידוע מאז תקופת שלטונה של שושלת צ'ין (Qin) בשנים 206-221 לפני הספירה. כמו באימפריה העוסמאנית, גם כאן הסירוס נועד לקטוע כל קשר לחיי המשפחה או הקהילה מהן הגיע הסריס, ולנתק אותו מעברו. עצם העובדה שהסריסים לא יכלו להביא לעולם ילדים הפכה אותם לשומרי הסף של טוהר הנשים בהרמון, ומכאן שהיו בעלי התפקיד המתאימים ביותר לשמירה על טוהר אילן היוחסין ועל טהרתן של נשות השושלת. מעבר לכך, בסין

Jane Hathaway, *The Chief Eunuch of the Ottoman Harem: From African Slave to Power-Broker*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 7-8.

Jane Hathaway, *The Chief Eunuch*, 4-6.⁶³ גם כאלו שאינן איסלאמיות כגון הסאסאנים 220-651 לפנה"ס, הביזנטים 27 לפנה"ס-1453 לספירה, כל שושלות השלטון בסין משנת 1045 לפנה"ס ועד נפילת שלטון צ'ינג בשנת 1911 ועוד.

Hathaway, "Beshir Agha," 19.⁶⁴

Encyclopaedia of Islam, online edition, s.v "Eunuchs," accessed June 20th 2022,⁶⁵

<https://bit.ly/3OMoCcN>

בתקופות מוקדמות יותר, הסריסים היו מעורבים בפוליטיקה וצברו כוח מתוקף היותם מקורבים מאוד לבעלי ובעלות תפקידי מפתח בארמון. לאור זאת, בתקופת שלטון צ'ינג כוחם הוגבל משמעותית, בעיקר לאור העובדה שהם היו שחקנים מרכזיים בהפלת שלטון שושלת מינג. שושלת צ'ינג ביקשה לוודא שכוחם יוגבל כדי למנוע הישנות מצב דומה. בנוסף, השלטון קבע מגבלות בכל הקשור למוצאם של הסריסים. למשל, הוא קבע שהם לא יוכלו בשום מקרה להיות מנצ'ורים, וכי העדיפות תינתן למסורסים מאזור ג'יה-לי (Zhili), שכן היה קל יותר להתחקות אחר שורשיהם האתניים.⁶⁶ יתרה מזאת, הקיסרים הציבו משרתים משועבדים בעמדות בהן יכלו לפקח על הסריסים בגלוי ובסמוי, ולהעביר את דיווחיהם ישירות לקיסר.

בית הספר לסריסים שהוקם תחת שלטון מינג נסגר סופית בשנת 1769, לא לפני שהוקם בית ספר אחר במקומו, בשנת 1696. כלומר, שלטון צ'ינג הכיר בצורך להכשיר את הסריסים הצעירים ולו במעט, ותוכנית הלימודים שיועדה לסריסים צעירים, בערך בני עשר כללה קריאה, כתיבה ופיתוח מיומנויות שונות שהלמו את כישוריו האישיים של הסריס. יחד עם זאת, כשהקיסר צ'יאנלונג עלה לשלטון בשנת 1736, הוא ציווה להגביל את חינוכם של הסריסים. בצו נכתב כי הסריסים הם משרתים, והשירות הוא עיקר תפקידם ועיסוקם. עוד נכתב כי על-אף שעליהם לקבל חינוך כלשהו, יש להגבילו לחינוך בסיסי בלבד ואין צורך לשכור עבורם מורים מלומדים, אלא מספיקים כאלו היודעים לקרוא. בנוסף ציין הקיסר הצעיר, כי השכלתם הרחבה של הסריסים תחת שלטון מינג היא זו שהביאה למעורבותם, שכן הם היו חשופים למסמכים מדיניים וידעו לעשות שימוש במידע שעלה מהם, ובסופו של דבר להיות גורם מרכזי בהפלת השלטון.⁶⁷

בשתי האימפריות, הסריסים והנשים בהרמון היו קשורים אלה באלה, אך בעוד ששלטון צ'ינג הגביל את כוחם של הסריסים, השלטון העוסמאני העניק להם אפשרות לכוח והשפעה. על-אף שמוסד הסריס הראשי הוקם רק בשנת 1574 תחת שלטון הסולטאן מוראט השלישי (ש. 1595-1574), סריסים חיו ועבדו בהרמון שנים רבות קודם לכן. תפקיד הסריס אומץ בראשית שלטונה של השושלת העוסמאנית, שאימצה מוסד זה מהאימפריה הביזנטית המתפוררת הסמוכה לה, בה הסריסים היו אחראיים להשכלת הנסיכים והנסיכות, שימשו כמלווים, כשומרי מגורי הנשים

⁶⁶ Melissa S. Dale. "With the Cut of a Knife: A Social History of Eunuchs During the Qing Dynasty (1644-1911) and Republican Periods (1912-1949)." PhD diss., Georgetown University, 2000, 12. H. B. Hua, *Concubinage and Servitude*, 233. וגם:

⁶⁷ H. B. Hua, *Concubinage and Servitude*, 229.

וכמפקדים בצבא.⁶⁸ לסריסים היו תפקידים שונים, אך סריסים שהתחבבו על הנשים החזקות והמועדפות בהרמון צברו גם כוח, השפעה רבה ויוקרה. השילוב בין נשים חזקות וסולטאנים חלשים, לעתים לוקים בנפשם או סולטאנים-ילדים, הביא לכך שהסריס המקורב לאישה החזקה באימפריה היה אדם חזק ובעל השפעה רבה. העובדה שהסריסים יכלו לצאת ולבוא מההרמון באופן חופשי יצרה הזדמנויות לטוויית קשרים, צבירת יוקרה, כבוד וממון. סריסים רבים נודעו כפילנתרופים שהקימו ומימנו מוסדות רווחה ומבני ציבור. לפי אהוד טולידאנו, רוב הסריסים "הוצמדו" לשירות אישיות כזו או אחרת: נסיד, נסיכה, פילגש או אם הסולטאן, וככל שמעמדה של אותה אישיות היה בכיר יותר בהרמון, כך היו מעמדו ויוקרתו של הסריס עצמו גבוהים יותר.⁶⁹

בניגוד לשושלת צ'ינג, שהגבילה משמעותית את כוחם של הסריסים, האימפריה העוסמאנית נתנה להם במה, ולא רק במה אלא גם כוח, עוצמה והשפעה שלא היו כמותם. הת'אווי מציינת בספרה, כי בכדי להבין את עלייתו לגדולה של הסריס הראשי, יש להבין תחילה את הנסיבות ההיסטוריות שאיפשרו זאת. היסטוריונים של אירו-אסיה מכירים בקיומו של משבר כולל, שפקד חלקים נרחבים של אזורים אלה, כולל האימפריה העוסמאנית, במחצית המאה השש-עשרה ונמשך עד אמצע המאה השבע-עשרה. משבר זה כלל אסונות טבע דוגמת בצורת קשה, משברים כלכליים, דמוגרפיים, צבאיים וגם משבר עמוק בשושלת העוסמאנית. המשבר השושלתי בא לידי ביטוי בכך שלא היו יורשים זכרים לשושלת כבר בתקופת שלטונו של אהמת הראשון (ש. 1603-1617), שעלה לשלטון בגיל שלוש-עשרה, עובדה שהעמידה את המשכיותה של השושלת העוסמאנית בסכנה. בתקופה זו, השתנה נוהל ירושת השלטון, ובמקום נוהג רצח האחים, שמאז תקופת מהמת "הכובש" (ש. 1444-1446, וגם 1451-1481) נועד למנוע מרד עתידי בסולטאן החדש, נקבע כי היורש יהיה הנצר המבוגר לשושלת. יתר היורשים הפוטנציאליים המשיכו לחיות בהרמון במידה והיו צעירים, או

⁶⁸ Jane Hathaway, *The Chief Eunuch*, 41. וגם Hathaway, *Beshir Agha*, 2. על הסריסים באימפריה הביזנטית ראו: Shaun Tougher, *The Eunuch in Byzantine History and Society*, (New York: Routledge, 2010). על תפקידיהם: שם, עמ' 44-42.

לפי פנזר (N. M. Penzer), עם כיבוש קונסטנטינופול החלו העוסמאנים לסגל לעצמם מנהגים ביזנטיים שנראו להם מתאימים, אחד מהם היה השימוש בסריסים. להרחבה ראו: N. M. Penzer, *The Harem*: Philadelphia: J. B. Lippincott Company, 1936), 134-135. *Encyclopaedia of Islam THREE*, online edition, s.v. "Eunuch," accessed April 9th 2023, bit.ly/41fzbe8

⁶⁹ אהוד טולידאנו, "הסריסים האפריקאים של בית המלוכה העות'מאני בשלהי המאה ה-19", *זמנים: רבעון להיסטוריה* 10, (1982): 71-80.

סגורים, למעשה כלואים, במגורים שהוקצו להם ונקראו 'כלובי' (*kafes*).⁷⁰ כך נוצרה סיטואציה בה בארבעים השנים הבאות אחרי שלטונו של אהמת הראשון (ש. 1603-1617), שלטו באימפריה סולטאנים-ילדים (מוראט הרביעי בין השנים 1623-1640, מהמת הרביעי בין השנים 1648-1687), סולטאנים מעט בוגרים יותר אך חסרי ניסיון פוליטי (עוסמאן השני בין השנים 1618-1622) או סולטאנים מעורערים בנפשם (מוסטפא הראשון בין השנים 1617-1618 וגם 1622-1623, אברהים הראשון בין השנים 1640-1648). לפי התיאור, כל אלה, בנוסף להשפעתה של האישה החזקה בשושלת בתקופה זו, קוסם סולטאן (*Köseme Sultan*), הביאו לעליית כוחם הפוליטי של הסריסים החל מתקופה זו ולמשך שנים ארוכות.⁷¹

דוגמה לסריס שכזה ניתן לראות בסיפור חייו של הסריס החבשי האגי בשיר אגא (*hacı Beşir ağa*) שחי בין השנים 1657-1746 ובחלק ניכר מהתקופה בה שירת בהרמון, הוא היה האיש החזק בו. בשיר אגא שירת כסריס ראשי בין השנים 1717-1746, ובחלק מהזמן היה השלישי בחשיבותו באימפריה לאחר הסולטאן והוזיר הגדול.⁷² הוא החל את הקריירה שלו כסריס בביתו של איסמעיל ביי, שהיה הגזבר (*defterdar*) של פרובינציית מצרים, ובאמצע שנות התשעים של המאה השבע-עשרה, כבר התקדם מהר מאוד בהיררכיה של הסריסים. הוא הפך להיות בן הלוויה של הסולטאן מוסטפא השני (ש. 1695-1703), תפקיד שהקנה לו גישה ישירה לסולטאן וכפועל יוצא מכך גם השפעה רבה.⁷³ בתקופה זו, הנסיכים נשארו בארמון ולא יצאו למשול במחוזות השונים כפי שהיה מקובל עד סוף המאה השש-עשרה. עקב כך, אימו של הסולטאן המכהן שהייתה האחראית על חינוכם, הייתה האישה החזקה בארמון. אימו של הסולטאן מוסטפא השני הייתה גולנוש סולטאן, שבתמיכתה הפך בשיר אגא למשפיע מאוד על יורשו של מוסטפא השני – אהמת השלישי (ש. 1703-1730).⁷⁴ עם הרפורמות השונות במינהל בתקופת שושלת הוזירים הגדולים בני משפחת קופרולו (*Köprülü*), השתנה גם מסלול הקידום של הסריס הראשי.⁷⁵ בכדי לשלוט טוב יותר בהוצאות ההרמון, תפקיד הסריס הראשי היה שמור למי שהיה קודם לכן גזבר ההרמון, וכך בשנת

⁷⁰ על רצח האחים ועל הקאפס, ראו: Alderson, "The Structure," 25-35.

⁷¹ Hathaway, "The Chief Eunuch," 77-80.

⁷² Hathaway, "Beshir Agha," xi-xii

⁷³ *Ibid.*, 30.

⁷⁴ *Ibid.*, 32.

⁷⁵ בני משפחת קופרולו החזיקו במשרות בכירות בשלטון העוסמאני, וביניהן גם במשרת הוזיר הגדול במאות השבע-עשרה והשמונה-עשרה.

1707 בשיר אגא קודם מתפקיד בן הלוויה של הסולטאן לתפקיד גזבר ההרמון.⁷⁶ לאחר גלות בקפריסין ואחריה במדינה, שם שימש כראש הסריסים שומרי קברו של הנביא, חזר בשיר אגא לאיסטנבול בשנת 1716 ומונה להיות הסריס הראשי בהרמון. בעת חזרתו היה בעשור השביעי לחייו, עובדה המבטאת את חשיבות התפקיד ואת הכוח וההשפעה שבשיר אגא צבר במהלך שנות שירותו בהרמון, ואף הצליח לשמרם על-אף המרחק הרב מבירת האימפריה ומהארמון בשנות שהותו בגלות.⁷⁷

מליסה דייל (Dale) כתבה היסטוריה חברתית של הסריסים בתקופת שלטון ציינג. היא התחקתה אחר חייהם של הסריסים ובחנה את קבוצת הסריסים שמצד אחד חברה קיבלו שכר ונמצאו במרכז הכוח של האימפריה, ומצד שני הם היו עבדים שנמצאו בשולי החברה ובתחתית סולם המעמדות. במחקרה, היא פירטה ודנה במניעים השונים להפוך לסריס ובשיטת הסירוס. כמו-כן, דייל מציגה את השאלה המתבקשת, מדוע צעירים עברו בחלק מהמקרים סירוס מרצון, בחברה בה ברור להם כי יהפכו להיות מנוודים ולא יוכלו להקים משפחה?⁷⁸ במחקרה מציינת דייל כי הסירוס לא תמיד היה בהסכמה. היות ותנאי הסף להגשת מועמדות לתפקיד סריס בארמון ציינג חייב סירוס טרם הגשת המועמדות, לעיתים מועמד שעבר סירוס לא התקבל לארמון, ובכך למעשה הפסיד את שני העולמות. מצד אחד, הוא כבר סורס, לא יכל להקים משפחה ועל כן נידון לחיות בשולי החברה, ומצד שני לא התקבל לארמון ולא חי את חיי הנוחות שבו, על היתרונות וההזדמנויות שהיו כרוכים בכך. עוד עולה ממחקר זה כי בעוד שחלק מהסריסים עברו את פעולת הסירוס על דעת עצמם, שכן ביקשו להתקבל לארמון וליהנות מחיי הנוחות שבו, לעיתים קרובות הורים סירסו את בניהם הצעירים לטובת רווח כלכלי, משום שהתשלום שקיבלו עבור סירוס בנם הספיק לכלכלת המשפחה למשך מספר חודשים.⁷⁹

תהליך הסירוס בתקופת ציינג הופרט מהארמון והועבר לסמכותם של מי שנקראו "סכינאים" (*daoziyang*). אותם סכינאים, היו אחראיים למיין, לסרס ולהביא לארמון את

⁷⁶ Hathaway, *Beshir Agha*, 33.

⁷⁷ *Ibid.*, 59.

⁷⁸ גברים שביקשו להתקבל לתפקיד סריס בארמון הסיני בתקופת ציינג נדרשו להיות מסורסים טרם הגעתם לתהליך המיין בארמון. להרחבה בנושא ראו: Melissa S. Dale. "With the Cut of a Knife: A Social History of Eunuchs During the Qing Dynasty (1644-1911) and Republican Periods (1912-1949)." PhD diss., Georgetown University, 2000.

⁷⁹ Dale. "With the Cut of a Knife," 42.

המועמדים המתאימים, אם כי הארמון שמר על זכותו לסגן ולמיין גם לאחר מכן, בנוסף לאותו מיון מוקדם. הסכינאים נהגו לתאר בפני המשפחות העניות את אורח החיים הנוח של הסריסים בארמון באופן אטרקטיבי למדי, ובתוך כך שכנעו אותם לסרס את ילדיהם הצעירים, טרם יגיעו לגיל בו לא יתאימו עוד לדרישות הארמון. אותן משפחות מסרו את ילדיהן לסירוס מתוך תקווה שאלו יהפכו לסריסים עשירים בארמון ובעתיד יתמכו כלכלית במשפחתם שנותרה מאחור.⁸⁰ אם כן, קשיים כלכליים בשילוב עם תמונה מציאותית-בחלקה של אורח חיים קורץ ומזמין, הבטיחו אספקה קבועה ושוטפת של סריסים לארמון. כדי לעמוד במכסות אותן קבע הארמון, הסכינאים נדרשו לגייס מאה ושישים סריסים במהלך השנה: ארבעים סריסים בכל אחת מעונות השנה קיץ, חורף, סתיו ואביב, משימה ריאלית לאור העובדה שהביקוש עלה על ההיצע.⁸¹

במטרה להתגבר על עודף הביקוש בתקופת המעבר בין שושלות מינג וצ'ינג, החל משנת 1646 השלטון העניש כל פעילות של סירוס, בין אם וולנטרית ובין אם בכפייה, אם כי היות ולא הייתה סנקציה ממשית על פעולות סירוס, הענישה לכאורה לא הייתה אפקטיבית.⁸² בתקופת צ'ינג היו שני מרכזים מורשים לפעולת הסירוס: בי (Bi) ו-ליו (Liu). שני אלה היו ידועים הן במקצועיותם בתהליך הסירוס עצמו והן באחוזי הצלחה גבוהים בגיוס איכותי לארמון. בתהליך עצמו, היה על המועמד להגיש מועמדות, ולאחר שהרקע האישי והמשפחתי שלו נבדקו, היה עליו להגיע לראיון. המועמדים היו צריכים להיות צעירים, נבונים בעלי מראה מושך לעין כתנאי להמשך התהליך. המרכזים העניקו גם טיפול רפואי לאחר הסירוס, ודאגו לשלוח את הסריסים לארמון כשהם בריאים ולבושים היטב. את עלות התהליך, 180 טאל כסף, גבו לאחר קבלת הסריס לתפקיד בארמון על-ידי הפרשת החזר קבוע מקצבתו החודשית.⁸³ בשני המרכזים, מיומנויות הסירוס הגבוהות עברו מאב לבן, והם היו שני המרכזים המורשים היחידים עד לשנת 1900 בה בייגינג הייתה תחת מצור. שתי המשפחות שניהלו מרכזים אלו זכו להוקרה, מעמד ותפקידים בדרגים הגבוהים בשלטון.⁸⁴

Ibid., 43.⁸⁰

Ibid., 47.⁸¹

H. B. Hua, *Concubinage and Servitude*, 232.⁸²

⁸³ טאל היה יחידה נפוצה ששימשה הן למשקל והן לשווי כסף. במאה התשע-עשרה למשל, משקל טאל כסף אחד היה 37.75 גרם. להרחבה ראו: Xun Yan, "In Search of Power and Credibility: Essays on Chinese Monetary History (1851-1945)" (Ph.D diss., The London School of Economics and Political Science, 2015), ix.

H. B. Hua, *Concubinage and Servitude*, 233-234.⁸⁴

תהליך הסירוס עצמו היה כרוך בסיכון רב, בין היתר משום שתנאי התברואה וההיגיינה היו ירודים. בסין חלק מהמסורסים לא שרדו את התהליך ומתו בסמוך לו ורבים סבלו מסיבוכים, בעיקר בעקבות חוסר דיוק של הסכינאי. תהליך הסירוס הוכרז כמוצלח במידה והסריס הצליח להטיל שתן בכוחות עצמו שלושה ימים לאחר הניתוח ולאחר תשעים ושבעה ימים נוספים הוא נחשב למי שהחלים לחלוטין. מעטים היו מקרי המוות כתוצאה מהניתוח, כשניים מתוך מאה בלבד, אך סריסים רבים מתו בטווח של שלושת הימים שלאחר הניתוח במידה וחלק ממערכת השתן ניזוק בתהליך.⁸⁵ בעוד שבסין תהליך הסירוס היה כרוך בהסרה מלאה של איבר המין והאשכים, באימפריה העוסמאנית היו שתי דרכים מקובלות לסירוס. הראשונה הייתה זהה לשיטה הסינית והייתה כרוכה בהסרת איבר המין והאשכים באופן מלא וקרוב ככל הניתן לגוף, ואילו בשיטה השנייה הוסרו האשכים בלבד. כמו בסין, גם באימפריה העוסמאנית לא תועדו מקרי מוות רבים בעקבות הסירוס בתקופה הנדונה, אך כן מצוינות תופעות פיזיולוגיות ונפשיות שונות שנבעו מהסירוס דוגמת מצבי-רוח משתנים, רפיון העור בגיל מבוגר, רוע ואכזריות אם כי גם טוב-לב ונדיבות מנגד, גלי חום, נטייה לסוכרת, שימור הקול הילדותי ועוד.⁸⁶ אזגי דיקיגי (Dikici) מביאה תיעוד של ההיסטוריון היווני תאודור ספאנדונס (Spandounes) בן המאה השש-עשרה, העוסק בתקופתו של הסולטאן מהמת השני (ש. 1444-1446 וגם 1451-1481). ספאנדונס מציין כי עד לתקופתו של מהמת השני היה נהוג סירוס על-ידי כריתת שק האשכים בלבד, וכי מהמת השני הוא זה שהחליט על כריתה מלאה הן של איבר המין והן של האשכים. עוד הוא מציין, כי כלל המסורסים היו נוצרים ושיעורי התמותה היו אחד מתוך עשרה.⁸⁷

לסיכום, בין אם הגיעו מרצונם החופשי ובין אם נחטפו, נמכרו, שועבדו או נמסרו, הסריסים, השפחות והפילגשים בשתי האימפריות נהנו מתנאי מחייה וכושר השתכרות טובים משמעותית מאלו של בני מעמדם בחברה הכללית, מחינוך ואפשרויות רבות להתפתחות אישית

Jean D. Wilson and Claus Roehrborn, "Long- and Dale. *With the Cut of a Knife*," 46-48. ⁸⁵
Term Consequences of Castration in Men: Lessons from the Skoptzy and the Eunuchs of the Chinese and Ottoman Courts," *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism* 48, no. 12 (1999): 4325-4326.

לצער לא מצאתי נתונים נוספים על שיעור התמותה בעקבות הסירוס.

Penzer, *The Harem*, 125-151. ⁸⁶

Ezgi Dikici, "The Making of Ottoman Court Eunuchs: Origins, Recruitment Paths, Family Ties, and 'Domestic Production'," *Archivum Ottomanicum* 30 (2013): 115. ⁸⁷

וקידום. לאחר שנכנסו לארמונות ועברו את תהליך החיברות מחדש, הן הסריסים והן הפילגשים והשפחות יכלו ליהנות מאורח חיים ומותרות שסביר להניח שאם לא היו נכנסים לשירות בארמון, לא יכלו ליהנות מהם.

על-אף הבדלים משמעותיים בדרכי ההגעה ובמוטיבציות להגעה של אלו לארמונות בשתי האימפריות, ניכר כי שלושת הקבוצות ניהלו אורח חיים דומה בארמונות, גם אם כוחם ודרכי השפעתם על אחרים בעמדות מפתח הוגבלו, כפי שהיה במקרה הסריסים הסיניים שהודגם. דמיון רב קיים בין שתי האימפריות בתפקידים השונים שיועדו לשפחות ולסריסים, ובניתוח של כל אחת מהקבוצות הללו ניתן להבחין במגוון של פרקטיקות, מנהגים, דפוסיים וקריטריונים. לצד הדמיון בחינוך שהוענק לשפחות ולסריסים, בעובדה שהם נותקו ממשפחותיהם וקהילותיהם, בנאמנות הטוטאלית שנדרשה מהם ועוד, ניתן לראות גם נקודות שוני רבות. למשל, גיוס שפחות מדגלים מסוימים בסין לעומת חוסר חשיבות למוצאן של השפחות באימפריה העוסמאנית או נקודת הזמן בה המועמד לתפקיד סריס עובר את הסירוס בפועל.

בפרק הבא, אעמוד על מבנה ובעלי התפקידים בהרמונות באופן שיחדד אף יותר את הדומה והשונה בין אוכלוסיות אלו בשתי האימפריות, דרך הדגמת מבנה ההרמונות, החלוקה למעמדות בתוך מעמד השפחות והדרכים האפשריות לניעות חברתית בתוך מעמד זה.

הנשים וההרמון

הן באימפריה העוסמאנית והן בזו הסינית תחת שלטון ציינג, מבנה הארמון וההרמון היה ברור, ולכל אחד ואחת בו היה תפקיד מוגדר וידוע מראש. יתרה מזאת, ההתנהלות בהרמונות עוגנה בשורת כללים שהיה על הנשים, השפחות והסריסים לעמוד בהם. בשתי החצרות דיירות ההרמון היו שפחות ופילגשים, או בנות לוויה במקרה הסיני, אך המעמדות אליהם חולקו היו שונים, תפקידיהן היו שונים וכך גם האפשרויות לניעות חברתית. ההרמונות, מעבר להיותם מקום מגוריהן של הנשים, היו גם מוסדות חינוכיים-חברתיים. פרק זה יעסוק בדיירות ההרמון, ההיררכיה המבנית שהתקיימה בו, התפקידים השונים, והבדלי המעמדות בין הפילגשים והשפחות בשתי האימפריות.

בשלטון ציינג, מעבר בנות הלוויה מדרגה לדרגה היה גמיש, ולרוב היה תוצאה של רצון הקיסר, בעוד שבשלטון העוסמאני הניעות החברתית בחברת הפילגשים הייתה קשורה קשר ישיר בלידת צאצאים, על אחת כמה וכמה לידת צאצא זכר, בנוסף לקשרי כוח ופטרונויות. אימו של הסולטאן, שהייתה מופקדת על ניהול ההרמון על כל היבטיו, היא זו שפיקחה גם על פעילותן של השפחות והפילגשים וגם על אפשרויות הניעות החברתית שלהן.

המילה 'הרמון' בעברית או harem באנגלית, לקוחות מהמילה حرم (חַרַם) בערבית. השורש ח.ר.ם בערבית מייצג איסור, ואכן ההרמון, מגורי הנשים, היה מקום שהכניסה אליו לגברים הייתה אסורה. ההיגיון בקיומו של ההרמון בשתי החצרות נעוץ בסיבות שונות. בחצר העוסמאנית המוסלמית, הדבר היה נעוץ בשמירה על צניעותן של הנשים כמתחייב בקוראן. לדוגמה, בסורה 24 נכתב:

”ואמור למאמינות כי תצנענה את מבטן ותשמורנה על תומת ערוותן ולא תחשופנה את שכיות חמדתן, מלבד הנגלות שבהן, ותכסינה ברעלותיהן את חזותיהן. אל להן לחשוף את שכיות חמדתן בלתי אם בפני בעליהן או אבותיהן או אבות בעליהן או בניהן או בני בעליהן או אחיהן או בני אחיהן או בני אחיותיהן או נשות המאמינים או אלה אשר בבעלותן או גברים נספחים אשר נטולי תשוקה הם או ילדים שטרם ניעור עניינם בערוות האישה...”⁸⁸ (קוראן, 31: 24)

⁸⁸ אזכור רלוונטי נוסף בקוראן הוא סורה 33 המחנות (אלאחזאב), פסוק 59: ”הוי הנביא, אמור לנשותיך ולבנותיך ולנשות המאמינים, כי עליהן לעטוף עצמן בגלימותיהן. בכך ייטיבו הכל להכיר בכבודן, ולא יפגעו

היות ובהרמון העוסמאני השפחות "נעקרו" ממולדתן וממשפחותיהן, הרי שמרבית האפשרויות למפגש עם גברים המצוינות בפסוק זה אינן רלוונטיות, והאפשרויות הריאליות שנותרו הן הסולטאן ("בעליהן" על-אף שבמרבית המקרים לא היו נשואים כדת), בניהן, בניו האחרים של הסולטאן מפילגשים אחרות, "נשות המאמינים" כלומר נשים מוסלמיות אחרות (בנות השושלת, המשפחה וכאלו המבקרות בהרמון), השפחות והפילגשים האחרות, "גברים נספחים אשר נטולי תשוקה" כמו הסריסים ששירתו בהרמון (ובדיוק מסיבה זו, הסירוס, הם היו הגברים הבגירים היחידים שהורשו להיכנס אליו מלבד הסולטאן), ו"ילדים שטרם ניעור עניינם בערוות האישה" וכאן הדבר מקביל לבנים הצעירים שהתגוררו בהרמון עם אימותיהן.

בחצר צ'ינג, לעומת זאת, לא היה איסור או ציווי דתי על הפרדת הנשים, אלא הפרדה פיזית, מבנית, ברורה בין יושבי הארמון. הנסיכים למשל, גרו עם נשותיהם במבנים שהוקצו להם בארמון, הקיסרית התגוררה עם הקיסר במבנה נפרד, הקיסרית האלמנה התגוררה במבנה אחר, ואילו שאר הפילגשים התגוררו במתחם נפרד. כל אלו נפרסו באופן מרווח המאפשר פרטיות מספקת לכל מבנה. ארמונות המגורים היו בחצר הפנימית, שהייתה האזור הפרטי והמוגבל ביותר לכניסת זרים.⁸⁹

כפי שצוין בפרק הקודם, הנשים לא הגיעו לארמון הסולטאן העוסמאני מרצונן החופשי. הן הגיעו כמתנות, כשלל מלחמה או כרכוש במידה ונקנו בשוק העבדים והשפחות. בנוסף, רק מספר קטן של נשים שהגיעו לארמון זכו להיות פילגשי של הסולטאן. על כן, נשאלת השאלה מה היו תפקידיהן של הנשים שלא היו פילגשים?⁹⁰ כל הנשים החלו בהכשרה ראשונית בארמון. תוך כדי ההתקדמות בהכשרותיהן ושכלול מיומנויותיהן, כל אישה התבלטה בכישורים מסוימים, ותפקידה נקבע בהתאם לחוזקותיה ויכולותיה. כמוסד המהווה חלק מארמון הסולטאן, ההרמון שמר על מבנה יחסית יציב מרגע שהועבר לארמון טוקפאפי (Topkapı) במאה השש-עשרה על-ידי הסולטאן סולימאן המפואר (ש. 1520-1566). כמו בכל ארגון, גם בהרמון חלו שינויים מעת לעת, אך באופן

בהן. אלה מוחל ורחום. " אם כי בפסוק זה מדובר על לבושה של האישה המוסלמית באופן כללי ולא בהכרח על לבושה בעת מפגש עם גברים שאינם מאלו שנמנו בשורה 24. כלומר, להבנתי הדבר רלוונטי בעת יציאתה מהמרחב הפרטי למרחב הציבורי, בו עלולות להיות אינטראקציות עם גברים שאינם מאלו המותרים לה למפגש.

⁸⁹ בדומה להרמון העוסמאני, שהחל מתקופת שלטונו של הסולטאן סולימאן המפואר (ש. 1520-1566) היה ממוקם בארמון טוקפאפי (Topkapı) ונחשב למקום הפרטי והשמור ביותר בארמון. שם, מלבד ההרמון, היה גם מקום מושבו הפרטי של הסולטאן.

⁹⁰ Betül İpşirli Argit, *Life After the Harem: Female Palace Slaves, Patronage and the Imperial Ottoman Court* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), 41.

כללי במאה השמונה-עשרה ההרמון היה דומה למדי במבנהו להרמון במאות הקודמות, עובדה שמאפשרת לנו להניח שגם אם חלו בו שינויים ברבות השנים, הם היו מינוריים ולא ערערו על המבנה הבסיסי. יחד עם זאת, על-אף העובדה שההרמון התנהל על-פי פרוטוקול ונהלים ברורים שהגדירו מבנה ובעלי תפקידים, מספר הנשים בו לא היה קבוע.⁹¹

שתי החצרות היו פוליגמיות, כלומר הן הקיסר והן הסולטאן היו רשאים לנהל קשרים מיניים עם מספר רב של נשים. יחד עם זאת, הצינג נהגו להגביל את מספר בנות הלוויה בארבעה מתוך שבעת המעמדות מימי ראשית שלטונם, בעוד באימפריה העוסמאנית ההגבלה המספרית החלה בתקופה מאוחרת. על-אף שבחצר הסינית מספר בנות הלוויה הוגבל במרבית המעמדות, משמעות ההגבלה הייתה זניחה מאחר שבשלושת המעמדות הנמוכים לא הייתה הגבלה מספרית כלל, ותיאורטית יכלו להימנות בהם גם מאות ואלפי נשים. כלומר, המגבלה המספרית חלה רק במעמדות הגבוהים של בנות הלוויה, עד ארבע-עשרה נשים סך הכל. מעבר להגבלת מספר הנשים בכל מעמד שכזה, הדבר השפיע גם על הניעות החברתית של בנות הלוויה מהמעמדות הנמוכים כלפי מעלה. לדעתי, יש שלוש סיבות אפשריות למגבלה המספרית של בנות הלוויה במעמדות הגבוהים. הראשונה, סיבה כלכלית. סביר להניח שהוצאות האחזקה והקצבאות שקיבלו בנות לווייה בדרגות הגבוהות היו גבוהות אף הן, וייתכן שריבוי נשים היה כרוך בהוצאות נכבדות, שיכלו לשמש למטרות אחרות לתועלת האימפריה. במחקרה, אוולין רוסקי מדגימה שקצבתה השנתית של הקיסרית האלמנה לבדה, הייתה 300,000 טאל כסף בשנה, וזו הייתה הקצבה הגבוהה ביותר שקיבלה אשת הרמון.⁹² סיבה שנייה עשויה להיות פוליטית. לאור מעורבותן הפוליטית של נשים שהעמידו צאצאים מלכותיים, יתכן שהגבלת מספר הנשים נועדה למנוע מצב של "מלחמת כל בכל" בכל הקשור למאבקי ירושה ושליטה בארמון. סיבה אפשרית שלישית היא הדרך הקונפוציאנית לאורה חיו הקיסרים, אשר הדגישה הקפדה על הסדר החברתי, המוסר, הצניעות והכבוד. בניגוד לתפיסה זו, הרמון גדול עשוי להיתפס כ"סרח עודף" וכייצוג של אי-סדר והיעדר מוסר. כאמור, זוהי השערה בלבד שכן לא מצאתי סימוכין מחקרי לכך, אם כי יתכן שקיים בשפה הסינית.

⁹¹ İpşirli Argit, *Life After the Harem*, 38.

⁹² Evelyn Rawski, "Ch'ing Imperial Marriage and Problems of Rulership," in *Marriage and Inequality in Chinese Society*, ed. Rubie S. Watson and Patricia Buckley Ebrey (California: University of California Press, 1991), 183.

לצערי, המקור אליו מתייחסת רוסקי כתוב בסינית, ואי ידיעת השפה מונעת ממני את האפשרות להתמודד עם מקור זה ולנתחו.

ההרמון כמוסד חברתי מילא תפקיד חשוב בשתי השושלות. מלבד העובדה שהוא שימש כמקום מגורים וכמוסד חינוכי לשפחות ולפילגשים, עצם קיומו הבטיח את המשכיותה של השושלת השלטת. בשתי האימפריות, הסדר והשמירה על הכללים היו חשובים ביותר ונתפסו כערך עליון, על-כן היה צורך להסדיר גם את מבנהו הפנימי של ההרמון. מבנה ההרמונות הוכתב בידי נורמות ומנהגים שהתגבשו במהלך השנים. כפי שיוסבר בפרק הבא, הסולטאנים לא נהגו להינשא כדת, אך היו יוצאים מן הכלל שערערו על הסדר הקיים. חתונה דתית של סולטאן עם פילגש לא הייתה מקובלת היות והיא חייבה את שחרורה של הפילגש ממעמד השפחה והפיכתה לאישה חופשית. זה לכשעצמו הקנה לה מעמד חברתי גבוה יותר טרם הנישואין, ועל אחת כמה וכמה אחרי הנישואין. הערעור על הסדר הקיים היה בגדר חידוש בעייתי שכן נוצר מצב שהשושלת לא ידעה להתמודד איתו, פילגש-שפחה שהופכת באחת להיות רעייתו של הסולטאן, כלומר מלכה. גם בחצר צינג הקפידו לשמור על המבנה המסורתי שהצינג אימצו משלטון האן. ההקפדה על מעמדות בנות הלווייה ועל מספרן סייע לשלטון לשמור הן על המסורת והן על דעת קהל חיובית כלפי השלטון, תחום ממנו הצינג תמיד חששו לאור העובדה ששלטונם היה שלטון מיעוט על רוב.

כאמור, חברת הפילגשים בהרמון הסיני חולקה לשבעה מעמדות, כולם נמוכים ממעמדה של הקיסרית. הקיסרית הסינית הייתה רעייתו של הקיסר ובעלת הדרגה הגבוהה ביותר מבין כל בנות הלווייה. מבחינת היררכיה ומעמד, כל בנות הלווייה האחרות היו נתונות למרותה, כשהן מהוות חלק ממערכת מעמדות מדרגית ברורה ומאורגנת, ששלטון צינג אימצו משליטי האן שקדמו להם. המעמד הגבוה ביותר אחרי הקיסרית היה הוּאֶנְגְּוֵיֶיֶי (*huangguifei*) ובכל רגע נתון הייתה רק אישה אחת שנשאה בתואר זה. המעמד הבא אחריה היה גוֹיֶיֶי (*guifei*) ובו היו שתי נשים שנשאו בתואר זה. המעמד השלישי בחשיבותו היה פֵיֶי (*fei*) ובו היו ארבע נשים. המעמד הרביעי נקרא פִּין (*pin*) ובו היו שש נשים. המעמדות החמישי, השישי והשביעי נקראו גוֹיֶיֶיֶי (*guiren*), צ'אֶנְגְּ-דְזֵיֶי (*chang-zai*) ו-דְאֵיֶיֶי (*daying*) בהתאמה, והיו בהם נשים ללא מגבלה מספרית.⁹³ נשים בשלושת

Cheng Yi and Zou Jianling, "Translation Strategies for the Titles of Concubines of the Qing"⁹³ Dynasty", in *US-China Foreign Language* 18, no. 3 (March 2020): 82-7. קית' מקימהון טוען ששיטת הדירוג של הפילגשים החלה בשנת 1636 עם חמישה מעמדות פנימיים, ושיטה זו התגבשה ועברה שינויים עד שהתייצבה על שבעה מעמדות, כולל הקיסרית, בתקופת שלטונו של הקיסר קאנגסי (ש. 1722-1661). להרחבה ראו: Keith McMahon, *Celestial Women: Imperial Wives and Concubines in China from Song to Qing* (Lanham, Boulder, New York, London: Rowman & Littlefield, 2020), 165.

המעמדות הנמוכים ביותר, גויסו מקרב הנשים שעבדו בארמון, ולא דרך שיטת המיון המקובלת בה צעירות נשלחו על-פי צו מלכותי. על-אף העובדה כי הנשים הרבות חולקו לשבעה מעמדות שונים, לא היו הגבלה או נוהל אימפריאלי בנוגע לזהותו של יורש העצר. עקרונית, כל נסיך ממין זכר שנולד לקיסר, ולא משנה מי הייתה אימו ומה היה מעמדה בקרב בנות הלווייה, יכול היה להגיע לכס המלכות בבוא היום.⁹⁴

גם באימפריה העוסמאנית לפילגשים ולשפחות היו מעמדות שונים. לפי איפשיירלי-ארגיט, כשהשפחות הגיעו להרמון הן נקראו טירוניות (*acemi*) ושנתן הראשונה בארמון נקראה טירונית (*acemilik*) בהתאם. עם הזמן, הן התקדמו בסולם המעמדות והדרגות הפנימי, בהנחה שהפגינו את כישוריהן כנדרש. איפשיירלי-ארגיט מסתמכת על כתביו של ד'אוסון (D'Ohsson) המחלק את השפחות לחמש קבוצות שהוצגו בפרק הקודם. הדרגה הנמוכה ביותר נקראה פשוט שפחה (*cariye*), הבאה אחריה נקראה מתמחה או שוליה (*şakird*), לאחר מכן מנהלת המשק (*usta*),⁹⁵ המשרתות האישיות לסולטאן כונו גדיקלי (*gedikli*) ולבסוף, מי שהייתה צדה את עינו של הסולטאן וזכתה להיכנס למיטתו, הייתה עולה לדרגת קאדין (*kadın*).⁹⁶ יחד עם זאת, איפשיירלי-ארגיט מציינת כי לא ברור על בסיס מה קודמו השפחות ועברו ממעמד למעמד, אם כי המעבר לדרגת קאדין היה קשור בהכרח לקיום יחסי מין עם הסולטאן.⁹⁷

⁹⁴ Evelyn Sakakida, Rawski, *The Last Emperors: a Social History of Qing Imperial Institutions*, (Berkeley, California: University of California Press, 1998), 132.

בשונה מהאימפריה העוסמאנית, תחת שלטון ציינג הקיסר המכהן נהג להכריז על יורש העצר בעודו בחיים. באימפריה העוסמאנית כאמור, הנוהג היה שונה בתכלית, ועל כך יורחב בהמשך.

⁹⁵ *usta* הוא כינוי הבא לציין את הדרגה המקצועית הגבוהה ביותר בתחום מסוים, בין אם הוא יצרני כמו אומן, צבאי כמו בניצ'רים או בתפקיד בכיר כמו בארמון. להרחבה ראו: *Encyclopaedia of Islam*, online edition, s.v. "Ustādih", accessed July 7th 2023, <http://bit.ly/44w9AiT>

⁹⁶ איגנטיוס מורדגאה ד'אוסון (Ignatius Mouradghea d'Ohsson) היה היסטוריון עוסמאני ממוצא צרפתי-ארמני. הוא חי בין השנים 1740-1807, ושימש כמתרגם בשגרירות שבדיה באיסטנבול. לצד תפקידו כמתרגם, הוא למד היסטוריה ותרבות אסלאמית וכתב את ההיסטוריה של האימפריה העוסמאנית כשהוא מתבסס על מקורות עוסמאניים ונעזר במימון ממלך שבדיה לכתובת ספרו. להרחבה ראו: Carter Vaughn Findley, *Enlightening Europe on Islam and the Ottomans: Mouradghea d'Ohsson and His Masterpiece* (Leiden and Boston: Brill, 2019), 17-24.

⁹⁷ İpşirli Argit, "Life After the Harem," 41.

לסלי פירס מדרגת בספרה פורץ הדרך *The Imperial Harem* את נשות ההרמון לפי בכירותן, המשתקפת בקצבאות היומיות שקיבלו. הבכירה מכולן הייתה אימו של הסולטאן, *valide sultan*, שפירושו המילולי הוא 'אם הסולטאן'. היא הייתה אחת מפילגשיו של הסולטאן הקודם, ועם מותו של הסולטאן היא הפכה להיות בת-חורין כפי שהכתיבה ההלכה האסלאמית. משבנה עלה לשלטון, היא קודמה ממעמד הפילגש, *קאדין* או *איִקְבַּאל*, למעמד *ואלידה* סולטאן. שינוי זה ציין את קידומה לאישה החזקה והמשפיעה ביותר באימפריה העוסמאנית, ומתוקף כך, הייתה אחראית על ההרמון בכל ההיבטים. אחריה בחשיבותה הייתה הפילגש המועדפת של הסולטאן, שנקראה *האסקי סולטאן (haseki sultan)*. עצם העובדה שהיה לה בן שפוטנציאלית יכול היה לרשת את השלטון, רומם את מעמדה אף מעל מעמדן של נסיכות-מלידה, וזאת למרות העובדה שהייתה שפחה. אחרי הפילגש המועדפת, היו הפילגשים האחרות. לפי פירס, אחרי מותם של הסולטאן סולימאן (ש. 1520-1566) ואשתו הורם הפילגשים האחרות נשכחו מן התודעה, גם אם היו להן בנים. לטענתה, הן היו חשובות והוזכרו שוב, רק במידה ובניהן עלו לשלטון, מה שרומם את מעמדן *לואלידה* סולטאן.⁹⁸

מחומרים ארכיוניים מהמאות השש-עשרה והשבע-עשרה, עולה כי הפילגש המועדפת על הסולטאן כונתה *האסקי (haseki)*, אולם במאה השמונה-עשרה המונח לא מופיע יותר וככל הנראה הוחלף *בקאדין*, שתרגומו המילולי הוא 'אישה'. לא הייתה מגבלה על כמות הנשים שהסולטאן יכול להחזיק, מלבד המגבלה ההלכתית על נישואין לארבע נשים לכל היותר, והן דורגו לפי בכירותן כראשונה, שנייה, שלישית וכן הלאה. נשות הסולטאן חולקו לשני מעמדות: *הקאדין* והאיִקְבַּאל, ובתוך המעמדות הן דורגו לפי בכירותן. הראשונה נקראה *baş kadın* או *baş ikbal* בהתאמה (האישה הראשונה, האיִקְבַּאל הראשונה), *ikinci kadın* או *ikinci ikbal* בהתאמה (האישה השנייה, האיִקְבַּאל השנייה) וכן הלאה. הנשים יכלו לנוע בתוך דירוג פנימי זה, למשל במקרה שאישה בכירה יותר נפטרה או גורשה מהארמון.⁹⁹ האיִקְבַּאל (*ikbal*) היה מעמד זהה במהותו אך נמוך יותר ביוקרתו מהקאדין, והנשים דורגו באותו אופן שדורגו הקאדין. בנוסף, דירוגן בתוך מעמד האיִקְבַּאל

⁹⁸ Leslie Peirce, *The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire* (Oxford: Oxford University Press, 1993), 126-130.

טענתה של פירס מתכנסת עם הצמצום הניכר במידע על הפילגשים האחרות כפי שמשקף מספרו של צ'אגטאי-אולוצ'אי שנדון בפרק הקודם.

⁹⁹ İpşirli Argit, "Life After the Harem," 42.

הושפע מהתמורות שחלו במעמד הקאדין : במידה וקאדין הלכה לעולמה או גורשה, כל הנשים שמתחתיה בדירוג – קאדין ואיקבאל כאחת – היו עולות בדרגה אחת, באופן שאיפשר לאיקבאל הראשונה לעלות למעמד קאדין, בו הייתה מדורגת אחרונה.¹⁰⁰ דוגמה לכך ניתן לראות למשל במקרה של נסרין קאדין (*Nesrin kadın*) שהייתה הקאדין הרביעית של הסולטאן עבדולעזיז (ש. 1876-1861) ועלתה לדרגת הקאדין השלישית בשנת 1875 עם מותה של מי שהייתה בדרגה זו, אדאדיל קאדין (*Edâdil kadın*). כך גם גבהרי קאדין (*Gevherî kadın*) שהייתה האיקבאל הראשונה, שיפרה את מעמדה והפכה להיות הקאדין הרביעית, וכן הלאה.¹⁰¹

לכל בת משפחה או שושלת, ולכל בעל או בעלת תפקיד בכירים בארמון היו משרתות ומשרתים.¹⁰² לדוגמה, בתקופת שלטונו של הסולטאן מהמוט הראשון (ש. 1754-1730), הועמדו לרשות הפילגש הראשונה שלו עשרים שפחות. לחמש מפילגשיו האחרות היה מספר משתנה של שפחות, שנע בין שמונה לשלוש-עשרה לכל אחת, ולכל נסיך הוקצו בין שבעה לתשעה-עשר משרתים בסך הכל. הפילגשים הבכירות אף נהנו משירותיו של צוות מגישי קפה שהועמד לרשותן ומאגא אישי. לנשותיו של הסולטאן מהמוט השני (ש. 1839-1808) בדרגת איקבאל היו צוותים צנועים יותר בהיקפם, והוצמדו להן בין ארבע לשש שפחות בלבד. גם לנסיכות הוקצו צוותים מצומצמים מאלו שבתקופתו של הסולטאן מהמוט הראשון : בין חמש לארבע-עשרה שפחות בלבד.¹⁰³

משרתות נוספות זכו למעמד שונה ויוקרתי יותר בשתי החצרות. לדוגמה המינקות (*daye*) שהגיעו להרמון העוסמאני כשנולדו צאצאים לסולטאן, וזכו לתואר *izzetli* שפירושו 'מכובדת'.¹⁰⁴ הן הורשו להגיע עם בנותיהן הצעירות, שהתקבלו באופן מיידי לעבודה בארמון בזמן שאמותיהן שימשו בתפקידן כמינקות. הן זכו לשכר גבוה ולהקצאת מזון נפרדת מיתר דיירות ההרמון, לצד הקצאת מזון של בנות משפחתו של הסולטאן ומפקחת ההרמון (*kethüda kadın*). גם המפקחת על ההרמון נחשבה לבכירה, ותועדה ברישומי ההרמון בנפרד מיתר הנשים. איפשירלי-ארגיט מציינת

Ibid., 43.¹⁰⁰

Çağatay Uluçay, "Padişahların Kadınları," 233.¹⁰¹

¹⁰² באימפריה העוסמאנית הבדילו בין נשים שנולדו לתוך המשפחה האימפריאלית ונחשבו לבנות השושלת, הנסיכות, ובין נשים שהצטרפו למשפחה האימפריאלית כפילגשי הסולטאן או כנשותיהם של הנסיכים. נשים אלו השתייכו למשפחה העוסמאנית ולא היו חלק מהשושלת.

İpşirli Argit, "Life After the Harem," 43.¹⁰³

¹⁰⁴ בנושא המיינקות בתקופת ציינג מצאתי עד כה מחקרים מעטים בלבד, שאינם מקיפים דיים בכדי להרחיב עליהם בעבודה זו. יחד עם זאת, ניתן לומר שמעמדן היה גבוה ביחס לנשות ההרמון האחרון כפי שציינת.

כי ההיסטוריון העוסמאני סילהאדר (Silahdar) כותב שעם מותה של טורהאן סולטאן (1627-1682), אימו של הסולטאן מהמת הרביעי (ש. 1648-1687), המפקחת על ההרמון קיבלה את האחריות על הטיפול בחפציה, על שמירת הסדר בהרמון ועל אבטחת הנסיכים.¹⁰⁵ היא נחשבה למטרונית של כל השפחות בהרמון, בדקה את השפחות החדשות שהגיעו והייתה אחראית לוודא שכולן מצייתות לחוקי ההרמון ולסדריו. בנוסף, היא טיפלה באופן אישי בנשים שיועדו להיות פילגשיו של הסולטאן ופיקחה על תהליך הכשרתן.

לפי ד'אוסון שמוזכר אצל איפשירלי-ארגיט, הסולטאן היה בוחר את המפקחת מתוך מעמד הגדילי. מעמדה, חשיבותה ויוקרתה סומנו באמצעות חותם אימפריאלי משלה, שהיא נשאה עימה בכל עת, ביחד עם מקל הליכה שציין את תפקידה. לפי הפרוטוקול המלכותי היא אף קיבלה מתנות יחד עם אימו של הסולטאן, בנותיו, פילגשיו והמינקת שלו. כלומר, היא לא הייתה בת משפחה או פילגש, אך בהחלט זכתה לתנאים מועדפים וטובים משמעותית מאלה שקיבלו השפחות האחרות, שהעידו על מעמדה הגבוה. בתקופת שלטונו של סלים השלישי (ש. 1789-1807) למשל, קיבלה המפקחת שכר של חמש מאות אקציה ליום, בעוד שאימו של הסולטאן קיבלה ארבע מאות אקציה ליום וילדיו, הנסיכים, קיבלו רק מאה אקציה ליום.¹⁰⁶

ציגטאי-אולוצ'אי מפרט בספרו את תפקידיהן השונים של השפחות ואת שכרן, נתונים השופכים אור על סדר חשיבותם של התפקידים ועל המבנה ההיררכי שהתקיים בהרמון, גם בקרב השפחות האחרות. לפי הנתונים הללו, בתקופת שלטונו של הסולטאן אהמת השלישי (ש. 1730-1703) מפקחת ההרמון (*kethüda kadın*), הכובסת (*çamaşuy usta*) והאחראית על המחסן (*kilerci usta*) השתכרו כל אחת מאה אקציה ליום. הפקידה הראשית (*baş kâtibe*) והספרית (*berber usta*) השתכרו כל אחת שמונים אקציה ליום. האחראית על התבלינים (*çaşnigir usta*), האחראית על הקפה (*kahveci usta*), האחראית על המים (*ibrikdâr usta*) והגזברית השנייה (*ikinci haznedar*) השתכרו חמישים אקציה ליום כל אחת, וכן הלאה. בשנת 1821 השכר היה גבוה משמעותית: מפקחת ההרמון והגזברית הראשית השתכרו שלושת אלפים אקציה ליום. האחראית על התבלינים,

¹⁰⁵ סילהאדר מהמת אגא (Silahdar Findıklılı Mehmed ağa) היה היסטוריון עוסמאני, חי בין השנים 1727-1658.

Nazire Karaçay Türkal, "Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa Zeyl-İ Fezleke (1065-22 Ca. 1106/1654-7 Şubat 1695)." (PhD diss., Marmara Üniversitesi, 2012), XIII-XX.

¹⁰⁶ İpşirli Argıt, "Life After the Harem," 44-46.

האחראית על הקפה, האחראית על המים והגזברית השנייה השתכרו כל אחת שלוש מאות אקצ'ה ליום.¹⁰⁷ צ'גטאי-אולוצ'אי ממשיך ומפרט תפקידים ושכר נוספים, אך מהנתונים המצוינים לעיל ניתן בהחלט לראות את המדרג בשכר, ולהסיק ממנו את ההיררכיה בהרמון. גם איפסירלי-ארגיט מציינת שספרי חשבונות בהם מתועדים בעלי התפקידים והקצבאות אותן קיבלו, הם דרך מצוינת ללמוד אודות דיירות ההרמון, שכרן, המעמדות הפנימיים ואופן ההתנהלות בו כפי שניתן לראות בדוגמאות שהובאו מספרו של צ'גטאי-אולוצ'אי.¹⁰⁸

ניעות חברתית

כאמור, מעמדות בחברת הפילגשים והשפחות היו קיימים ומוגדרים בשתי האימפריות, אך הגבולות ביניהם היו גמישים במידה כזו או אחרת, וניתן היה לעבור ממעמד אחד למשנהו. מערכות יחסים פוליגמיות רווחו באותה תקופה באימפריות שונות, והדבר לא היה חריג. יתרה מזאת, ריבוי נשים היה סממן של כוח ומעמד סוציו-אקונומי גבוה.¹⁰⁹ ההרמונות הוקמו ממספר סיבות ששירתו את האימפריות ואת השליטים. הראשונה, הייתה להפריד את נשות המשפחה ונשותיו של השליט מגברים שאינם בני המשפחה. בשלטון העוסמאני הדבר נבע מטעמי צניעות וציווי דתי ואילו בשלטון צ'ינג הרמון גדול היה סממן של כוח, על-אף העובדה שמטרת-העל של ההרמון הייתה המשכיות השושלת ולא סיפוק מאווייו המיניים של השליט.¹¹⁰ כך או כך, בשתי האימפריות ניכר מאמץ לשמירה על טוהרן של נשות המשפחה והשושלת, והפרדתן מגברים סייעה לרגולציה של הפעילות המינית של הנשים. מעבר לכך, ההרמונות היו מוסדות פוליטיים, שכן הנסיכים של שתי האימפריות גדלו וחונכו בהם, והם שימשו להם מעין מסגרת חברתית עד שבגרו.

היות ובשלטון צ'ינג, הקיסר יכל להיות כל צאצא זכר של הקיסר הקודם ולא דווקא הבן הבכור, כל פילגש יכלה תיאורטית לעלות בסולם הדרגות באופן מידי, ואף "לדלג" על שלבים ו"לעקוף" את מתחרותיה. בפועל, כפי שאדגים בהמשך, זה לא קרה, ולידת צאצא זכר לא הבטיחה

¹⁰⁷ Mustafa Çağatay Uluçay, *Harem* (Istanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş., 1971), 241.

¹⁰⁸ İpşirli Ağıt, *Life After the Harem*, 39.

¹⁰⁹ Keith McMahan, "The Institution of Polygamy in the Chinese Imperial Palace," *The Journal of Asian Studies* Vol. 72, No. 4 (November 2013): 918-919.

¹¹⁰ McMahan, "The Institution of Polygamy," וגם: Wang, "The Selection of Women," 212.

לאימו קידום כלשהו במעמדה. גם באימפריה העוסמאנית עד למחצית המאה השבע-עשרה לא הייתה עדיפות לבן הבכור. הנסיכים היו במעין "מרוץ לכתר", ומי שהצליח בסופו של מרוץ זה לרתום לצידו בעלי תפקידי מפתח משפיעים דוגמת וזירים שונים, ולתפוס את הכס עם מותו של הסולטאן, הוכתר לסולטאן החדש. לאחר מכן, הוא היה נוקט בפרקטיקת רצח האחים שהייתה נהוגה מימי הסולטאן מהמת הכובש (ש. 1444-1446 וגם 1451-1481), ובכך שלל כל אפשרות של טוען אחר לכתר במהלך שנות שלטונו. לאחר תקופת שלטונו של הסולטאן אהמת הראשון (ש. 1617-1603), נוהג זה השתנה, והסולטאן המיועד היה הצאצא המבוגר ביותר לבית עוסמאן.¹¹¹ "כליאתם" של כל הטוענים האפשריים לכתר בקאפס (*kafes*) אומנם הותירה את כלל הצאצאים בחיים לאחר הכתרת סולטאן חדש וחסכה בכך מהמשפחה העוסמאנית ומהציבור את הטראומה הכרוכה ברצח אחים, לעיתים תינוקות בני-יומם, אך בה בעת סתמה את הגולל על האפשרות לצבור ניסיון פוליטי בקרב הנסיכים במחוזות השונים.¹¹² כל צאצא זכר, עם מעט מזל, יכול היה באופן עקרוני להפוך לסולטאן ולגרום אגב כך לעלייה משמעותית במעמדה של אימו בהרמון. לא משנה מה היה מקומו בסדר האחים הראשוני ומה היה מקומה של אימו בקרב חברת הפילגשים, עם עלייתו לשלטון, אימו הפכה להיות האישה החשובה והחזקה ביותר באימפריה העוסמאנית, האחראית על ההרמון, וזאת עד למחצית המאה השבע-עשרה, אז נקבע כי הצאצא המבוגר ביותר בשושלת ירש את השלטון.¹¹³

בשתי החצרות, האימהות הייתה המפתח לשינוי חברתי כלשהו עבור פילגשים ובנות לוויה. מי שילדה לסולטאן בן זכר, עלתה בסולם המעמדות החברתי בהרמון ולו רק בשל העובדה שילדה

¹¹¹ הסולטאן מהמת הכובש (ש. 1451-1481) היה הסולטאן הראשון שקבע את מנהג רצח האחים, על מנת שלא יוותרו בחיים טוענים אפשריים לכתר. השינוי במדיניות חל בתקופת שלטונו של הסולטאן אהמת הראשון (ש. 1603-1617), כשהחליט לחוס על חייו של אחיו-למחצה מוסטפא, לימים הסולטאן מוסטפא הראשון (ש. 1617-1618 וגם 1622-1623). אהמת הראשון היה בנו של מהמת השלישי (ש. 1595-1603) שהוציא להורג את תשעה-עשר אחיו, הגדול ביניהם היה בן אחת-עשרה בלבד. לקריאה קצרה על מקרה זה ראו:

Godfrey Goodwin, "Gardens of the Dead in Ottoman Times," *Muqarnas* vol.5 (1998): 67.

להרחבה על רצח האחים, המניעים לביצועו ולביטולו, ראו: A. D. Alderson, *The Structure of the Ottoman Dynasty*, (Connecticut: Greenwood Press, 1982), 25-29.

¹¹² הקאפס היה חלק נפרד בארמון בו התגוררו הטוענים לכתר. כל צאצאי השושלת הזכרים, מלבד הסולטאן ובניו, כונסו בקאפס. מילולית, משמעות המילה קאפס היא כלוב, ואכן היה מדובר במקום סגור שלא ניתן היה לצאת מעבר לגבולות שהוגדרו. בתקופות מאוחרות הקאפס היה ארמון של ממש. כך למשל ארמון ציראן (Çırağan) שימש כקאפס עבור הסולטאן המודח מוראט החמישי (ש. 1876) ומשפחתו. אומנם הנסיכים טופלו היטב, החזיקו במשרתים ושפחות, וכל צרכיהם סופקו, אך הם לא יכלו לצאת מאזור

המגורים שהוקצה להם. להרחבה על הקאפס ראו: Alderson, "The Structure," 32-36.

¹¹³ Alderson, "The Structure," 80-81.

יורש פוטנציאלי לשישלת. לעומת זאת בשלטון צ'ינג, לידת בן זכר לא הבטיחה את קידומה של אימו בסולם הדרגות, גם אם בשלב מאוחר יותר בחייו הוא ירש את השלטון.¹¹⁴ הן בשלטון העוסמאני והן בשלטון צ'ינג יש דוגמאות רבות לשינויים חברתיים של הנשים בהרמון. אדון בשינויים אלו דרך הצגת שתי דוגמאות: הקיסרית האלמנה צה-סי בסין וגולנוש סולטאן בחצר העוסמאנית.

השינוי החברתי של צה-סי

הקיסרית האלמנה צה-סי היא כאמור דוגמה לשינוי חברתי מובהק בתוך חברת בנות הלוויה של הקיסר. צה-סי נולדה למשפחה אמידה ואביה היה מזכיר במשרד הפקידים (ministry of officials).¹¹⁵ כבת למשפחה אמידה, היא למדה בילדותה לקרוא, לכתוב, לצייר, לשחק שחמט, לרקום ואף לתפור שמלות. כל אלה, היו מיומנויות רצויות בקרב בנות האליטה המנצ'ורית. על-אף כישוריה והחינוך הגבוה שקיבלה ולמרות שהייתה ממוצא מנצ'ורי, היא לא למדה מנצ'ורית מעולם אלא שלטה בסינית בלבד.¹¹⁶ עם עלייתו לשלטון של הקיסר סיאנפנג (Xianfeng, ש. 1861-1851), עלה גם הצורך לבחור עבורו בנות לווייה ולהבטיח את עתיד השישלת. כעת, צה-סי הייתה בגיל בו הייתה רשומה כנערה פוטנציאלית לשירות בהרמון, על-כן נכנסה לרישומי הדגל אליו השתייכה, ונקראה למועד המיון הסמוך בחודש מרץ 1852. עם סיום תקופת האבל על מותו של הקיסר הקודם דאוגואנג (Daoguang, ש. 1850-1821), ביוני 1852, נכנסה צה-סי לשירות בהרמון. עם כניסתה להרמון ניתן לה השם *Lan* שפירושו מגנוליה או סחלב, אך קיימת סברה נוספת ששמה החדש נגזר משם משפחתה Nala.¹¹⁷

¹¹⁴ מתוך אחד-עשר הקיסרים בשישלת צ'ינג, רק אחד היה בנה של קיסרית. להרחבה ראו: Rawski, "The Last Emperors," 134.

על-אף חשיבותה של המשפחה בקונפוציאניזם, לפי פול גולדין אין התוויה למודל המשפחה המושלם אלא התייחסות לדפוסי התנהגות מתאימים בקרב המשפחה, יחס להורים, טקסים משפחתיים וכו'. להרחבה

ראו: Paul R. Goldin, *Confucianism* (London and New York: Routledge, 2014), 1-6. ¹¹⁵ השם שניתן לה כשנולדה ככל הנראה אבד שכן אינו מתועד במסמכי הארמון, והיא נקראת בעת רישומה

לארמון "האישה ממשפחת נאלה" ("The woman of the Nala family"). Jung Chang, *Empress Dowager Cixi* (London: Vintage Books, 2013), 3.

Jung Chang, "Empress Dowager Cixi," 6. ¹¹⁶

Ibid., 13. ¹¹⁷

בתחילת תקופת שהותה בהרמון, צה-סי לא יועדה להיות קיסרית או אפילו בת-לוויה בדרגה גבוהה. היא שובצה לדרגה השישית מתוך שבע הדרגות הקיימות, וקיבלה צוות ובו ארבע משרתות אישיות. הקיסרית צה-אן (Ci'an) וצה-סי הגיעו לארמון באותו יום, וצה-אן שובצה לדרגה החמישית. גם דרגה זו אינה גבוהה במיוחד, אך צה-אן בלטה על פני הצעירות האחרות באישיותה שכן הסתדרה היטב הן עם בנות הלוויה האחרות והן עם המשרתים. בין צה-אן וצה-סי נרקמו קשרים מיוחדים בהמשך חייהן, והן שיתפו פעולה היטב בהנהגתן את האימפריה עם מותו של הקיסר סיאנפנג (ש. 1861-1851). במשך השנתיים הראשונות לשהותה בארמון, צה-סי נשארה בדרגה השישית, על-אף שחברותיה בנות הלוויה האחרות קודמו בדרגות.¹¹⁸ הסיבה לכך נעוצה בכך שצה-סי, שהגיעה ממשפחה בה הקשיבו לדעותיה ולעיתים אף פעלו בהתאם לעצותיה, נהגה להשמיע את דעותיה באוזני הקיסר ואף להמליץ לו כיצד לפעול בעניינים מדיניים שונים. דעתנות זו נחשבה לבעייתית בחצר של שלטון צ'ינג, שכן הם אסרו על נשות המשפחה והשושלת לעסוק בענייני המדינה או לעוץ עצות לקיסר. לפי ג'ונג צ'אנג (Chang), מי שיצאה להגנתה וסייעה לשכך את זעמו של הקיסר בגין עצותיה של צה-סי, הייתה הקיסרית צה-אן, שטענה שיייתכן שצה-סי בסך הכל ביקשה את קרבתו של הקיסר וניסתה להביע בדרך זו את אהבתה אליו.¹¹⁹

המזל האיר פנים לצה-סי, כשעם מותו של הקיסר סיאנפנג (ש. 1861-1851), בנה טונגצה (Tongzhi, ש. 1874-1862) היה הצאצא הזכר היחיד שנותר בחיים והוא זה שעלה לשלטון. היות והיא לא הייתה הקיסרית, עלייתו לשלטון של בנה לא הקנתה לה מעמד שונה, זכויות או הטבות מסוימות והיא נשארה במעמדה הנמוך. יתרה מזו, מי שנחשבה כעת לאימו של הקיסר הצעיר הייתה לא אחרת מאשר צה-אן, שקיבלה את התואר הקיסרית האלמנה (empress dowager). טונגצה (ש. 1874-1862) עלה לשלטון בהיותו בן חמש בלבד. לפני מותו, אביו מינה שמונה עוצרים עבורו, נסיכים ושרים שיכוונו ויתוו את דרכה של האימפריה עד שהקיסר הצעיר יגדל ויוכל לשלוט בעצמו.¹²⁰

צה-סי ידעה שכדי לקדם את מעמדה בארמון ולקבל הכרה כאימו של הקיסר, עליה לקבל את תואר הקיסרית האלמנה ואת ההכרה בכך שהיא אימו של הקיסר. תקדים בן כמאתיים שנים שנמצא ברישומי החצר, ובו תואר מקרה דומה עם מותו של הקיסר קאנגסי (Kangxi, ש. 1722-

Ibid., 15.¹¹⁸

Ibid., 17.¹¹⁹

Ibid., 48-49.¹²⁰

1662) סייע לה לקבל את מבוקשה, ושמונת העוצרים הכריזו עליה כקיסרית אלמנה. כעת היו שתי קיסריות אלמנות שרקמו ביניהן חברות אמיצה, וביחד פעלו לבטל את שלטון העוצרים ולקבל את מושכות השלטון לידיהן. על-ידי כך, הן הצילו את בן, הקיסר טונגצה (ש. 1862-1874), משליטתם וממניפולציות של זרים בעלי אינטרסים והשיגו שליטה מלאה באימפריה.¹²¹

בכך למעשה הוכיחה צה-סי את האפשרות לניעות חברתית כלפי מעלה בקרב בנות הלווייה, גם במקרים בהם הדבר נראה בלתי אפשרי. הרקע המשפחתי של צה-סי, כלומר עצם היותה בת למשפחה אמידה שהקנתה לבנותיה חינוך והשכלה, איפשר לה להשפיע על גורלה במסגרת הנוקשה בה שהתה. התושייה, היצירתיות, היכולת לרקום קשרים מועילים, כמו גם הרצון העז לשלוט באימפריה כפי שהתברר בהמשך שנותיה, היו התכונות שסייעו בעדה להוציא לפועל את תוכניותיה.

הניעות החברתית של גולנוש סולטאן

בעוד שבשלטון ציינג לידת בן זכר לא הייתה ערובה לשיפור מעמדה של אימו גם אם הבן עלה לשלטון בבוא הזמן, בחצר העוסמאנית לידת בן זכר לשושלת הייתה גולת הכותרת של שהות הפילגשים בהרמון ומשאלת לבה של כל פילגש הרה. עד לתקופת שלטונו של הסולטאן סולימאן המפואר (ש. 1520-1566), פילגש שילדה בן זכר סיימה את מערכת היחסים המינית שלה עם הסולטאן, והקדישה את חייה מרגע הלידה ואילך לטיפול בבנה ולהכנתו לקראת האפשרות שבבוא היום הוא יהיה זה שישלוט באימפריה.¹²²

גולנוש סולטאן נולדה בכרתים בשנת 1642 בשם אוומניה (Evmenia) והייתה בתו של בישוף מקומי. כפי שצוין בפרק הקודם, היא נלקחה בשבי במהלך הכיבוש העוסמאני של האי, והובאה לארמון בשנת 1647 כמתנה, שפחה לסולטאן מהמת הרביעי (ש. 1648-1687).¹²³ בשנת 1664

Ibid., 50. ¹²¹

¹²² הסולטאן סולימאן המפואר שינה מסורת זו בכך שהמשיך את מערכת היחסים עם הורם סולטאן, ולא זו בלבד אלא שזו ילדה לו חמישה בנים ובת. הדבר היה תקדים בחצר העוסמאנית, שכן הנוהל קבע בפירוש שעל האם לדאוג לחינוך בנה, ללוות אותו בבוא הזמן למחוזות בהם ימשול, להדריך, לכוון ולייעץ לו, כך שבבוא הזמן יהיו לו הכלים המתאימים לתפוס את השלטון. יתרה מזאת, ריבוי בנים לאם אחת הציב סכנה מבחינת השלטון, שכן הסיטואציה בה על אם אחת לבחור במי מבניה לתמוך בבוא הזמן הייתה קשה מנשוא, ועלולה הייתה לסכן את המשכיות השושלת. הורם סולטאן נפטר בשנת 1554, טרם מותו של הסולטאן סולימאן המפואר, מה גם שכל בניה נפטרו או הוצאו להורג כך שהצאצא היחיד שנותר בחיים ויכל לרשת את השלטון היה בנה סלים (ש. 1566-1574).

¹²³ Betül İpşirli Argit, "A Queen Mother and the Ottoman Imperial Harem: Rabia Gülnuş Emetullah Valide Sultan 1640-1715," in *Concubines and Courtesans: Women and Slavery in* Matthew S. Gordon and Kathryn A. Hain (Oxford: Oxford University *Islamic History*, ed.

נולד בנה הראשון, מי שיהיה בהמשך הסולטאן מוסטפא השני (ש. 1695-1703), ובשנת 1673 נולד לה בן נוסף, שגם הוא ירש את השלטון והיה לסולטאן אהמת השלישי (ש. 1703-1730).¹²⁴ משילדה את בנה הראשון, הסולטאן מהמת הרביעי נהג לצרף אותה לכל מסעות הציד והכיבושים אליהם יצא. ליווי שכזה לא היה מקובל בכל שנות קיומה של האימפריה העוסמאנית, וגולנוש סולטאן היא הפילגש היחידה שיצאה עם הסולטאן למסעותיו השונים. יתרה מזאת, יציאתה התכופה מגבולות הארמון הייתה מנוגדת לכללי הצניעות הנוקשים שהכתיבו את חיי נשות המשפחה והשושלת, ולהפרדה בין הגברים ונשים שאינן בנות משפחתם, בהתאם לציווי הדת.¹²⁵

אין לנו מידע על התקופה שבין שעבודה של הילדה אוומניה ועד שהפכה להיות הפילגש המועדפת על הסולטאן מהמת הרביעי (ש. 1648-1687), אך ברור שמי שהייתה לה דוגמה ומופת בתקופה זו הייתה טוראהן סולטאן, אימו של מהמת הרביעי.¹²⁶ טוראהן סולטאן שימשה כעוצרת לבנה הסולטאן מהמת הרביעי (ש. 1648-1687) שעלה לשלטון בהיותו בן שש בלבד. בתקופה זו ואף לפניו, היא רתמה לצידה דמויות מפתח כגון *הוזיר הגדול קופרולו מהמת פאשה (Köprülü Mehmed paşa)* ויחד הם ניהלו את כלל ענייני האימפריה.

גולנוש סולטאן שאבה השראה מהתנהלותה הפוליטית של טוראהן סולטאן. היא למדה ממנה כיצד להשפיע על הסולטאן ועל תהליך קבלת ההחלטות בכוורות הפוליטיות של הארמון וההרמון. גם השנים בהן התלוותה למסעות הציד ולמסעות הכיבוש של הסולטאן מהמת הרביעי הוסיפו לה ניסיון, פרספקטיבות שונות על ענייני המדינה וכמובן קשרים, שכן בכירי הממשל הצטרפו גם הם למסעות אלו. כך, למשל, היא השתמשה בהונה הפרטי על מנת להרגיע את הרוחות בקרב חיילים שהחלו להתקומם כנגד הסולטאן, או כשהתעמתה עם טוראהן סולטאן, כשכל אחת מהן מגינה ומנסה לקדם את מעמדם של שני נסיכים אחרים. גולנוש סולטאן הגנה על בניה, אהמת ומוסטפא, בעוד טוראהן סולטאן הגנה על האינטרסים של אהמת וסולימאן, בניו האחרים של

Muzaffer Özgüleş, *The Women Who Built the Ottoman World* (London, Press, 2017), 7. New York: I. B. Tauris, 2017), 17-19.

Mustafa Çağatay Uluçay, *Padişahların Kadınları ve Kızları*, (İstanbul: Ötüken Neşriyat ¹²⁴ A.Ş, 2021). First published 1980 by Ötüken Neşriyat A.Ş. 105-106.

Özgüleş, "The Women Who Built," 3. ¹²⁵

¹²⁶ טוראהן סולטאן זכורה כמי שהייתה שותפה בתכנון והוצאה לפועל של רצח קוסם סולטאן שהייתה סבתו של הסולטאן מהמת הרביעי. קוסם סולטאן הייתה אישה חזקה ומשפיעה לכשעצמה והייתה *ואלידה* סולטאן בתקופת שלטונם של שלושה סולטאנים קודמים: עוסמאן השני (ש. 1816-1622) שהיה בן טיפוחיה לאחר שאימו הביולוגית נפטרה, מוראט הרביעי (ש. 1623-1640) ואיברהים הראשון (ש. 1640-1648).

הסולטאן מהמת הרביעי.¹²⁷ בנוסף, גולנוש סולטאן השכילה להיות בקשר טוב עם האדם המשפיע ביותר בהרמון, הסריס הראשי יוסוף אגא. הסריס הראשי היה אחד מבעלי התפקידים הבכירים, החזקים והמשפיעים בארמון, וקרבה אישית אליו הקנתה גם לגולנוש סולטאן כוח רב, מעבר לזה שצברה בעצמה. עדות למעמדו הרם של יוסוף אגא ולכבוד שרחשו לו ולתפקידו ניתן לראות בכך שהנסיך אהמת ישב בחיקו בזמן טקס המילה שלו בשנת 1675.¹²⁸ בנוסף, הוא ניהל את *חוקף* שגולנוש סולטאן ייסדה בשנת 1680 במכה. היא יצרה גם קשרים טובים עם יועציו הקרובים של הסולטאן והשפיעה עליו בקבלת החלטות על מינויים שונים, דוגמת *חוזיר* הגדול מוסטפא פאשה "השחור" (*kara Mustafa paşa*) והייתה מעורבת בענייני המדינה עד להדחתו של הסולטאן מהמת הרביעי בשנת 1687.¹²⁹

לאחר שמונה שנים שבמהלכן התגוררה בארמון הישן כמקובל והמתינה בסבלנות לעלייתו לשלטון של בנה מוסטפא, היא חזרה לארמון בשנת 1695.¹³⁰ עם עלייתו לשלטון של בנה מוסטפא, כעת הסולטאן מוסטפא השני (ש. 1695-1703), הייתה גולנוש סולטאן בשיא כוחה והשפעתה. כאימו של הסולטאן המכהן, ואלידה סולטאן, היא ניהלה את ההרמון בכל ההיבטים: הכלכלי, המינהלי, והתפעולי. היא הייתה אחראית על חינוך השפחות, ובחרה את פילגשיו של הסולטאן. בנוסף, מותה של טוראהן סולטאן בשנת 1683 פינה לה את הדרך באופן סופי היות וטוראהן סולטאן הייתה האישה היחידה שעמדה בדרכה להשפעה מקסימלית.¹³¹

גולנוש סולטאן שלטה בהרמון ביד רמה עד למותה בשנת 1715. היא הייתה ואלידה סולטאן לשני בניה שעלו לשלטון בזה אחר זה, מוסטפא השני (ש. 1695-1703) ואהמת השלישי (ש. 1730-1703), והניסיון והקשרים שצברה במהלך שנותיה כפילגש המועדפת על הסולטאן מהמת הרביעי (ש. 1648-1687) סייעו לה לצבור כוח והשפעה ולשמור עליהם לאורך זמן, וזאת על-אף דרישתם של יריביה הפוליטיים להדיחה מתפקידה כראש ההרמון ולהעבירה לארמון הישן.¹³² יתרה מזאת, היא

¹²⁷ İpşirli Argit, "A Queen Mother," 209. לסולטאן מהמת הרביעי היה בן נוסף בשם אהמת מפילגש אחרת.

¹²⁸ הכוונה כאן לאהמת בנה של גולנוש סולטאן, שנימול בטקס באדירנה יחד עם אחיו מוסטפא.

¹²⁹ İpşirli Argit, "A Queen Mother," 209-210.

¹³⁰ הסולטאנים סולימאן השני (ש. 1687-1691) ואהמת השני (1691-1695) שעלו לשלטון לאחר הדחתו של הסולטאן מהמת הרביעי, לא היו בניה של גולנוש סולטאן ולכן לפי הנוהל האימפריאלי היה עליה לעבור לארמון הישן ביחד עם כל הרמונו של הסולטאן המודח.

¹³¹ İpşirli Argit, "A Queen Mother," 210.

¹³² Ibid., 212.

אף הצליחה להביא להדחתו של חוזיר הגדול צ'ורלולו עליפאשה (Çorlulu Ali paşa) בעזרתם של הסריס הראשי סולימאן אגא "הגבוהה" (uzun Süleyman ağa) וסילהאדר עלי אגא (silahdar Ali ağa) שהיה בתקופה זו חוזיר השני.¹³³

בשתי החצרות, האימהות הייתה שאיפתן הגבוהה של הפילגשים ובנות הלוויה. יחד עם זאת, תחת השלטון העוסמאני לידת בן זכר הבטיחה לאימו יוקרה, כבוד, ממון, ומעמד גבוה ואילו תחת שלטון צ'ינג, לידת בן זכר הותירה את אימו באותו מעמד ובאותם תנאי מחייה. כפי שראינו במקרה של הקיסרית צה-סי, גם עלייתו לשלטון של בנה לא סייעה לה לרומם את מעמדה, ורק כריתת בריתות ושימוש נכון בקשרים חברתיים ופוליטיים סייעו בידה להגיע למעמד הנחשק.

החלפת סגל ההרמון

במקום בו הנאמנות לשליט היא תנאי בל-יעבור ומהווה את הבסיס לחיים תקינים בארמון ובהרמון, היה זה אך הגיוני שעם עלייתו לשלטון של סולטאן חדש, יוחלפו בעלי התפקידים בהרמון לבעלי תפקידים הנאמנים לסולטאן החדש, והנשים והסריסים המזוהים עם הסולטאן הקודם יועברו לתפקידים ולמקומות אחרים. כך הכתרת סולטאן חדש הייתה יריית הפתיחה לתהליך שנמשך מספר שבועות. היות ושפחות הגיעו באופן תדיר וקבוע לארמון, לא הייתה בעיה של מחסור או פער, וניתן היה להחליף את בעלי התפקידים והשפחות במהירות יחסית.

בתאריך 7.2.1695 התקיים טקס ההכתרה של הסולטאן מוסטפא השני (ש. 1695-1703). עם הכתרתו, הוא קרא לאימו מהארמון הישן באיסטנבול בו שהתה, להגיע לארמון שבאדירנה ולעמוד בראש ההרמון בהתאם לנוהג. נוהג נוסף היה הענקת שפחות במתנה, ואכן בעת ביקורו של מוסטפא השני אצל אחותו, היא העניקה לו שפחות במתנה ואלו היו השפחות הראשונות בהרמונו. גולנוש סולטאן הגיעה לאדירנה כחודש לאחר הכתרת בנה, אז כבר היה הרמון פעיל. יחד עם זאת, בנו של הסולטאן הקודם נשלח לקאפס', בעוד פילגשו רביעה סולטאן (Rabia sultan) ובתו אסייה סולטאן (Asiye sultan) הועברו לארמון הישן שבאיסטנבול. הסריס הראשי הוחלף עשרים יום לאחר ההכתרה, ובכך למעשה ההרמון של הסולטאן הקודם חדל מלהתקיים.¹³⁴

¹³³ Ibid., 213-214. סילהאדר עלי קודם בשנת 1713 להיות חוזיר הגדול.

¹³⁴ Hans Goerg Majer, "The Harem of Mustafa II (1695-1703)," *The Journal of Ottoman Studies* XII (1992): 431-432.

ההיסטוריון הגרמני האנס גאורג מאייר (Majer) טוען שסביר להניח ששפחות שלא היו פילגשיו של הסולטאן הקודם נשארו בהרמון החדש ולא הוחלפו, ובנוסף, על מנת להשלים את הפער שנוצר עם סילוק הפילגשים, הארמון רכש שפחות נוספות לצד אלו שהגיעו כמתנות לסולטאן החדש.¹³⁵ פילגש אחת בולטת במיוחד מוזכרת אצל מאייר ובמקורות רבים נוספים, האפיסה סולטאן (Hafise sultan).¹³⁶ האפיסה סולטאן ילדה לסולטאן מוסטפא השני חמישה בנים ובת. אלדרסון אינו מגדיר את האפיסה סולטאן כאיקבאל או קאדין, אך צ'גטאי-אולוצ'אי שכתב מאוחר יותר, מציין שהיא הייתה במעמד איקבאל. יחד עם זאת, הן צ'גטאי-אולוצ'אי והן מאייר טוענים שלא ייתכן שפילגש שילדה חמישה בנים ובת וצברה הון ותכשיטים רבים מספור תהיה בדרגת איקבאל בלבד, וסביר יותר שהייתה בדרגת קאדין.¹³⁷

אותה האפיסה סולטאן הייתה ידידתה של לידי מרי מונטגיו.¹³⁸ במכתבה של לידי מרי לאחותה, לידי פרנסס רוזנת מאר, מיום 10.3.1718, היא כותבת באריכות על ביקורה אצל האפיסה סולטאן לאחר שזו עזבה את ההרמון.¹³⁹ במכתבה מתארת לידי מרי כיצד עם מותו של הסולטאן מוסטפא השני (ש. 1695-1703) התבקשה האפיסה סולטאן לבחור לעצמה בעל מבין בכירי הממשל, וכיצד התחננה בפני הסולטאן אהמת השלישי (ש. 1703-1730) שיוציא אותה להורג שכן היא העדיפה את המוות על-פני נישואים לגבר אחר. גם אחרי שהזכירה לסולטאן שהעמידה חמישה צאצאים זכרים לשושלת, על-אף שכולם כבר לא היו בין החיים באותה עת, הוא לא הסכים לבקשתה והפציר בה לבחור לעצמה בעל.¹⁴⁰

¹³⁵ Ibid., 433.

¹³⁶ Robert Halsband, *The Complete Letters* כמו גם: Majer, "The Harem of Mustafa II," 433-434 *of Lady Mary Wortley Montagu, Volume I 1708-1720* (Oxford Clarendon Press, 1956), 380-385. גם צ'גטאי-אולוצ'אי מפרט על האפיסה סולטאן. להרחבה ראו: Çağatay Uluçay, "Padişahların Kadınları," 117-118.

¹³⁷ Majer, "The Harem of Mustafa II," וגם: Çağatay Uluçay, "Padişahların Kadınları," 118. ¹³⁸ 434.

¹³⁸ לידי מרי מונטגיו הייתה אשתו של שגריר אנגליה באיסטנבול ושהתה שם בין השנים 1717-1718. במסעותיה השונים הקפידה לידי מרי לכתוב לחבריה השונים ולתאר את אורחות החיים במקומות השונים בהם ביקרה ושהתה.

¹³⁹ לאחר מותו של הסולטאן מוסטפא השני (ש. 1695-1703), פילגשיו הבכירות הושאו לבכירים בממשל.

להרחבה, ראו: Majer, "The Harem of Mustafa II," 431-444.

¹⁴⁰ Halsband, "The Complete Letters," 380-381.

מאייר מציין שצ'לטאי-אולוצ'אי מצא שהשימוש במונח 'איִקבאל' החל בתקופת שלטונו של הסולטאן מוסטפא השני וששתי נשים נוספות, שאהין פאטמה האתון (*Şahin Fatma hatun*) והאניפה האתון (*Hanife hatun*) קיבלו תואר 'איִקבאל' ונישאו לגברים אחרים אחרי מותו של הסולטאן מוסטפא השני.¹⁴¹ בכל מקרה, מאייר טוען שקשרי נישואין בין פילגשיו של סולטאן שנפטר ובין בכירים בממשל היו נפוצים וזו הייתה דרך לתגמל את החתנים שכן הכלות היו בעלות השכלה, נימוסים, כישורים ומיומנויות של בנות האליטה.¹⁴² לפי פירס, נשים אומנם לא יכלו לרשת את השלטון, אך הן היו כלי שרת בידי הוואלידה, שכן הן נישאו פעמים רבות בטווח גילאים רחב, ושימשו סוכנות חיברות עבור הוואלידה, היות והן יכלו לצאת ולבוא כרצונן ללא כל מגבלה.¹⁴³

גם תחת שלטון צ'ינג בסין נהגו להחליף את הפילגשים ואת בעלי התפקידים המרכזיים בהרמון לאחר הכתרתו של קיסר חדש, אך בניגוד לחצר העוסמאנית, ההחלפה לא התרחשה באופן מיידי. יתר על כן, בניגוד לחצר העוסמאנית, בה שפחות הפכו לפילגשים בתהליך פחות מוסדר מזה הסיני, בחצר הסינית הקפידו על הבאת פילגשים בתהליך המיון הקבוע, סיינג, שהתקיים מדי שלוש שנים. מה אם הקיסר נפטר בין שני מחזורי מיון שכאלה? במהלך תקופת האבל בת עשרים-ושבעה החודשים שהייתה נהוגה במקרי מוות של אחד ההורים, על הקיסר נאסר לקיים יחסי-מין, ובשל כך לא היה צורך מיידי בהקמת הרמון חדש.¹⁴⁴ הקמת ההרמון נדחתה לסוף תקופת האבל, ותאריכי הסינג לא השתנו בשל חילופי השלטון. כלומר, מותו של קיסר לא הוביל להחלפת ההרמון באופן מיידי, אלא מימוש תקופת האבל ומנהגי האבלות היו בראש סדר העדיפויות.

לסיכום, גם במבנה ההרמונות ובנורמות שהכתיבו את חיי הנשים שהתגוררו בהם, אנו מוצאים קווי דמיון ושוני בין שתי האימפריות. האימפריה העוסמאנית הייתה בעלת אופי בירוקרטי מובהק, והעוסמאנים נהגו לתעד בפירוט ולהיצמד לנהלים שנקבעו, או להתאימם לרוח התקופה. מאידך, בשלטון צ'ינג המידע שנמצא עד כה דל באופן יחסי ואינו מאפשר להציג תמונה רחבה על

¹⁴¹ האתון (*hatun*) פירושו גברת'.

¹⁴² Majer, "The Harem of Mustafa II," 442-443.

¹⁴³ Leslie Peirce, "Beyond Harem Walls: Ottoman Royal Women and the Exercise of Power," in *Servants of the Dynasty: Palace Women in World History*, ed. Anne Walthall (Berkeley: California University Press, 2008), 91-92.

¹⁴⁴ Norman Kutcher, *Mourning in Late Imperial China: Filial Piety and the State* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 93.

ההרמון ועל הנשים שבו. מחקר עתידי יאפשר להעמיק בתיאור החוויות של הנשים השונות בהרמונות, בתפקידיהן ובתחומי אחריותן, בשכר שקיבלו ובשינויים שחלו משך השנים בכל אלה, בשתי האימפריות, ולנסות לקבל תמונה רחבה יותר.

עד כתיבת שורות אלה, טרם מצאתי מחקרים העוסקים בגורלן של הנשים בהרמון של שושלת צינג. העובדה שתקופת האבל על מותו של הקיסר נמשכה עשרים ושבעה חודשים, בהם ממילא הקיסר החדש נמנע מקיום יחסי מין, הביאה לכך שתהליך המיון להרמון נשאר בתאריך המתוכנן ולא היה צורך מיידי בהחלפת הנשים. יחד עם זאת, לא ברור מה עלה בגורלן של נשים אלה בפרק הזמן שבין מות הקיסר ותהליך המיון הבא, כמו גם מצבן לאחר שנכנסו נשים חדשות להרמון. מידע קיים מראה שפילגשים שלא ילדו צאצאים נשכחו, בדומה לפילגשים בסטטוס זהה באימפריה העוסמאנית, ועל-אף שלא היו רשומות ברישומי ההרמון, הן נקברו בסמוך לקיסר.

דפוסי נישואין והורשת השלטון

המשכיותן של כלל השושלות הייתה תלויה בקיומו של מאגר יורשי-עצר פוטנציאליים. לפיכך, סוגיית הילודה קיבלה חשיבות עליונה והבאתם לעולם של צאצאים ממין זכר תפסה מקום מרכזי בחיי השושלת. לאור העובדה ששליטי שתי האימפריות ניהלו מערכות יחסים פוליגמיות, במרבית התקופות היו בנמצא מספר יורשי עצר פוטנציאליים.¹⁴⁵ עם זאת, הילודה לא הייתה תלויה בנישואין, וסוגיית הנישואין מציגה הבדלים בין שתי השושלות מבחינה נורמטיבית ודתית. למשל, בעוד שקיסרי צ'ינג נישאו באופן חוקי לאישה אחת בלבד, הקיסרית, מרבית הסולטאנים באימפריה העוסמאנית לא נישאו כלל. פרק זה יבחן את דפוסי הנישואין בשתי האימפריות, את נישואי הקיסר, הנסיכים והנסיכות, את מנהגי החתונה והחגיגות שנלוו לה, ואת התארים שקיבלו הבעלים והנשים שהצטרפו לשושלות השולטות בקשרי נישואין. כמו כן, אדון בציפיות מאותם כלות וחתנים, שכן נישואי נסיכות היו במרבית המקרים תוצאה של אינטרס פוליטי בעוד שנישואי נסיכים, הקיסר או הסולטאן היו עניין של רצון אישי של השליט במקרה העוסמאני, או ניראות ומנהגים במקרה של שליטי צ'ינג.

נישואי סולטאנים וקיסרים

אנתוני אלדרסון (Alderson) מבחין בין ארבע תקופות בשלטון השושלת העוסמאנית, המציגות חמישה דפוסי נישואין שונים של הסולטאנים:

1. התקופה המוקדמת (Early) בין השנים 1280-1451.
2. תקופת המעבר (Transition) בין השנים 1451-1520.
3. התקופה התיכונה (Middle) בין השנים 1520-1870.
4. התקופה המאוחרת (Late) בין השנים 1870-1924.

בתוך תקופות אלה, אלדרסון מזהה חמישה דפוסי נישואין המשתנים עם התרחבותה של האימפריה והתמסדותה: נישואין עם נשים מאוכלוסיות נכבשות, נישואין עם נשים נוצריות ממשפחות

¹⁴⁵ כך היה גם באימפריה המוע'ולית. להרחבה ראו: Ruby Lal, *Domesticity and Power in the Early Mughal World* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005) 120-122.

האליטות והשליטות, נישואין עם נשים ממשפחות אליטה ונסיכויות מוסלמיות, נישואין עם נשים עוסמאניות, ונישואין עם שפחות ממוצאים אתניים שונים.¹⁴⁶

עד לתקופת שלטונו של הסולטאן מוראט השני (ש. 1421-1444 וגם 1446-1451), רווחו נישואים פוליטיים בין סולטאנים עוסמאניים ונסיכות נוצריות או בנות אליטה של נסיכויות אסלאמיות אחרות.¹⁴⁷ לדוגמה אורהאן, השליט השני בשושלת העוסמאנית (ש. 1324-1360), נישא לנסיכה הביזנטית תיאודורה. תיאודורה הייתה בתו של יוחנן השישי קנטקוזינוס (John VI Cantacuzenus), והיא הושאה לאורהאן בינואר 1346 על מנת לחזק את הקשרים בין הנסיכות העוסמאנית הגדלה לבין אביה, שרצה להודות לאורהאן על שתמך בו במאבקו על הכתר הביזנטי.¹⁴⁸ דוגמה נוספת היא נישואי הסולטאן מוראט השני (ש. 1421-1444 וגם 1446-1451) למארה ברנקוביץ'. ברנקוביץ' הייתה נסיכה סרבית ואביה השיא אותה עם הסולטאן מוראט השני כחלק מתוכנית אסטרטגית שנועדה למנוע מהעוסמאנים לפלוש לסרביה.¹⁴⁹

קשרי נישואין שכאלה שירתו את האינטרסים של שני הצדדים ונועדו ליצור מחויבות הדדית. בנוסף לכך, לדעתי, צאצאים שנולדו מקשרי נישואין כאלה, על-אף שהיו בודדים במספר, יכלו להיקלע לדילמה קשה, שכן במידה והיה מתגלע סכסוך בין המשפחות, היה עליהם לבחור צד, ויתכן בהחלט שבחירה כזו או אחרת הייתה מביאה עימה גזר דין מוות.¹⁵⁰ לכן, החל מתקופת

Alderson, *The Structure*, 85.¹⁴⁶

Tülay Artan, "Royal Weddings and the Grand Vezirate: Institutional and Symbolic Change¹⁴⁷ in the Early Eighteenth century," in *Royal Courts in Dynastic States and Empires: A Global Perspective*, ed. Jeroen Duindam, Tülay Artan and Metin Kunt (Leiden and Boston: Brill, Jane Burbank and Frederick Cooper, *Empires* וגם: Alderson, *The Structure*, 85. 2011), 342 in *World History: Power and the Politics of Difference* (Oxford: Princeton University Press, 2010), 134.

Donald M. Nicol, *The Reluctant Emperor: A Biography* וגם: Alderson, *The Structure*, 93¹⁴⁸ of *John Cantacuzene, Byzantine Emperor and monk, c. 1295-1383* (Cambridge: Cambridge University Press, 1966), 77-78. וגם: Çağatay Uluçay, *Padişahların Kadınları*, 19-20. גם פירס

מציינת את נסיבות חתונתם של אורהן ותיאודורה: Peirce, *The Imperial Harem*, 34.

Alderson, *The Structure*, 86.¹⁴⁹

¹⁵⁰ השריעה קובעת שצאצא של גבר בן-חורין ואישה משועבדת, כלומר שפחה, יהיה בן-חורין מיום לידתו במידה והאב מכיר בו וחפץ בכך ואילו עם מותו עם של האב, האם-השפחה שוחררה והייתה אף היא בת-חורין. בשל כך, לכלל הנסיכים העוסמאניים הייתה לגיטימציה דתית לשלוט שכן הם לא נחשבו לעבדים אלא

לבני-חורין. בעניין זה ראו: Burbank and Cooper, *Empires*, 134.

שלטונו של הסולטאן ביאזיט השני (ש. 1512-1481) פילגשיהם ונשותיהם של הסולטאנים העוסמאנים לא היו בנות מלוכה או אצולה אלא נשים ממעמדות נמוכים שהובאו כשפחות.¹⁵¹ יתרה מזאת, לפי אלדרסון, הסולטאנים הרגישו שלא לכבודם למסד רשמית קשרים עם אוכלוסיות נכבשות בדרך של נישואין, ועל-כן אותן נשים נכנסו להרמון כפילגשים, אך לא נישאו לסולטאנים.¹⁵² על-אף שבתקופות מוקדמות הסולטאנים נהגו להינשא לבנות אצולה נוצריות, הגניאולוגיה העוסמאנית המשיכה דרך השפחות ולא דרך הנסיכות, וזאת בכדי להבטיח את נאמנותם של הצאצאים לשושלת העוסמאנית בלבד, שכן לבנה של שפחה שנותקה ממשפחתה לא היו קשרי נאמנות לענף המטרילינאלי של משפחתו, אלא רק לשושלת מצד אביו. הסולטאנים ביאזיט השני (ש. 1512-1481) וסלים הראשון (ש. 1520-1512) לא נישאו כלל, ואילו הסולטאן הבא אחריהם, סולימאן המפואר (ש. 1566-1520) נישא לפילגשו המועדפת הורם. נישואין אלו גררו אחריהם ביקורת ציבורית קשה לצד ביקורת מתוך המשפחה. הביקורת התמקדה בהקניית מעמד כה גבוה לשפחה, שכן הנישואין חייבו את שחרורה של הורם והפיכתה לבת-חורין, עובדה שרוממה את מעמדה והשפעתה הפוליטית באופן משמעותי.¹⁵³

כאמור, מוסד הנישואין תפס מקום שולי בקרב הסולטאנים, ולא היה הכרח להינשא על מנת לוודא את המשכיות השושלת. אלדרסון מונה שלושה סולטאנים בלבד שנישאו באופן רשמי בתקופות התיכונה והמאוחרת (1520-1924). הראשון הוא כאמור הסולטאן סולימאן המפואר (ש. 1566-1520) שנשא לאישה את הורם (Hürrem). השני הוא הסולטאן עוסמאן השני (ש. 1622-1618), שנשא לאישה את בתו של השייחי אל-אסלאם, שהייתה אישה חופשית. השלישי היה הסולטאן איברהים (ש. 1648-1640), שנשא לאישה שפחה נוצרייה בשם הומשא (Hümâşah) שהתאסלמה לאחר נישואיה.¹⁵⁴

¹⁵¹ יוצאות מן הכלל לעניין זה היא האפסה סולטאן, פילגשו של הסולטאן סלים הראשון (ש. 1520-1512) ואימו של הסולטאן סולימאן המפואר (ש. 1566-1520), שהייתה בתו של ח'אן קרים ומספר נשים בודדות נוספות, למשל נסרין קאדין (Nesrin kadın), שהייתה אשתו הרביעית של הסולטאן עבדולעזיז (ש. 1876-1861) והייתה בתו של איסמאעיל ביי, מראשי שבט זב (Zev) הצירקסי או נאזיקדה קאדין (Nazikeda kadın) שהייתה אשתו הראשונה של הסולטאן עבדולהמיד השני (ש. 1909-1876) והייתה בת למשפחת אליטה צירקסית. להרחבה ראו: Çağatay Uluçay, *Padişahların Kadınları*, 233-234, 244-245.

¹⁵² Alderson, *The Structure*, 87. וגם: Peirce, *The Imperial Harem*, 30-31.

¹⁵³ Alderson, *The Structure*, 95-96.

¹⁵⁴ *Ibid.*, 96.

במקרה של קיסרי שושלת צ'ינג, הדברים התנהלו באופן שונה. כל קיסר נהג להינשא לקיסרית אחת בלבד, שנישואיה העלו אותה מיידית לדרגה הגבוהה ביותר, ולא משנה מה הייתה דרגתה בהרמון טרם הנישואין.¹⁵⁵ מוצא אתני היה תנאי הסף הראשון בחשיבותו בקרב בנות הלוויה בכדי להיות מועמדות ראויות לנישואין לקיסר. הן היו חייבות להיות מנצ'וריות, היות ומוצאה של שושלת צ'ינג היה מהמיעוט האתני המנצ'ורי, והקיסרים הקפידו לא להינשא בנישואי תערובת. יחד עם זאת, בעשורים הראשונים לשלטונם, שליטי צ'ינג לא שמו דגש על מוצאן האתני של הנשים אלא ראו בנישואין עם נשים ממוצאים אתניים שונים הזדמנות לשילוב אליטות שונות במשפחה השלטת. רק בתקופה מאוחרת יותר, הם החלו להקפיד על מוצאן המנצ'ורי של הנשים.¹⁵⁶

נישואי הקיסר נחגגו ברחבי האימפריה במשך עשרים יום, בהם כלל האוכלוסייה נהנתה מחגיגות החתונה. כך, למשל, קרה בנישואי הקיסר סיאנפנג (ש. 1851-1861) והקיסרית צה-אן ובנישואיו של הקיסר טונגצה (ש. 1862-1874), בנם של הקיסר סיאנפנג (ש. 1851-1861) והקיסרית האלמנה צה-סי. הפרוטוקול האימפריאלי בנוגע למהלך החתונה יושם במלואו. הוא כלל הכרזה מלכותית על זהות הכלה ועל האירוסין בפני אבי הכלה בביתו, שליחת הנדוניה לבית משפחתה של הכלה והצגת הזהב והחותם המלכותי הנושא את שמה של הכלה-הקיסרית. רק לאחר השלמת כל השלבים הללו הכלה הייתה נישאת על גבי אפיריון לארמון, שם התקיים טקס הנישואין עצמו.¹⁵⁷

לטענת אוולין רוסקי, תחת שלטון צ'ינג נישואין, כמו מוות, היו עניין ציבורי ולא פרטי, והטקסים הציבוריים שליוו את נישואי הקיסר המכהן נקראו *דאהון* (*dahun*). לצד הטקסים הציבוריים, התקיימו גם טקסים פרטיים בתוככי הארמון. כמקובל בבתי מלוכה לאורך ההיסטוריה, גם במקרה זה האירועים שצינו את טקס הנישואין היו רוויי סמליות. בכדי להביא את הכלה המיועדת אל הארמון, אנשי הארמון נהגו לאתר אישה נשואה ואם לילדים, שבעלה נמנה עם פקידי הממשל, שמפת הלידה שלה תאמה את זו של הכלה המיועדת, והיא הייתה האחראית להרכיב את הפמליה שיצאה להביא את הכלה מבית אביה. כחלק מההכנות להצגת הכלה, נהגו לחטא את הכרכרה שיועדה לה במסעה לארמון בעזרת קטורת טיבטית. חדר השינה של הקיסר

Keith McMahon, *Celestial Women: Imperial Wives and Concubines in China from Song to Qing* (Lanham, Boulder, New York, London: Rowman & Littlefield, 2020), 164.

Shuo Wang, "Qing Imperial Women: Empresses, Concubines and Aisin Gioro Daughters,"¹⁵⁶ in *Servants of the Dynasty: Palace Women in World History*, ed. Anne Walthall (Berkeley: California University Press, 2008), 137.

McMahon, *Celestial Women*, 204.¹⁵⁷

קושט באדום, שהיה צבעו הסימלי של טקס החתונה. תבואה, המסמלת פרוון, הונחה בכלי קיבול שונים. שרביטים הותקנו בארבע פינותיה של מיטת הכלולות כסגולה להגשמת משאלותיהם של בני הזוג. גם בגדיה של הכלה היו סימליים ועל שמלתה נרקמו פניקס ודרקון, סמל לאושר כפול. לאחר הגעתה של הכלה לארמון, צוות ההרמון דאג לשדרג את הופעתה על-ידי סירוק מחדש של שיערה, הוספת קישוטי שיער וענידת "ענק החצר", שסימל רשמית את מעמדה הקיסרי. מעבר לכך, אל האירוע נלוו טקסים שמאניים ובודהיסטיים שונים, שהתקיימו במקדשי הארמון לאחר החתונה. גם בנות הלוויה האחרות ביצעו טקסים שונים, פשוטים יותר, לכבוד הכלה-הקיסרית ברחבי הארמון.¹⁵⁸

לפרקטיקות הסמליות, שציינו את שינוי מעמדה של רעיית הקיסר, היו משמעויות כלכליות. לפי רוסקי, הקיסר נהג לתת מתנות למשפחתה של הקיסרית שבחר. המתנות כללו פריטים יוקרתיים כגון כסף וזהב, בעלי חיים, פרוות, בדים יקרים, בגדים בעיצוב ייחודי לחצר ואביזרים שונים כולל תכשיטים. אלו חולקו לכלה, לאבי הכלה, לאמה, לסבה ולאחיה. מעבר לכך, הקיסר היה מעניק לכלה את הנדוניה ואת המוהר המקובלים. בקרב משפחות רגילות באותה תקופה, הנדוניה הייתה ניתנת לכלה על-ידי משפחתה, ואילו את המוהר החתן שילם לאבי הכלה.¹⁵⁹

נישואי סולטאניות, נסיכות ונסיכים¹⁶⁰

נישואי הסולטאן תועדו פעמים בודדות במחצית המאה השבע-עשרה ואילך, אך נראה שבתקופה זו הם לא נבעו ממניעים פוליטיים. נישואי הסולטאניות (כלומר הנסיכות), לעומת זאת, היו במרבית המקרים נישואים פוליטיים. לרוב, סולטאנים השיאו את בנותיהם לפקידי ממשל בכירים, לוויזירים בדרגות שונות ולבעלי תפקידי מפתח בחצר.¹⁶¹ באמצעות נישואין אלו, שפעמים רבות אורגנו על-ידי

¹⁵⁸ Rawski. *The Last Emperors*, 274-275.

¹⁵⁹ Evelyn Rawsky, "Ch'ing Imperial Marriage and Problems of Rulership." In *Marriage and Inequality in Chinese Society*, ed. Rubie S. Watson and Patricia Buckley Ebrey (California: University of California Press, 1991), 192.

¹⁶⁰ כאמור, סולטאנית היא נסיכה, בת הסולטאן או בתו של נסיך, שהזאדה (*sehzade*) בקו הגנאולוגי הזכרי. בנות שנולדו לנסיכות העוסמאניות, קיבלו את התואר האנים סולטאן (*hanım sultan*) בעוד צאצאים זכרים לנסיכה קיבלו את התואר סולטאן-זאדה (*sultanzade*).

¹⁶¹ יש לזכור שפקידי הממשל היו רובם ככולם עבדי הסולטאן. הם גויסו בשיטת הדושירמה כילדים צעירים, חונכו על ערכי האסלאם, התאסלמו, ושירתו את השושלת כמעט כל חייהם. גם לאחר נישואין לנסיכה, הם נשארו בסטטוס זה, גם אם היו בעלי תפקידים בכירים, כולל הוויזיר הגדול.

הואלידה, הסולטאן חיזק את תחושת המחויבות והנאמנות של בן הזוג שקיבל את התואר דמאד (*damad*), שפירושו המילולי הוא 'חתן'.¹⁶² יחד עם זאת, נישואין לסולטאנית לא הבטיחו אריכות ימים לחתן, ועל-אף הנישואין לנסיכה, היו חתנים שהוצאו להורג או הוגלו.¹⁶³

בשנת 1724 התקיימה חתונה גדולה ומפוארת במיוחד, כשהוויזיר הגדול נבשהירלי איברהים פאשה (*Nevşehirli İbrahim paşa*) ארגן חתונה משולשת לשלוש מבנותיו של הסולטאן אהמת השלישי (ש. 1730-1703). שלוש הסולטאניות, האתיג'יה (*Hatice, 1738-1710*), אתיקה (*Atike, 1737-1712*) ואומוגולסום (*Ümmügülsüm, 1732-1708*), נישאו לשלושה גברים בני האליטות. האתיג'יה נישאה להאפיו אהמת פאשה (*hafiz Ahmet paşa*) שהיה מושל מחוז ובנו של חתן אחר של השושלת, ואילו אתיקה ואומוגולסום נישאו לבנו ולאחינו של איברהים פאשה, בהתאמה. חגיגות החתונה של שלושת הזוגות נמשכו עשרים וששה ימים, החל מ-20.2.1724 ועד 16.3.1724, ובנוסף לחגיגות הרשמיות בארמון טופקאפי (*Topkapı*) ובשלושת הארמונות שהוענקו לסולטאניות לרגל נישואיהן, נערכה גם חגיגה מפוארת בהיפודרום שבמרכז העיר (*Atmeydanı*).¹⁶⁴

נבשהירלי איברהים פאשה היה בעצמו חתן השושלת. הוא נישא לפאטמה סולטאן, בת נוספת של הסולטאן אהמת השלישי (ש. 1730-1703). סיפורי חייהן של פאטמה סולטאן ושל סולטאניות רבות אחרות מדגישים את חשיבות הנישואין כאמצעי פוליטי בשימושה של השושלת העוסמאנית. פאטמה סולטאן נולדה בשנת 1704 ובגיל חמש בלבד נישאה לסילאהדר עלי פאשה (*silâhdar Ali paşa*). אומנם עלי פאשה לא היה מעוניין בנישואין אלו, אך הוא לא סירב לסולטאן וחגיגות החתונה בארמון נמשכו חמישה ימים.¹⁶⁵ לאחר מכן הזוג עבר להתגורר בארמון שהוקצה

¹⁶² על-אף שכל חתן באשר הוא היה דמאד שכן זה פירוש המילה, השימוש במילה זו כתואר היה שמור לחתני השושלת והוא נאמר או נכתב לפני שמם הפרטי.

¹⁶³ Artan, "Royal Weddings," 344. קיימות דוגמאות רבות לחתנים שהודחו, הוגלו או הוצאו להורג, וביניהם: לוטפי פאשה (*Lütfi paşa*) שהיה בעלה של שאה סולטאן (*Şah sultan*), אחותו של הסולטאן סולימאן המפואר. לאור התנהגות לא נאותה, שאה סולטאן התגרשה ממנו, והסולטאן הדיח אותו מתפקידו והגלה אותו. להרחבה ראו: Çağatay Uluçay, *Padişahların Kadınları*, 57-58. מקרה נוסף הוא של הסולטאן מוראט הרביעי (ש. 1640-1623) שהפריד בין אחותו פאטמה סולטאן ובעלה הסאן פאשה (*Hasan paşa*) רק משום שכעס על התנהלותו במספר מקרים. להרחבה ראו: Çağatay Uluçay, *Padişahların Kadınları*, 83.

¹⁶⁴ Artan, "Royal Weddings," 341.

¹⁶⁵ Çağatay Uluçay, *Padişahların Kadınları*, 130.

לסולטאנית-הילדה, ועל בעלה הוטלה האחריות לחינוכה. היות ופאטמה סולטאן טרם הגיעה לבגרות מינית, נישואין אלו היו פורמליים בלבד ולא מומשו. עלי פאשה מונה לתפקיד חוזיר הגדול בשנת 1713, אך נהרג בקרב פטרוואראדין (Petervardin) בשנת 1716. כך הפכה פאטמה סולטאן לאלמנה בגיל שתיים-עשרה, וזמינה לנישואין פוליטיים נוספים שאורגנו על-ידי אביה, הפעם עם איברהים פאשה. נישואין אלו יצאו לפועל שנה מאוחר יותר, כשפאטמה סולטאן הייתה בת שלוש-עשרה בלבד, ואילו איברהים פאשה היה בן חמישים. כשנתיים לאחר החתונה, בשנת 1718, מונה איברהים פאשה לתפקיד חוזיר הגדול ומילא אותו עד להדחתו של הסולטאן אהמת השלישי בשנת 1730, אז הוצא איברהים פאשה להורג ופאטמה סולטאן הפכה לאלמנה בשנית.¹⁶⁶

דוגמה נוספת לנישואים פוליטיים מובהקים ניתן לראות בנישואיה של שאה סולטאן (Şah), בתו של הסולטאן מוסטפא השלישי (ש. 1757-1774), שאביה חיתן אותה בהיותה בת שלוש בלבד. בשנת 1764 היא נישאה לקוסה באהיר מוסטפא פאשה (*köse bahir Mustafa paşa*) שהיה חוזיר הגדול, אך הוא הוצא להורג שנה לאחר נישואיהם. בשנת 1768, בהיותה בת שבע, שאה סולטאן הושאה שוב, הפעם למהמת פאשה (*Mehmed paşa*) שמונה כבר באותה השנה לחוזיר הגדול, אך גם הוא הודח והוצא להורג כעבור שנה בלבד. כך הפכה שאה סולטאן לאלמנה בפעם השנייה והיא בת שמונה בלבד. בשנת 1778 דודה, הסולטאן עבדולהמיד הראשון (ש. 1774-1789), השיא אותה שוב. הפעם, שאה סולטאן כבר הגיעה לבגרות מינית ולכן נישואין אלו מומשו.¹⁶⁷

נישואי סולטאנית-ילדה לבכירי ממשל היו נפוצים, וכפי שהראיתי סולטאניות נישאו מספר פעמים, לעיתים פעמים רבות, טרם הגיעו לבגרות מינית במטרה ברורה לקשור את בעלי התפקידים בקשרי נאמנות מוחלטת לסולטאן. קיימים מקרים רבים נוספים, גם של סולטאניות בגירות שנישאו לבכירים בממשל ובפרובינציות בהם לא דנתי מפאת קוצר היריעה. בכל מקרה, במרבית המקרים, אהבה בין בני הזוג לא הייתה תנאי מקדים ואף הייתה נדירה, הן לאור העובדה שפעמים רבות הכלות הסולטאניות היו ילדות קטנות, והן משום שהנישואין התקיימו כציווי שהגיע מהסולטאן או מהוואלידה, ולא כתוצאה של קשר רומנטי.

אוליבייה בוקה (Bouquet) מביא דוגמה לטקס נישואין שהתקיים אך ורק משום

שהסולטאן ביקש לארגן חגיגה כלשהי:

¹⁶⁶ Ibid., 130-132.

¹⁶⁷ Ibid., 153-154.

"Sultan Ibrahim wanted to organize an august ceremony that would last for days and days, but he had neither a son to circumcise nor a girl of the age to get married. His eldest daughter was barely two and a half years old. But what could be refused to the *padishah* of the world? His desire was immediately executed, and his daughter Fatma Sultan, who had not yet reached the age of two and a half years, was betrothed to a vizier. And to whom? To Silahtar Yusuf Pasha, a tall and large figure, who was almost 50 years old and already the father of numerous children."¹⁶⁸

מדוגמה זו ניתן להבין את הקלות בה שידכו, ארגנו והוציאו לפועל טקסי נישואין, מבלי לקחת בחשבון את גילה של הסולטאנית-הכלה או את רצונה ואת תפקידה במשחק הפוליטי. כל אימת שהסולטאן או הוואלידה רצו לארגן חגיגה או לקשור את החתן בקשרי פטרוניות משמעותיים, ניתן היה לארגן שידוך כזה או אחר ובעקבותיו אירוסין וחתונה.

יחד עם זאת, היו מספר תנאים בסיסיים לבחירת החתנים, על-אף שברבות השנים התנאים השתנו פעמים רבות.¹⁶⁹ בוקה מדגים זאת באמצעות צו שהוציא הוויזיר הגדול מהמת קאמילפאשה (Mehmed Kâmil paşa) בהתייחס לנישואיה העתידיים של מדיחה סולטאן (Mediha sultan), אחותו של הסולטאן עבדולהמיד השני (ש. 1876-1909) בחמישה בפברואר 1886, ובו מפורטים כלל הקריטריונים שהיה על החתן המיועד לעמוד בהם. ראשית, היה עליו להיות בעל תפקיד בכיר באימפריה, כמו אביו וסבו. כלומר, היה עליו להיות דור שלישי לבעלי תפקידים בכירים ומוערכים באימפריה העוסמאנית. שנית, היה עליו להיות בעל ערכים טובים. שלישית, היה עליו להיות רווק ובתול. ולבסוף, היה עליו להיות בן לפחות שלושים, אך לא יותר מבן ארבעים. לאור ריבוי

Olivier Bouquet, "The Sultan's Sons-in-Law: Analysing Ottoman Imperial Damads,"¹⁶⁸

Journal of the Economic and Social History of the Orient 58 (2015), 333.

¹⁶⁹ במאה השש-עשרה למשל, הסולטאן סולימאן המפואר (ש. 1520-1566) השיא את בתו מיהרימה סולטאן לרוסתם פאשה ללא קריטריונים אישיים מלבד נאמנותו. גם הסולטאן סלים הראשון (ש. 1512-1520) השיא את בנותיו באופן דומה.

הקריטריונים, מספר המועמדים היה מצומצם ביותר, ולא נותרו מועמדים ראויים עד שמהמת קאמיל פאשה נזכר בבחור מתאים שהיה בעל תפקיד בנציגות האימפריה בלונדון, זימן אותו לארמון, ולאחר היכרות קצרה המליץ עליו לסולטאן בתור חתן.¹⁷⁰

טקסי החתונה נערכו ללא נוכחותם של בני הזוג. את הכלה ייצג בדרך כלל הסריס הראשי של ההרמון ואילו את החתן יצג הזוּזִיר הגדול או בכיר אחר בשלטון. את הטקס ערך השייח' אל-אסלאם, ולאחריו החלו החגיגות. חגיגות החתונה התקיימו במספר ארמונות באיסטנבול, ונמשכו בין שבועיים לשלושה, כשבמאה התשע-עשרה הן התקיימו במשך כשבוע עד שבועיים לכל היותר. בימי החגיגות, בכירים ובעלי תפקידים שונים בממשל נהגו לבקר את החתן והכלה בארמון, ולהביא עימם מתנות. גם החתן העניק מתנות למי שהגיעו לברך, וזאת לפי תפקידו, דרגתו ויוקרתו של המברך.¹⁷¹

האתיגיה איינור (Aynur) מפרטת את מתנות החתונה שקיבלה סליהה סולטאן (Salihha sultan) בשנת 1834. כמקובל בתרבות החצרנית העוסמאנית, המתנות באירוע החתונה היו הדדיות. החתן והכלה העניקו מתנות לנוכחים בטקס החתונה, לאורחים, לבעלי התפקידים שסייעו להם להתכונן לקראת האירוע הגדול, לסולטאן ולבני ובנות השושלת. בנוסף, אורחים שהגיעו מרחוק קיבלו גם מעין "קצבת רחצה" על מנת שיוכלו לנוח מתלאות הדרך ולרחוץ בחמאם טרם הגעתם לאירוע. האורחים, מצידם, העניקו לחתן ולכלה מתנות שונות ומגוונות. בחתונתה של סליהה סולטאן למשל הוענקו לחתן ולכלה שלושים סלים ובהם תותים טריים, שלושים סלי תפוחים, שלושים סלי תפוזים, שלושים סלי דובדבנים, עשרים ושבעה סלי לימונים, שלושים סלי שזיפים, חמישה-עשר סלי ממתקים, שניים-עשר סלי תמרים, חמישה-עשרה סלי שקדים, חמישה-עשר סלי אגוזים קלויים, שלושים סלים ובהם סוגים שונים של גרגירי חומס, תשעה סלי ערמונים

¹⁷⁰ Bouquet, "The Sultan's Sons-in-Law," 339-340.

גם בביוגרפיה של נסלישאה סולטאן (Neslişah sultan), מצוין שאחד ממחזריה של אימה, סביהה סולטאן (Sabiha sultan), נפסל משום שהיה שמן מידי. להרחבה ראו: Murat Bardakçı, *Neslişah: The Last Ottoman Princess* (Cairo and New York: The American University in Cairo Press, 2017) 11.

¹⁷¹ Bouquet, "The Sultan's Sons-in-Law," 344.

קלויים, עשרים וחמישה סלי ענבים, שניים-עשר סלים ובהם ענבים ללא חרצנים. כל אלה ועוד, הונחו על גבי למעלה משמונים ותשעה שולחנות.¹⁷²

היות והסולטאנים לא הרבו להינשא, ומי מהם שנישא עשה זאת בצנעה בתקופה המדוברת, ניתן למצוא רק את רישומי מתנות החתונה של נסיכות כפי שהדגמתי לעיל. ייתכן שהדבר נובע מחשיבותם של נישואים אלו, מתוקף היותם פוליטיים. ניתן לראות הבדל ברור בין אופי המתנות שקיבלה הקיסרית בחצר צ'ינג ובין אלו שקיבלו הזוג העוסמאני: הקיסרית ומשפחתה קיבלו מתנות פרקטיות הקשורות במישרין לרכוש ומעמד, בעוד הנסיכה העוסמאנית ובעלה קיבלו מתנות הקשורות במזון, בעוד שביגוד, תכשיטים וחפצי נוי שונים נכללו בנדוניה של הכלה.¹⁷³

הנסיכות במשפחה הקיסרית בסין נישאו אף הן בנישואין פוליטיים, אך בעוד שבשושלת העוסמאנית מוצאו האתני של החתן לא היווה שיקול אלא נאמנותו ותכונותיו האישיות בלבד, מהמאה השמונה-עשרה ואילך שליטי צ'ינג הקפידו על הייחוס המשפחתי של החתנים המיועדים, ולא על מוצאם כפי שהיה בתקופות מוקדמות. היות וירושת השלטון עברה מאב לבן, יוחסה חשיבות רבה למוצאן של בנות הלוויה, משום שההקפדה על "טוהר" המוצא המנצ'ורי של שליטי צ'ינג הייתה עקרונית, ויישומה היה בעל ערך עליון. הנסיכות נישאו בדרך כלל לנושאי תפקידים בכירים מנצ'וריים או לבני אליטות ממוצאים אתניים שונים במטרה לחזק קשרים פוליטיים ולהבטיח נאמנות לשליט. הנסיכות מילאו תפקיד חשוב ביחסים שניהל שלטון צ'ינג עם קבוצות אתניות אחרות, וקשרי הנישואין סייעו לייצב את שלטון המיעוט המנצ'ורי. היות והנשים היו נסיכות מלידה, הן היו מעין מתנה עבור החתנים ומשפחותיהם, שכן נישואין לנסיכה העלו את קרנן של משפחות החתנים. בראשית ימיו של שלטון שושלת צ'ינג, הנסיכות נישאו לנסיכים מונגוליים, לבכירים סיניים ואף לבני האן, אך ככל שהאימפריה צברה כוח והשושלת ביססה את שלטונה, נישואים מסוג זה הלכו ופחתו. כבר לא היה צורך פוליטי בנישואי תערובת עם הקבוצות האתניות השונות, והנסיכות נישאו עתה לבני האליטות מהמוצא המנצ'ורי. כך למשל שבעים ושבעה גברים משבט איידו (*Eidu*) ומשבט ניוהורו (*Niohuru*) שנמנה על צאצאיו, נישאו לבנות המשפחה

Hatice Aynur, *Salıha Sultan'ın Düğününü Anlatan Surnâmeler (1834), İnceleme, Tenkitli* ¹⁷²
Metin ve Tıpkıbasım (1. Kısım: İnceleme ve Tenkitli Metin), (Cambridge: Harvard Üniversitesi,
1995), 31-32.

Ibid., 32-33. ¹⁷³

הקיסרית, ושבעים ושתיים נשים משבטים אלו, נישאו לנסיכים מראשית שלטון צ'ינג ועד למאה התשע-עשרה.¹⁷⁴

כמו בשושלת העוסמאנית, גם בשושלת צ'ינג היה הבדל בין נשים שנולדו לתוך השושלת, כלומר נסיכות מלידה, ובין נשות המשפחה – כלומר מי שהצטרפו אליה כבנות לווייה. הנסיכות בשושלת צ'ינג נשאו תארים שביטאו את מידת קרבת הדם שלהן לקיסר, ולפי דרגותיהן של אימותיהן הביולוגיות. הדבר מודגם בטבלה שמביאה שו וואנג (Shuo Wang):

<u>דירוג</u>	<u>דרגה</u>	<u>מדרג פנימי</u>	<u>קשר לקיסר</u>
1	<i>gurgun gungju</i>	נסיכה בדרגה ראשונה	בתם של הקיסר והקיסרית
2	<i>hosoi gungju</i>	נסיכה בדרגה שנייה	בתם של הקיסר ובת לווייה
3	<i>junzhu</i>	עלמה בדרגה ראשונה	בתו של נסיך
4	<i>xianzhu</i>	עלמה בדרגה שנייה	בתו של נסיך
5	<i>junjun</i>	עלמה בדרגה שלישית	בתו של נסיך
6	<i>xianjun</i>	עלמה בדרגה רביעית	בתו של נסיך
7	<i>xiangjun</i>	עלמה בדרגה חמישית	בתו של נסיך

* הטבלה לקוחה ממאמרה של וואנג *Qing Imperial Women*.¹⁷⁵

כלל הנסיכות נרשמו בגנאלוגיה של שושלת צ'ינג, גם אם נפטרו בינקותן, ולכן עם נישואיהן גם הבעלים הטריים צורפו לרישומים אלה. בניגוד לנישואין של בני זוג שאינם קשורים למשפחה הקיסרית, בהם האישה עברה למשק הבית של בעלה, בנישואין מלכותיים המקרה היה הפוך. בנישואין לנסיכה הבעל הפך לבן חסותה של משפחת הנסיכה: הוא עבר להתגורר בארמון, וילדיהם למדו בבית הספר של הארמון. גם דרגותיהם של הבעלים ותואריהם היו שונים בין חתן לחתן, היות והם הושפעו במישרין מתואריהן ודרגותיהן של הנסיכות להן הם נישאו. התואר הכללי לחתן בשושלת צ'ינג היה אפי (*efu*), ולתואר זה נלווה תוארה של הנסיכה לה נישא. יחד עם זאת, דרגתו

¹⁷⁴ Wang, "Qing Imperial Women," 137-140, 151.

¹⁷⁵ *Ibid.*, 147.

הכללית הייתה תמיד נמוכה מזו של אשתו בשלוש דרגות. למשל, אם נישא לנסיכה מדרגה ראשונה (בתם של הקיסר והקיסרית כמודגם בטבלה), תוארו של החתן היה *gurgun-efu*, ודרגתו הייתה כשל נסיך בדרגה רביעית. גם גבר שנישא לבתו של נסיך קיבל תואר בהתאמה, אך דרגתו הייתה נמוכה מזו של חתנים שנישאו לנסיכות בנות הקיסר.¹⁷⁶

בכל מקרה, כדי להיות ראויים לנישואין עם המשפחה הקיסרית, החתנים המיועדים נדרשו להיות בני המעמד הגבוה. החברה בתקופת שלטון צ'ינג הייתה פטרילינאלית, פטרילוקאלית ופטריאכלית.¹⁷⁷ דרך הפרקטיקה של נישואי הנסיכות, נישואין פוליטיים לכל דבר ועניין, הקיסר ביסס והרחיב את רשת הקשרים והפטרונויות שלו, יצר קשרי נאמנות חדשים וביסס קשרי נאמנות קיימים נרחבים עם בני האליטות השונות. הנשים במקרה זה, כמו במקרה העוסמאני, היו כלי בלבד בתוך המשחק הפוליטי, שכן בכל מקרה השושלת לא המשיכה מצאצאיהן.¹⁷⁸

במקרה של הנסיכים הדברים היו מעט שונים. היות ובשושלת צ'ינג כל בן זכר של הקיסר היה יורש עצר פוטנציאלי, הייתה חשיבות רבה לזהות האישה שנשא ולבנות הלוויה שלו. כפי שהוסבר מוקדם יותר בעבודה זו, חלק מהנשים שהגיעו להרמון בתהליך המיון התלת-שנתי, *xiunu*), יועדו להיות בנות הלוויה של הקיסר, אך חלקן יועדו להיות נשותיהם ובנות הלוויה של הנסיכים. לנסיכים, בדיוק כמו לנסיכות, לא היה חלק בתהליך בחירת הנשים להן נישאו, ואחד השיקולים המרכזיים בהתאמת אישה לנסיך היה מפת לידתה. אנשי החצר עמלו על הפקת מפות הלידה של המועמדות, ובדקו את מידת התאמתן לנסיכים. נשים שהתאימו לנסיך זה או אחר שודכו על בסיס התאמת מפות הלידה, כלומר נישואין אלו לא היו פוליטיים כלל, ובדומה לשושלת העוסמאנית, המטרה העיקרית לשמה התקיים שידוך זה, הייתה המשכיותה של השושלת.

כזכור, הסולטאנים העוסמאנים לא נהגו להינשא כדת, וכמוהם גם הנסיכים. עד למחצית המאה השבע-עשרה, הנסיכים יצאו למשול במחוזות השונים בכדי לצבור ניסיון פוליטי הכרחי ולהכשירם לעתיד לבוא, במידה וביום מן הימים יתפסו את כס השלטון. טרם יציאת הנסיך למחוז כלשהו, אימו בחרה עבורו שפחות שנמנו עם ההרמון החדש, שבהתאם למסורת היא עמדה בראשו. מתוך אותן שפחות נבחרו הפילגשים, בדומה לשיטה הנהוגה בהרמונו של הסולטאן, כלומר נשים מוכשרות בתחומים שונים, יפות, ובעלות נימוסין והליכות ההולמים את מעמדן כנשים במשק הבית

¹⁷⁶ *Ibid.*, 147-148.

¹⁷⁷ Rawski. *The Last Emperors*, 129.

¹⁷⁸ Wang, "Qing Imperial Women," 152.

היוקרתי ביותר – משק הבית הסולטאני. יחד עם זאת, גם במקרים אלו, לא היה מדובר בנישואין כדת, אלא במערכות יחסים מיניות, שנועדו לרבייה, כשהמשכיותה של השושלת הייתה המניע המרכזי בהן.

על-אף שלהמשכיות השושלת העוסמאנית הייתה חשיבות ראשונה במעלה, הנהגת שיטת הקאפס החל מאמצע המאה השבע-עשרה הולידה סיכונים חדשים. ביטול נוהג רצח האחים וכליאת הנסיכים בקאפס, לצד איסור על הנסיכים להוליד צאצאים, יצרו את המצב המורכב אליו נקלעה השושלת. רק הסולטאן היה רשאי להביא צאצאים לעולם ולהמשיך את השושלת, ולכן בתחילת המאה התשע-עשרה, השושלת עמדה בפעם השנייה בפני סכנת המשכיות שכן בנובמבר 1808 הצאצא הזכר היחיד לשושלת העוסמאנית היה הסולטאן מהמוט השני (ש. 1808-1839). רק בשנת 1857 הנסיכים חזרו להוליד צאצאים, כשהראשון מביניהם היה בנו של עבדולעזיז (ש. 1861-1876), שנולד טרם עלייתו לשלטון של אביו. לידתו נשמרה בסוד, ונחשפה רק כשאביו עלה לשלטון. במילים אחרות, מערכות יחסים של נסיכים ופילגשים היו מותרות כל עוד לא הניבו צאצאים.¹⁷⁹ החל מהמאה התשע-עשרה, ובהשראת מנהגי משפחות המלוכה האירופאיות, הנסיכים הורשו לצאת מהקאפס ולעבור להתגורר בארמונות ויילות ברחבי איסטנבול. כל נסיך ניהל משק בית עצמאי, שכלל גם הרמון ופילגשים, והיה זהה במבנהו ובנהליו לזה של הסולטאן.¹⁸⁰

לסיכום, על בסיס חומרי המחקר שנדונו ורבים נוספים שלא אוזכרו בפרק זה, ניתן לקבוע שנישואיהן של הנסיכות בשתי האימפריות היו בבסיסם נישואין פוליטיים.¹⁸¹ היות ושתי השושלות היו פטרילינאליות והשלטון הועבר תמיד בקו הגנאלוגי הזכרי, חשיבותם של צאצאי הנסיכות להמשכיות השושלת הייתה נמוכה משמעותית מחשיבותם של צאצאי הנסיכים. המשכיות השושלת

¹⁷⁹ Douglas Scott Brookes, *The Concubine, the Princess, and the Teacher: Voices from the Ottoman Harem*, 1st ed. Austin: University of Texas Press, 3.

תקופה נוספת בה השושלת עמדה בפני סכנת קיום ממשית, היא במאה השבע-עשרה, בתקופת שלטונו של הסולטאן איברהים הראשון (ש. 1640-1648). הסולטאן הקודם, מוראט הרביעי (ש. 1623-1640) נפטר מבלי שהותיר יורשים זכרים, ואילו איברהים הראשון היה מעורער בנפשו וללא צאצאים כלל.

¹⁸⁰ Brookes, *The Concubine*, 5.

¹⁸¹ זאת למעט מקרים בודדים, בהם הנישואין היו תוצאה של סיפור אהבה, דוגמת נישואיהם של מדיה סולטאן (Mediha sultan) ובעלה הראשון נגיפ ביי (Necip bey) ונישואיהם של סביה סולטאן (Sabiha sultan) ובן-דודה עומר פארוק (Ömer Faruk). להרחבה על נישואיה של מדיה סולטאן, ראו: Çağatay Uluçay, *Padişahların Kadınları*, 229. להרחבה על נישואיה של סביה סולטאן, ראו: Çağatay

Uluçay, *Padişahların Kadınları*, 265-266.

הייתה קריטית, ולאורה בוצעו שידוכים והתקיימו טקסי נישואין. נישואי הנסיכות היו פוליטיים ואילו בנישואי הנסיכים, או בחירת הפילגשים לנסיכים במקרה העוסמאני, העדיפות ניתנה לבנות לוויה ופילגשים מתאימות לנסיכים, הן מבחינה אישית והן לאור מעלותיהן האישיות. הסולטאנים והקיסרים, לעומת זאת, פעלו על-פי נהלים ונהגים, אך בעוד הקיסרים של שלטון ציינג הקפידו בבחירת הקיסרית עד כדי התאמת מפת לידתה לזו של הקיסר. הסולטאנים העוסמאניים לא נהגו להינשא, ובחירת הפילגשים לא הוגבלו בידי קריטריונים מפורטים, מלבד אלו הבסיסיים: היותן שפחות, מעלותיהן האישיות, כישוריהן וכמובן מערכות היחסים שלהן עם הסולטאן.

הניתוח הקצר שהוצג כאן מעיד על הכלל, ומראה את מידת הדמיון בין שתי האימפריות בפרמטרים של חשיבות המשכיות השושלת, נישואין פוליטיים וחיזוק קשרים, כמו גם קשרי נאמנות לשליט. ההקפדה על בחירת הקשרים הפוליטיים הרצויים ומימושם דרך קשרי נישואין, עידוד הילודה להגדלת מספרם של היורשים הפוטנציאליים ושמירה על עורף משפחתי גדול הם מאפיינים דומים בולטים של שתי השושלות. המחשבה שהושקעה בבחירת החתנים המלכותיים העידה על חשיבות הנושא הן לקיסרים והן לסולטאנים, ועל מרכזיותו בניהול קשרי הנאמנות שלהם לצד ניהול האימפריות. לצד זאת, שתי השושלות נבדלו בכך שהסולטאנים לא נהגו להינשא, בעוד שקיסרי ציינג הקפידו להינשא על מנת להציג מבנה משפחתי אידיאלי כמתחייב מתפיסת העולם הקונפוציאנית. תפיסת טבעם של קשרי הנישואין בשתי השושלות הייתה שונה, ולכן ההבדל. בעוד שקיסרי ציינג הקפידו על מודל המשפחה הקונפוציאני, סולטאני האימפריה העוסמאנית המוסלמים לא היו זקוקים לנישואין רשמיים בכדי להוליד צאצאים. בשל כך, הנישואין התקיימו דרך הנסיכות וברוב המכריע של המקרים כשבבסיסם חיזוק קשרי נאמנות לסולטאן.

בפרק הבא, אראה כיצד אותן נשים ששימשו בנות לוויה ופילגשים יכלו לצבור כוח פוליטי, לעיתים דרך אותם קשרי נישואין, ועמדו בראשן של מערכות פטרוניות משל עצמן, כתוצאה ממינוף אותן מערכות יחסים עם השליטים בשתי האימפריות.

פטרונות נשים

מדען המדינה הנרי הייל (Hale) טוען שפטרונות מתייחסת לשיווי המשקל החברתי ולהחלפת פרסים ועונשים בין בעלי אינטרסים: "Patronalism refers to a social equilibrium in which individuals organize their political and economic pursuits primarily around the personalized exchange of concrete rewards and punishments, and not primarily around abstract, impersonal principles [...]." ¹⁸² כלומר, יחסים של "תן וקח" המבוססים על אינטרס בין שני צדדים בהם צד אחד נמצא בעמדת כוח כלשהי, למשל שליט, אדון או בעל שררה, והצד השני בעמדת נחיתות, למשל עבד או שפחה, אנשים במעמד סוציו-אקונומי נמוך וכדומה. בהקשר זה, המונח "קליינטליזם" משקף היטב את אותם יחסים.

צ'רלס וילקינס (Wilkins) מציין במאמרו, שקליינטליזם יכול להיווצר בשלוש דרכים שונות. הראשונה היא דרך קשרי נישואין לאישה בת האליטה, דרכם הגבר ביסס את מעמדו וקשר קשרים עם משפחה אחרת במעמדו. לחלופין, יתכן שנשא אישה ממעמד נמוך משלו על מנת לנהל מערכת יחסים פוליגמית עם מספר פילגשים. השנייה, היא דרך יחסי פטרון-קליינט (*intisab*) המאפשרים לפטרון להשיג תועלת בכך שיכל למנות את הקליינטים שלו, אנשים המביאים לו תועלת כלשהי, לתפקידים בהם יועילו לו אף יותר, דוגמת פקידים במשרדי המחוז השונים, שיוכלו לספק לו מידע אסטרטגי. הדרך השלישית היא יחסי פטרון-עבד המוכרת לנו מהפרק הראשון, בו הודגמו הדרכים השונות בהן סריסים ושפחות הגיעו להרמונות השונים. ¹⁸³

בהקשר זה, אנו מוצאים בחצרות צ'ינג והעוסמאנית, דפוסים מגוונים של תופעת הקליינטליזם. ראשית, הפטרונות הבסיסית עליה הייתה מושתתת החצר – שליטים ונשלתים בפרספקטיבה הרחבה, או אדונים ועבדים בהתאם לנורמות המקובלות בחצרות השלטון. פטרונות של גבר חזק על אדם אחר, בין אם אלו עבדים, שפחות, סריסים או פשוטי העם שהוא יכול היה "לקנות" בכסף ובכך לבסס יחסים קליינטליים, הייתה נפוצה מאוד בקרב שכבות האליטה בשתי

Henry E. Hale, *Patronal Politics and the Great Power of Expectations* (Cambridge: ¹⁸² Cambridge University Press, 2014), 20.

Charles L. Wilkins, "Masters, servants and slaves: household formation among the urban ¹⁸³ notables of early Ottoman Aleppo," in *The Ottoman World* ed. Christine Woodhead (London and New York: Routledge, 2012), 292.

האימפריות. יחד עם זאת, קליינטליזם נשי בחברות אלו היה פחות נפוץ, והתקיים בקרב נשות המשפחה העוסמאנית ונשות משפחת צ'ינג בדרכים שונות.

בפרק זה אציג את הקליינטליזם הנשי במשפחה העוסמאנית דרך בחינת מוסדות הקדש ופעילויות צדקה, ודרך בחינת ייצוגים פיזיים של עוצמה פוליטית כמו מסגדים, בתי תמחוי ועוד. כזכור מהפרקים הקודמים, נוכחותן הפיזית של נשות אליטה מוסלמיות במרחב הציבורי לא הייתה מקובלת, והתקיימה רק תחת תנאי בידוד מחמירים. על-כן, ייצוגים פיזיים דוגמת מבנים או פעילויות צדקה עשויים לשפוך אור על הנכחתן של הנשים במרחב הציבורי דרך קבע, על-אף האיסורים והמגבלות. את הקליינטליזם הנשי תחת שלטון צ'ינג אדגים באמצעות הדוגמה של החסות שפרשה הקיסרית האלמנה צה-סי על תחום האומנות באימפריה במחצית המאה התשע-עשרה ואילך.

קליינטליזם נשי בשושלת ובמשפחה העוסמאנית

לסלי פירס טוענת שפטרונות היא כלי בידי המונרכיה. פטרונות אינה זמינה לכל מי שנמנה עם השושלת או המשפחה באופן זהה, אם בכלל. יחד עם זאת, פטרונות נשים נמצאת במקומות רבים במרחב האסלאמי והיא יכולה להיות בעלת אופי ומניעים פוליטיים בדיוק כמו פטרונות של גברים. פטרונות נשים במרחב העוסמאני במאות החמש-עשרה עד השבע-עשרה נשלטה על-ידי מכלול חוקי "עשי ואל תעשי". הגישה לעמדת הכוח שהייתה כרוכה בפטרונות נקבעה ברובה על-ידי שני גורמים מרכזיים: נקודת הזמן בה נמצאה האישה בחייה, והאם היא ילדה צאצא זכר לשושלת.¹⁸⁴ בכדי להבהיר את המורכבות שבבניית מוסדות הקדש ומסגדים על-ידי נשים בחברות אסלאמיות, אדון במאמרה של פירס, שאומנם מקדים את התקופה שהוגדרה במחקר זה, אך שופך אור על הכללים העוסמאניים במקרים אלו.

החוקים והנורמות האימפריאליים היו ברורים. רק הסולטאן היה רשאי לבנות ברחבי הבירה איסטנבול. הנסיכים היו רשאים לבנות בפרובינציות בהן הם שלטו, בתנאי שמלאו להם שש-עשרה שנים. גם בני אליטה אחרים יכלו לבנות מבני ציבור ורווחה, למשל הסריס הראשי ופאשות חשובים. הפילגשים של הסולטאן יכלו לבנות בפרובינציות אליהן נסעו עם בניהן, וגם שם, רק לאחר

Leslie Peirce, "Gender and Sexual Propriety in Ottoman Royal Women's Patronage," in ¹⁸⁴ *Women, Patronage, and Self-Representation in Islamic Societies*, ed. Dede Fairchild Ruggles (Albany: State University of New York, 2000), 53-55.

שלנסיך מלאו שש-עשרה. כפי שאפרט בהמשך, שלושה פרמטרים נוקשים עמדו בבסיסן של החלטות על בנייה כלשהי: גיל, מגדר ופעילות מינית, שביחד יצרו מסלול חיים מקובל וציינו את השלב בחיי האישה שאפשר לבנות בו מוסדות ציבוריים.

יחד עם זאת, קבוצה אחת שנותרה לא מיוצגת על-ידי מבנים ציבוריים היא הנסיכות הזרות. כפי שהראיתי בפרק הקודם, עד אמצע המאה החמש-עשרה הסולטאנים נישאו לנסיכות נוצריות בנישואים פוליטיים. הסיבה לכך שאותן נסיכות לא בנו מבנים שונים, היא שהן לא עמדו בתנאי הילודה. כלומר, הן לא ילדו צאצאים לסולטאנים, ועל-כן לא יכלו להקים מבנים משל עצמן. הנכחת הפילגשים בציבור והפגנת מעמדן בציבור באו לידי ביטוי בתחילה דרך הקמת מבנים צנועים, אך בסוף המאה החמש-עשרה נבנו מבנים מורכבים יותר, קומפלקסים הכוללים מרפאה, בית תמחוי, מדרסה, מסגד ועוד, ולא מבנה בודד כפי שהיה מקובל עד אז.

גיל הבררות היה תנאי הכרחי ראשון לבניית מבנים ציבוריים. הסולטאן תמיד נחשב מבוגר, elder בלשונה של פירס, גם אם בגילו היה עדיין ילד. מבחינת הנשים, הכוונה הייתה לסטטוס שלהן ולא לגילן בפועל. היה עליהן להיות אימהות לנסיך בן שש-עשרה לפחות וכפועל יוצא מכך, לא להיות פעילות מינית. עד לתקופת שלטונו של הסולטאן סולימאן המפואר (ש. 1520-1566), שני התנאים הללו התקיימו בעת ובעונה אחת שכן כזכור, לידת בן זכר הביאה להפסקת היחסים המיניים בין הסולטאן והפילגש שילדה. עם שינוי הנוהג בעניין זה, תנאי זה הפך להיות לא רלוונטי, היות ופעמים רבות הפילגשים והסולטאנים המשיכו לקיים יחסי מין גם אם אותה פילגש ילדה בן זכר, ואציג דוגמאות לכך בהמשך. שינוי נוסף שחל בתקופת שלטונו של הסולטאן סולימאן המפואר, הוא בכך שעד לאותה תקופה הפילגשים בנו רק בפרובינציות בהן בניהן שלטו. כך הן הפגינו את מעמדן וכוחן הפוליטי בפרובינציה בה הן חיו, בעוד שהסולטאן היה היחיד שבנה בעיר הבירה. אין בכך להמעיס מערכה או מהיקפה של בניית הנשים, אלא רק למקם אותה במרחבים גיאוגרפיים אחרים באימפריה.¹⁸⁵

הביטוי הראשון של פטרונות נשים באמצעות בנייה בעיר הבירה היה המסגד הראשון שיזם סולימאן בשמה של הורם סולטאן במחצית המאה השש-עשרה. היה זה המבנה הציבורי הראשון שסולימאן בנה בעיר, עובדה המעידה על הקשר ההדוק בין השניים ועל הגיבוי שנתן לאשתו. הקומפלקס באיסטנבול נבנה בשנת 1537 והיה הזקף הראשון של הורם סולטאן. הוא היה

Ibid., 55-57.¹⁸⁵

קומפלקס גדול מאוד שכלל מסגד, בית תמחוי, בית חולים ומדרסה, אבל מבחינה סגנונית הוא תוכנן להעביר מסר של צניעות. במסגד שלו יש, ותמיד היה, רק מינארט אחד בניגוד למסגדים אימפריאליים אחרים, שהיו בהם לפחות שניים. בניית המסגד החלה בשנת 1537, השנה בה מלאו שש-עשרה שנים למהמת, בנם הבכור של סולימאן והורם, והסתיימה בשנת 1539. הורם סבלה מדעת קהל שלילית בשל העוצמה הפוליטית שהיא צברה. "שבירת המוסכמות" הזו שסולימאן אישר בכל פעם מחדש רק חיזקה את דעת הקהל השלילית לגביה. לכן, בניית מבנים לתועלת הציבור תוך הקפדה על גילו של בנה הייתה אמורה להיטיב את דעת הקהל עליה. לעומת המסגד באיסטנבול, הקומפלקס הירושלמי שבנתה הורם נהנה מאווירה ציבורית רגועה יותר. הוא היה מרוחק ממרכז האימפריה ונבנה בתקופה מאוחרת משמעותית, כשבניה של הורם כבר משלו במחוזות השונים. הוא נבנה בשנת 1552 ונמצא ברובע המוסלמי של העיר העתיקה. הקומפלקס כלל מסגד, חמישים-וחמישה חדרי אירוח עבור עולים לרגל, פונדק, אורווה, ומתקנים לשימוש העניים כמו בית תמחוי ושירותים ציבוריים.¹⁸⁶ לפי איימי סינגר (Singer), מוסדות הקדש שונים דוגמת זה שבירושלים קיימים מימי השלטון העבאסי, ולאחר מכן היו נפוצים גם בימי האיובים, הסלג'וקים, הממלוכים ועוד.¹⁸⁷ כלומר, מוסדות ווקף שונים שמטרתם הייתה ועודנה סיוע לנזקקים היו רחבי היקף, במקומות שונים ומגוונים, ומדובר היה בסיוע לעניים ולנזקקים בהוצאה של סכומי כסף גבוהים מאוד לאור העובדה שכל מוסד שכזה שירת מאות ואלפי נזקקים וסיפק פרנסה לרבים נוספים שעבדו בהם.

כל אלה, כאמור, קשורים לתקופה מוקדמת מזו הנדונה במחקר זה, אך מדובר במידע שמהווה תשתית חשובה להמשך הדיון. הורם סולטאן סללה את הדרך לנשים אחרות בכל הקשור להקמת מבני ציבור, הן ברחבי האימפריה והן באיסטנבול הבירה. בנוסף, היא התוותה דרך בנושא חשוב לא פחות: הפרדה בין אימהות פוליטית, שהיא תפקידה הציבורי של פילגש, אם לנסיך, ובין זוגיות שהיא עניינם הפרטי של הסולטאן והפילגש. כל אלה יצרו תקדים עבור הפילגשים הבאות אחריה, ובמיוחד החזקות והמשמעותיות במאות הבאות.¹⁸⁸

¹⁸⁶ Ibid., 58-61.

¹⁸⁷ Amy Singer, introduction to *Constructing ottoman beneficence: An imperial soup kitchen in Jerusalem* by Amy Singer (New York: State University of New York Press, 2002), 5.

¹⁸⁸ Peirce, "Gender and Sexual Propriety," 61.

במרוצת השנים, הפילגשים המשיכו בפעילויות צדקה ולא בהכרח בבנייה. הן יזמו ונתנו חסות לפעילויות שונות, דוגמת הקראת הקוראן במסגדים שונים. בעניין זה נוצרה בעיה בתקופת חייה של הורם סולטאן, אך גם היא נפתרה באופן יצירתי שסייע לנשים הבאות אחריה. פתווה של אבו סועוד אפנדי, שהיה השייח' אל-אסלאם בתקופת שלטונו של סולימאן המפואר, קבעה שנשים צעירות לא יכלו להתפלל במסגד משום שהן היו פעילות מינית, מה שגרם לקושי בבניית מסגד על-ידי נשים שרצו להקים בית תפילה לטובת הכלל. לכן, גם אימו של סולימאן המפואר וגם מיהרימה סולטאן (Mihrimah), בתו היחידה, הקימו מסגדים כשכבר נחשבו למבוגרות. הורם סולטאן וגולפם האתון (Gülfem),¹⁸⁹ הקימו מסגדים בטענה שהם מיועדים לנשים בלבד, וכך התמודדו עם המגבלה ההלכתית. הקשיים שהביאו איתם מפעלי הבנייה של הורם, גרמו לנשים שאחריה לבנות רק אחרי שהתבגרו. נורבאנו סולטאן (Nurbanu) למשל, פילגשו של הסולטאן סלים השני בנם של הורם וסולימאן (ש. 1566-1574), בנתה מסגד רק אחרי שהגיעה למעמד הרם של *ואלידה* סולטאן, כלומר כשבנה, הסולטאן מוראט השלישי (ש. 1574-1595) היה בשלטון.¹⁹⁰

גם לקוסם סולטאן (1585-1651) היו מספר בנים. קוסם הייתה פילגשו של הסולטאן אהמת הראשון (ש. 1603-1617) אך היא חיה שנים רבות אחריו, וכיהנה *מואלידה* סולטאן בתקופות שלטונם של שלושה מבניה ונכד אחד (הסולטאנים עוסמאן השני, מוראט הרביעי, איברהים הראשון ומהמת הרביעי, בהתאמה).¹⁹¹ קוסם סולטאן לא פעלה באופן גלוי לציבור, על-כן היא לא סבלה ממוניטין שלילי כדוגמת זה שהיה להורם סולטאן. היא הקפידה לפעול בסתר, ועסקה במימון פעילויות צדקה עד שהתבגרה, כמקובל במסורת העוסמאנית. אחת לשנה היא שילמה את דמי השחרור של אסירים שהורשעו בעבירות שאינן רצח, היא חילקה מזון ובגדים לעולי רגל נזקקים, מימנה שיירות מים בדרך למכה ומדינה והכינה נדוניות לנערות עניות שנישאו ונתנה חסות להקראת הקוראן במסגדים. קוסם לא הנכיחה את עצמה ולא השתמשה בכוחה הפוליטי במרחב הציבורי באופן מופגן כפי שעשתה הורם סולטאן, ולכן זכתה ליחס אוהד בקרב הנתינים. היא הוציאה סכומי עתק על פעילות פילנתרופית מגוונת, ופחות על בנייה בפועל.¹⁹² גם שתי הנשים שהמשיכו את דרכה

¹⁸⁹ גולפם הייתה פילגש נוספת של סולימאן המפואר.

¹⁹⁰ Peirce, "Gender and Sexual Propriety," 61-62.

¹⁹¹ הסולטאן עוסמאן השני (ש. 1618-1622) היה בנו של הסולטאן אהמת הראשון ושל פילגש אחרת. קוסם הייתה לו לאם לאחר שאימו נפטרה בינקותו.

¹⁹² Peirce, "Gender and Sexual Propriety," 63-66. קוסם סולטאן בנתה רק מסגד אחד, ולפי פירס היא בנתה אותו רק משום שקיומה של השושלת העוסמאנית היה נתון בסכנה, היות ולא היו יורשים זכרים

נהגו לבנות, לממן ולקיים פעילויות צדקה שונות. טוראהאן סולטאן, שהייתה אימו של הסולטאן מהמת הרביעי (ש. 1648-1687), וגולנוש סולטאן, שהייתה אימם של הסולטאנים מוסטפא השני (ש. 1695-1703) ואהמת השלישי (ש. 1703-1730), גם הן בנו ברחבי האימפריה, ומספר כנסיות שנכבשו הוסבו למסגדים ונקראו על שמן.

טוראהאן סולטאן, אימו של הסולטאן מהמת הרביעי (ש. 1648-1687), יזמה הקמת מבני ציבור ברחבי האימפריה, וכמו הנשים שקדמו לה, גם היא הנכיחה את עצמה במרחב הציבורי דרך המבנים, מוסדות הצדקה והפעילויות הפילנתרופיות שקיימה. בשנת 1658 טוראהאן סולטאן מימנה את בנייתן של שתי מצודות בנקודה הדרומית של מיצרי הדרדנלים. בחוף האירופי הייתה זו מצודת סדולבאהיר (Seddülbahir) ובחוף האסייתי מצודת קומקאלה (Kumkale). המצודות היו המבנים הראשונים אותם מימנה טוראהאן סולטאן מאז שהפכה לואלידה סולטאן. הן נועדו לספק הגנה על האזור, והיו הפרויקט הצבאי הראשון שמומן על-ידי אישה מהמשפחה העוסמאנית.¹⁹³ במקביל, היא מימנה את שיפוצן של שתי מצודות נוספות באזור, שנבנו על-ידי הסולטאן מהמת השני במחצית המאה החמש-עשרה.¹⁹⁴ בעוד שבניית מצודות ומימון פעילות צבאית במאות הארבע-עשרה והחמש-עשרה היו נחלתם של הסולטאנים בלבד, במקרה הזה אנו רואים מעורבות ישירה של אישה מהמשפחה העוסמאנית בהגנה על גבולות האימפריה ובמימון פעילות צבאית.¹⁹⁵

טוראהאן סולטאן בנתה גם בעיר הבירה. בתפקידה כעוצרת לבנה, הסולטאן-הילד מהמת הרביעי (ש. 1648-1687), טוראהאן צברה כוח והשפעה, ונראה שבנייה בעיר הבירה הייתה מובנת מאליה לאור מעמדה וגילו של בנה.¹⁹⁶ לאחר תקופת שלטונו של הסולטאן אהמת הראשון (ש. 1617-1603) ועד תחילת המאה השמונה-עשרה, הסולטאנים נהגו לבנות מסגדים לכבוד אימותיהם. מאוחר יותר, הנשים החלו לבנות מסגדים בשמן, מבלי להישען על בניהן הסולטאנים. בניית מסגד

לסולטאן המכהן, והיא רצתה להשאיר אחריה מבנה שינציח אותה. להרחבה ראו: Peirce, *The Imperial Harem*, 208-209.

Thys-Şenocak, *Ottoman Women Builders*, 108.¹⁹³

¹⁹⁴ יש לציין שלפי תייס-שנוג'יק קיים חוסר בהירות במחקר לגבי מצודות אלו, היות ואווליה צ'לבי כינה אותן בשמות שונים במסעו עם הפמליה העוסמאנית לאזור וציין שמות אחרים לפטרונייהן. יחד עם זאת, תייס-שנוג'יק התבססה במחקרה על מסמכים ארכיוניים רשמיים בהם מצוין בפירוש חלקה של טוראהאן סולטאן

במימון המצודות. להרחבה ראו: Thys-Şenocak, *Ottoman Women Builders*, 109-111.

Thys-Şenocak, *Ottoman Women Builders*, 118.¹⁹⁵

¹⁹⁶ מהמת הרביעי עלה לשלטון בהיותו בן שש בלבד, ולאחר שטוראהאן אירגנה והצליחה להוציא לפועל את רציחתה של קוסם סולטאן הרי שהדרך נפתחה לה ולא הייתה אישה חזקה ממנה באימפריה.

ואלידה סולטאן ברובע אמינונו החלה בשנת 1597, בתקופתה של סאפייה סולטאן (Safiye), שהייתה פילגשו של הסולטאן מוראט השלישי (ש. 1574-1595), אך בנייתו הופסקה לאחר מותו של בנה (הסולטאן מהמת השלישי, ש. 1595-1603). מותו של הסולטאן הביא באופן מיידי לירידה במעמדה של אימו, ולכן סאפייה סולטאן לא יכלה להמשיך בבניית המסגד. בנייתו חודשה רק לאחר השריפה הגדולה שהתחוללה באזור ביולי 1660, והושלמה בשנת 1665 על-ידי טורהאן סולטאן. השלמת הבנייה התאפשרה לאחר שבעקבות השריפה הנתונים היהודים והנוצרים נאלצו לעבור להתגורר באזורים אחרים באיסטנבול.¹⁹⁷ במתחם המסגד, "מסגד ואלידה החדש" (*yeni valide cami*), נבנו מלבד המסגד עצמו גם מתחם קבורה, שוק, בית ספר, מתקן מים ואחוזה לשימוש המשפחה העוסמאנית בביקוריה במסגד.¹⁹⁸

כדי להציב את מפעלי הבנייה הנשיים בקונטקסט הראוי, יש לציין שבתקופה בה טורהאן סולטאן השלימה את בניית המסגד, האימפריה הייתה נתונה במשברים פוליטיים, כלכליים ודתיים. היסטוריונים מכנים את התקופה כ"משבר המאה ה-17" באירו-אסיה.¹⁹⁹ התקופה שבין 1648-1661 הייתה תקופה סוערת מבחינה פוליטית, דתית וכלכלית באימפריה העוסמאנית: הוויזר הגדול הוחלף חדשות לבקרים, ולא פחות משניים-עשר וזירים גדולים הוחלפו בין השנים 1648-1656, כשפרקי הזמן בהם מילאו את תפקידם היו בין חודש לשניים-עשר חודשים, פרקי זמן שמהווים אסון פוליטי בכל זמן ובכל יישות פוליטית ומדינית. המשברים ניכרו גם בפרובינציות

Marc David Baer, "The Great Fire of 1660 and the Islamization of Christian and Jewish Space in Istanbul," *International Journal of Middle East Studies* 36, 2 (2004):172.

לאור אכיפת תנאי עומר, לא הותר ליהודים לבנות מחדש את בתי הכנסת שנשרפו ולכן הם נאלצו לעבור לאזורים אחרים. הנוצרים, לעומת זאת, הורשו לאחר השריפה לרכוש מחדש את הקרקעות עליהן עמדו כנסיות או בתים, ובתנאי שיתחייבו שהמבנים החדשים לא ישמשו ככנסיות.

Ahmet Şimşirgil, *Valide Sultanlar ve Thys-Şenocak, Ottoman Women Builders*, 187.¹⁹⁸ *Harem* (İstanbul: Timaş Yayınları, 2021), 174-177.

¹⁹⁹ "משבר המאה השבע-עשרה" היה משבר גלובלי וכלל משברים כלכליים, משבר במזג האוויר ("עידן הקרח הקטן"), מחלות ומגפות, מרידות, משברים פוליטיים ועוד. ג'פרי פרקר ולסלי סמית' מביאים בספרם דוגמאות במיקומים גיאוגרפיים שונים. להרחבה ראו: Geoffrey Parker and Lesley M. Smith, introduction to *The General Crisis of the Seventeenth Century* ed. Geoffrey Parker and Leslie M. Smith (London, Henley and Boston: Routledge & Kegan Paul, 1997), 1-25. השני שנכתב על-ידי סטינסגארד: Niels Steensgaard, "The Seventeenth-century Crisis," in *The General Crisis of the Seventeenth Century*, ed. Geoffrey Parker and Leslie M. Smith (London, Henley and Boston: Routledge & Kegan Paul, 1997), 26-56.

השונות, בעיקר במסגרת תופעת מרידות הגילאלי. אם כן, לטוראהן סולטאן לא היה מנוח, והשלמת בנייתו של המסגד תוך איסלום המרחב הציבורי באמינונו, אזור שהיה יהודי-נוצרי, היה פתרון זמין ונוח באופן יחסי במטרה להפגין עוצמה פוליטית, ולשדר לכל נתיני האימפריה שיש מי ששולט באימפריה ומשליט סדר.²⁰⁰ כמו כן, טוראהן סולטאן הקפידה על פעילויות פילנתרופיות וצדקה. היא נהגה לתרום אורז, שמן ועצים להסקה לעניי אוסקודר בכל שנה בתקופת הרמדאן, אספקת מים לעולים לרגל למכה ומדינה ומימון פעילויות של הקראת הקוראן בפומבי בחודש זה. כל אלה העסיקו מאות אנשים לפרנסתם ותמכו בהמוני אנשים נוספים.²⁰¹

גולנוש סולטאן, פילגשו המועדפת של הסולטאן מהמת הרביעי (ש. 1648-1687), נהגה ללוותו במסעותיו השונים כחלק מהפמליה שכללה את גם אימו, טוראהן סולטאן, ובכירים בממשל. במסעות אלה היא הגיעה לבולגריה, יוון, סרביה, רומניה וערים שונות בדרכו של הסולטאן ליעדיו.²⁰² עצם השתתפותה במסעות אלה היה בגדר חריגה מהנוהג האסלאמי והעוסמאני, שהכתיב את בידודה של האישה המוסלמית והימנעותה ממפגשים עם גברים שאינם בני משפחתה, על אחת כמה וכמה מחוץ לכותלי הארמון. לאחר כיבוש העיר האוקראינית קמיאניץ-פודילסקי (Kamianets-Podilskyi) בשנת 1672, הכנסיות שבתוך העיר המבוצרת הוסבו למסגדים שנקראו על שמותיהם של בכירים בממשל שהשתתפו בכיבוש. אחת הכנסיות, כנסיית סן-סבסטיאנו, נקראה על שמה של גולנוש סולטאן. היא הייתה הפילגש היחידה שזכתה לכבוד שכזה. הכנסייה הייתה מוקפת כרמים, גנים, שדות וטחנות שהפכו למוסדות הקדש (זוקף).²⁰³ אומנם גולנוש סולטאן לא הורתה על בנייה בפועל במקרה זה, אך קריאתו של מסגד על שמה הייתה שוות-ערך להוראה על בנייה והקמת הזוקף היה בגדר פעילות פילנתרופית-קליינטלית לטובת הקהילה.

בפברואר 1695 העוסמאנים כבשו את האי כיוס (Chios) מידי הוונציאנים, והסבו שלוש כנסיות למסגדים. את המסגדים הם קראו על שמם של הסולטאן המכהן, מוסטפא השני (ש. 1703-1695), על שם אימו גולנוש סולטאן, ועל שם איברהים פאשה, שכבש את האי (Misirli İbrahim).

²⁰⁰ Baer, "The Great Fire," 161-162.

²⁰¹ Peirce, *The Imperial Harem*, 209-210.

²⁰² Muzaffer Özgüleş, *The Women Who Built the Ottoman World* (London, New York: I.B.

Tauris, 2017), 22.

Ibid., 22, 76.²⁰³

paşa)²⁰⁴ מאוחר יותר, בזמן כהונתה השנייה מואלידה סולטאן, כנסייה נוספת הוסבה למסגד ונקראה על שמה בעיר העוסמאנית הרחוקה ביותר, אוראן (Oran) שבאלג'יריה. העיר נכבשה על-ידי העוסמאנים בשנת 1708, וכמקובל, כנסיותיה הוסבו למסגדים שנקראו על שם של האישים (והאישה) החשובים באימפריה.²⁰⁵ הכבוד שניתן לאימו של הסולטאן לא היה עניין של מה בכך היות ובתקופות קודמות לא היו מקרים דומים, והמסגדים שנקראו על שמה חיזקו את מעמדה.

מבנים רבים הוקמו בהוראת גולנוש סולטאן. לדוגמה, היא בנתה במכה ובדרכים המובילות לערים הקדושות מוסדות וזקף שישרתו את העולים לרגל. בשנת 1670 היא בנתה במכה בית תמחוי, ובשנת 1705 מדרכות ושניים-עשר גשרים לטובת העולים לרגל שהשתמשו במסלול שבין הרצגובינה (Hersek) ובויאליג'יה (Boyalica). בנוסף, היא נהגה לשלוח באופן קבוע כסף שחולק לעניי העיר מכה בשמה.²⁰⁶ בתי תמחוי, בתי חולים ובתי ספר נוספים הוקמו בשמה גם בג'דה ובמצרים.²⁰⁷ מבנים שהוקמו בהוראתן של נשים במשפחה העוסמאנית בערים הקדושות, ירושלים, מכה ומדינה, לא היו תופעה מובנת מאליה כלל, וגולנוש סולטאן הייתה בין הנשים הבודדות שבנו בערים אלו.²⁰⁸ בבירת האימפריה גולנוש סולטאן בנתה מסגד באזור גלאטה, במקום בו עמדה לפני כן כנסייה שנהרסה.²⁰⁹

אחרי מותה של גולנוש סולטאן (1642-1715), האימפריה איבדה חלקים גדולים משטחה והעמיק המשבר החברתי. במקביל, ניכר שינוי תרבותי ואדריכלי, והסגנון האירופאי החל לתפוס מקום בתרבות העוסמאנית. נשים במשפחה העוסמאנית המשיכו לבנות, אך עם השינויים הרבים שחלו באימפריה, גם סגנון והיקף הבנייה השתנה. אַמטוללה קאדין (Emetullah kadın) שהייתה פילגשו הראשית (*başkadın*) של הסולטאן אהמת השלישי (ש. 1703-1730), קיבלה ממנו במתנה חאן ומאפייה בגלאטה והוסיפה לידם מסגד, בית ספר יסודי, מתקן מים וברזייה, וברזייה נוספת

Ibid., 28.²⁰⁴

Ibid., 79.²⁰⁵

Ibid., 87.²⁰⁶

Ibid., 88.²⁰⁷

²⁰⁸ להרחבה ראו: Peirce, "Gender and Sexual Propriety," 58-59.

²⁰⁹ Özgüleş, *The Women Who Built*, 105-106.

באוסקודר.²¹⁰ מיהרישאה קאדין (*Mihrişah kadın*), פילגש נוספת של אהמת השלישי, בנתה שני מתקני מים באוסקודר. היא נפטרה לפני שבנה, הסולטאן מוסטפא השלישי (ש. 1757-1774) עלה לשלטון ולא בנתה מסגד בעצמה, אך בנה הקדיש לה מסגד לאחר מותה. שְרמי קאדין (*Şermi kadın*), פילגש נוספת של אהמת השלישי ואימו של הסולטאן העתידי עבדולהמיד הראשון (ש. 1789-1774) בנתה גם היא מתקן מים באוסקודר.²¹¹ נשים נוספות המשיכו לבנות, אך הבנייה הייתה בממדים קטנים והתמקדה בעיקר במתקני מים וברזיות.²¹²

תחת המגבלות הדתיות על הימצאותן של נשים מוסלמיות במרחב הציבורי, נראה שהנשים במשפחה העוסמאנית מצאו את דרכן אליו בכל זאת. בניית מבנים לתועלת הציבור, מוסדות ווקף, מימון פעילויות דתיות ומתן צדקה הביאו לכך שגם אם הן לא היו נוכחות במקומות שונים באימפריה באופן פיזי, הן בהחלט מצאו את הדרך להיכנס לתודעתם של הנתינים. בנספח ב' לעבודה זו, ניתן למצוא את כלל המבנים שבנו הנשים העוסמאניות לתועלת הציבור בתקופה בה עוסק מחקר זה.

פטרונות נשים בשושלת צ'ינג

הנשים בשושלת צ'ינג לא נהגו להתערב בענייני המדינה, אך הביעו את מעמדן ועוצמתן בדרכים אחרות. בחלק זה, אדון בפטרונותה של הקיסרית האלמנה צה-סי בתחום האומנות. צה-סי שלטה בארמון ביד רמה מאז מותו של הקיסר סיאנפנג (ש. 1851-1861) ועד למותה בשנת 1908. כפי שהוזכר מוקדם יותר בעבודה זו, צה-סי לא הייתה בת-לוויה במעמד גבוה, אך עצם העובדה שהייתה אימו של בנו היחיד של הקיסר, העמידה אותה בעמדה איתנה יותר בארמון על-אף מעמדה הנמוך. לפי המסורת הקיסרית, עם עלייתו לשלטון של בנה, הקיסר טונגצה (ש. 1862-1874), הקיסרית האלמנה צה-אן הוכרזה כאימו, אך הקשרים הטובים שנרקמו בין צה-סי וצה-אן הביאו לכך שהשתיים השתמשו בתקדימים משושלות קודמות שסייעו להן למנות את צה-סי לעוצרת.²¹³

²¹⁰ צ'שמה (*çeşme*) הוא מונח כללי למתקני מים מסוגים שונים. סְבִיל (*sebil*) מספק מים בחינם לנתינים. בעבודה זו אשתמש ב"מתקן מים" כדי לתאר צ'שמה ואילו ב"ברזייה" כדי לתאר סְבִיל.

²¹¹ Özgüleş, *The Women Who Built*, 185-187.

²¹² *Ibid.*, 187-199.

²¹³ McMahon, *Celestial Women*, 204. תחת שלטון צ'ינג רק שני קיסרים היו בניה של הקיסרית. בארמון הסיני היה נהוג שהקיסר הוא בנה של הקיסרית, ולכן גם אם לא היה בנה הביולוגי, הקיסרית האלמנה הוכרזה כאימו עם עלייתו לשלטון.

קית' מקמהון (McMahon) מציין שצה-סי הייתה אכזרית, חמת מזג, ואף התעללה באחת מבנות הלוויה של הקיסר גואנגסו (Guangxu, ש. 1875-1908). יתרה מזאת, ייתכן שאף נתנה את ההוראה להוציאה להורג. לצד זאת, היא מתוארת כאישה נעימה, חביבה ונדיבה כלפי השגרירים הזרים ונשותיהם.²¹⁴ גם הנסיכה דר-לינג מתארת את הקיסרית כאישה חזקה אך נעימה, אישה שמקפידה על הנהלים ועל המנהגים אך תמיד זוכרת לדאוג גם לפמליה שלה.²¹⁵

עם מותו של הקיסר סיאנפנג (ש. 1851-1861), ובעזרתם של הנסיכים גונג (Gong) וצ'ון (Chun), שהיו אחיו למחצה של הקיסר שנפטר ובעלי בריתה של צה-סי כמו גם הקיסרית צה-אן, צה-סי הצליחה להדיח את שמונת העוצרים שמינה הקיסר המנוח לבנו הפעוט שעלה לשלטון אחריו. מכאן ואילך כוחה היה כמעט בלתי מוגבל, ומעוצרת היא הפכה לשליטה בפועל של סין במשך כמעט חמישה עשורים, עד מותה.²¹⁶ לצד מעורבות גבוהה בפוליטיקה המקומית, צה-סי נהנתה ממוסיקה, מופעי תיאטרון, ציור, קליגרפיה, ספרות, גידול כלבים גזעיים, פרחים וזנים שונים של דלעת.²¹⁷ כשליטת האימפריה בפועל, לצה-סי היה חשוב להפגין שליטה בשתי המיומנויות התרבותיות הנחשבות ביותר בסין באותה תקופה: ציור וקליגרפיה. לשם כך, היא ציוותה לתור אחר המורים הטובים ביותר בתחומים אלו ולהביאם לארמון בכדי שילמדו אותה טכניקות שונות שישפרו את מיומנויותיה. בתמורה, היא תמכה בהם כלכלית ושילמה להם שכר גבוה ביחס למורים פרטיים. לדוגמה, האישה שנשכרה ללמדה את מיומנויות הציור, מיאו גיאהווי (Miao Jiahui) קיבלה שכר גבוה במיוחד של 200 טאל כסף מידי חודש, בנוסף להטבות שונות.²¹⁸

McMahon, *Celestial Women*, 202. ²¹⁴

²¹⁵ דר-לינג לא הייתה נסיכה, אלא קיבלה תואר זה כאות הוקרה על שירותה בארמון והוא היה בשימוש בתוך הארמון בלבד. היא הייתה בתו של פקיד מנצ'ורי בכיר שגדלה והתחנכה באירופה. עם חזרתה של המשפחה לסין, הם הוזמנו לביקור בארמון, שם צה-סי התרשמה מדר-לינג ואחותה והשאירה אותן בשירות הארמון. להרחבה ראו: Princess Der Ling, *Two Years in the Forbidden City* (Project Gutenberg, 2008).

היות ואין ביכולתי לקרוא מקורות ראשוניים בסינית, אסתפק בעמדה ניטראלית לגבי אישיותה של צה-סי ואציג את הדברים כפי שהם באים לידי ביטוי במקורות השונים שמצאתי.

²¹⁶ Li Yuhang and Harriet T. Zurndorfer, "Rethinking Empress Dowager Cixi through the Production of Art", *Nan Nü* 14, 1 (2012): 2.

²¹⁷ Yuhang and Zurndorfer, "Rethinking Empress Dowager," 3.

²¹⁸ *Ibid.*, 17.

בתקופת שלטון צ'ינג הנשים לא פעלו מחוץ לארמון, ולכן הפטרונות באה לידי ביטוי בתוך הארמון, למשל בתחום התיאטרון. ליאנה צ'ן (Chen) בדקה את השינויים במופעי התיאטרון שהועלו בארמון לכבוד אירועים שונים, ומצאה שוני משמעותי בתיאטרון כמוסד, במופעים, במציגים, במספר האירועים וכדומה, בתקופות שלפני ואחרי התערבותה של צה-סי בתחום. לפי צ'ן, שלושה חודשים לפני סיום תקופת האבל הרשמית בת עשרים-ושבעה החודשים על מותה של הקיסרית האלמנה צה-אן, לתיאטרון המלכותי כבר היה לוח-זמנים עמוס ומוכן מראש, ולראשונה מזה שמונה-עשרה שנים התיאטרון גייס, בהוראת צה-סי, שחקנים ומציגים חיצוניים על מנת לעמוד בדרישות שהוצבו בפניו.²¹⁹ תשעה-עשר אנשי מקצוע גויסו בכדי ללמד את הסריסים-השחקנים מיומנויות נדרשות כגון שירת אופרה, משחק וקסמים. בנוסף, נתפרו תלבושות, הוכנו תפאורות והתיאטרון המלכותי חזר לגדולתו כשיום אחד בלבד לאחר סיום תקופת האבל, הועלה מופע תיאטרלי שארך עשר שעות.²²⁰ מחזות דרמטיים רחבי היקף הן מבחינת מספר המשתתפים בהם והן מבחינת משך ההופעה, הפכו להיות בילוי שגרתי בחצר הארמון. צה-סי הרחיבה בשנית את צוות התיאטרון, ובחגיגות יום הולדתה בשנת 1883, התיאטרון המלכותי הציג במשך עשרה ימים רצופים.²²¹

צה-סי הייתה זו שקבעה את מועדי העלאת המופעים, איזה מופע יעלה מתי, היא ביקשה להרחיב את הנושאים עליהם נכתבו המחזות כמו גם לגוון את סגנונות המשחק. היא הקימה קבוצת שחקנים משלה (*putian tongqing*) שכללה מאה-שמונים מהסריסים ששירתו אותה בארמון האביב הנצחי (*Changchun gong*) ובנוסף זימנה קבוצות של זמרי אופרה מפורסמים בכדי שיופיעו בחצר ויעלו את יוקרתם של המופעים הקיימים.²²² המחזות בחצר צ'ינג נחלקו לשני סוגים. הראשון היה דרמות למטרות טקסיות (*yidian xi*) ואילו השני היה דרמות למטרות הנאה (*guanshang xi*). התכנים שהועלו בכל מחזה נדרשו להתאים למטרת האירוע, אך במרוצת השנים ולאחר השינויים שעשתה צה-סי בתיאטרון החצר, ההבחנה בין שתי הסוגות הללו הטשטשה. היה זה שינוי משמעותי, שכן ההבדל בין מחזות לשם הנאה לעומת מחזות לציון אירועים טקסיים כגון חתונות,

Liana Chen, "The Empress Dowager as Dramaturg: Reinventing Late-Qing Court Theatre,"²¹⁹

Nan Nü 14, 1 (2012): 21.

Chen, "The Empress Dowager as Dramaturg," 22.²²⁰

Ibid., 23.²²¹

Ibid., 23-24.²²²

ימי הולדת וחגים, נשמר על-ידי הקיסרים באדיקות במשך שנים רבות, ונתפס כמסורת מחייבת. צה-סי הפכה את היוצרות בתום זה, והיות והחזיקה בשני הסטטוסים החזקים והמשפיעים ביותר באימפריה – הקיסרית האלמנה והשליטה בפועל, היא יכלה לשלוט על התיאטרון בכל הרבדים.²²³ בעצם הגדלת מספר המציגים, פועלי הבמה, הזמרים, השחקנים וכיוצא באלה, צה-סי תמכה כלכלית בעולם התיאטרון, ולמעשה נחשבה לפטרוניתו. בהשראת הפעילות הערה בתחום התיאטרון שהתעצמה בחצר, פעילות דומה צברה תאוצה גם ברחבי האימפריה, ותחום התיאטרון חווה עדנה מחודשת לאחר שנים ארוכות בהן פעילותו הייתה מצומצמת ביותר ותכניו היו מוגבלים.²²⁴

דרך נוספת בה צה-סי הפגינה פטרונות הייתה במעורבות ישירה בשיפוצים ובנייה של חלקים שונים בארמונות האימפריאליים. יינג-צ'ן פנג (Peng) טוענת שאחת הדרכים של הריבון להגדרת כוחו הפוליטי הייתה דרך האומנות. צה-סי עיצבה וחיידשה את גן עשרת אלפים המעיינות (*wanchun yuan*) באופן שיציג את ריבונותה, כוחה והשפעתה.²²⁵ לטענת המחברת, שיפוץ הגן היה מצד אחד סמל למאבקי הכוח המתמשכים שניהלה צה-סי עם המסורת האימפריאלית, ומצד שני העיצוב הפנימי שלו מרמז על זהותה הנשית והדתית של צה-סי.²²⁶ כלומר, לצד שמירה על המסורת, צה-סי ביקשה להביא את עצמה ואת אישיותה למרחב הפתוח והגלוי לעיני-כל של הגן.

עד שנת 1885, בה מלאו לצה-סי חמישים, גנים וארמונות רבים שופצו ושוחזרו תחת פיקוחה. לאחר נפילת שלטון צ'ינג בשנת 1911, מרבית הגנים והארמונות נותרו כפי שהם ולא נפגעו או שוננו. יתרה מזאת, הארמונות והגנים נפתחו לציבור המבקרים, שיכולים לחוות גם בימינו את המקומות באופן אותנטי. לפי פנג, אותה אותנטיות משקפת את צה-סי באופן אישי, את טעמה האישי, את סדרי העדיפויות שלה, את היצירתיות שהפגינה כמו גם את השילובים העדינים שבין שמירה על המסורת ועיצוב מפואר לצד הקפדה על הפרטים הקטנים.²²⁷ פנג מזהה אצל צה-סי דפוס של שחרור דרך פעילויות הקשורות באומנות עוד מימי נערותה.²²⁸ אחד מעיסוקיה היומיומיים של צה-סי, היה שיפוץ ותחזוקה של חללים אימפריאליים שונים. למשל, כשבשנת 1860, במהלך

Ibid., 25-27.²²³

Ibid., 46.²²⁴

Ying-chen Peng, "A Palace of Her Own: Empress Dowager Cixi (1835-1908) and the Reconstruction of the Wanchun Yuan," *Nan Nü* 14, 1 (2012): 47.

Ibid., 47.²²⁶

Ibid., 49.²²⁷

Ibid., 53.²²⁸

מלחמת האופיום השנייה, הכוחות הצרפתיים והבריטיים הרסו את גן הבהירות המושלמת (*yuanming yuan*), היא החלה לשפץ את חלקיו שנהרסו. לעומת צה-סי, הקיסרית האלמנה צה-אן נהגה לשפץ רק את החללים הפנימיים שנגעו לה באופן אישי והתערבה בעיקר בבחירת הריהוט. צה-סי, הקפידה לשפץ גם חללים חיצוניים ודאגה לאבזור וריהוט במקומות שונים, גם אם לא היו אזורים אישיים שלה. בשנת 1866 למשל, היא הוסיפה במסגרת השיפוץ, גם ציורי פרספקטיבה על הקירות החיצוניים של הארמון ובתוך הארמון הנחתה להתקין מחיצות שונות וזכוכיות מעוטרות.²²⁹

כאמור, מעורבותה של צה-סי בשיפוצים במקומות שונים הייתה גבוהה. דוגמה בולטת למעורבות זו, ניתן לראות בכך שבנה, הקיסר טונגצה (ש. 1862-1874) דחה בקביעות את קבלת ההחלטות העיצוביות בגן הבהירות המושלמת במידה ואימו, צה-סי, לא נכחה בפגישות בהן דנו על עיצוב, אדריכלות וכדומה. כלומר, על-אף שהקיסר היה בעל הסמכות העליונה בקבלת ההחלטות, הוא נמנע מהן כל עוד אימו לא נכחה בפגישות.²³⁰ לדעתי, ניתן לפרש הימנעות זו בשני אופנים. הראשון, נבע מכבוד שבן רוחש לאימו והוא לגיטימי בכל משפחה ובכל תקופה. השני, הוא מתוך הידיעה שגן הבהירות המושלמת היה אהוב על הקיסרית האלמנה צה-סי, וייתכן שהקיסר רצה שאימו תהיה מרוצה מכל הבחינות ותהיה שותפה מלאה בקבלת ההחלטות. לצד קבלת ההחלטות המשותפת בגן הבהירות המושלמת, צה-סי ניהלה את השיפוצים בגן עשרת אלפים המעיינות (*wanchun yuan*) הנמצא בארמון האביב (*tiandi yijiachun*) בו התגוררה, וקיבלה את כלל ההחלטות לבדה.²³¹

תחומים נוספים אותם צה-סי לקחה תחת חסותה היו ייצור חרסינה, קליגרפיה וייצור טקסטיל. לטענת קרוליין גרין (Greene), היו שלושה קיסרים בולטים בשושלת צ'ינג שנתנו חסותם לתחומים אלו, וייתכן מאוד שהקיסרית צה-סי שאבה השראה מחסותם על תחומי האומנות וביקשה להשיג לעצמה לגיטימציה, כוח והשפעה דרך מתן חסות לתחומי אומנות מוערכים בתרבות

²²⁹ Peng, "A Palace of Her Own," 55-56. ציורי פרספקטיבה הם ייצוג של אובייקטים או חללים תלת מימדיים ביצירות אמנות דו מימדיות. אמנים משתמשים בטכניקות פרספקטיבה כדי ליצור רושם ריאליסטי של עומק, וכדי 'לשחק עם' פרספקטיבה במטרה להציג תמונות דרמטיות או מבלבלות.

²³⁰ Peng, "A Palace of Her Own," 58.

²³¹ *Ibid.*, 57.

הסינית.²³² הענקת חסות לאומנים ותחומי אומנות שונים, העלתה את קרנם של אותם תחומים ואומנים, והביאה לעלייה במעמדם, לתעסוקה בהיקפים גדולים יותר, לדרישה ויצור מוגבר ועליית מעמד הסוחרים באופן כללי. בנוסף, באמצעות מערך הקליינטאליזם שהיא טיפחה, צה-סי ביססה את עצמה כשליטה שוות-ערך לשליט גבר וכמי שראויה לכס.²³³

לסיכום, יש לזכור שגם צה-סי וגם הנשים במשפחה העוסמאנית שהגיעו לעמדות כוח, הגיעו לעמדות אלה בזכות תנאים מקדימים ונסיבות ששיחקו לטובתן. סולטאנים וקיסרים ילדים, שליטים מעורערים נפשית לצד שאפתנות גבוהה ויכולת לנצל את תנאי התקופה, הביאו לכך שנשים התערבו בשלטון בשתי החצרות והנכחו את עצמן במרחב הפנימי והציבורי. יחד עם זאת, ניתן לראות שאומנם מעשי הפטרונות של צה-סי היו תמיד פנימה, בארמון, אך הייתה להם השפעה רחבה על הענפים אותם לקחה תחת חסותה גם מחוץ לארמון, והעלו את יוקרתן של אותן אומנויות. לעומת זאת, הפטרונות והקליינטליזם הנשי בקרב נשות המשפחה העוסמאנית הופנו מלכתחילה כלפי חוץ ומטרתן הייתה עשיית הטוב כלפי הנתינים, דוגמת בניית בתי ספר, בתי תמחוי, מתקני מים וכדומה.

בשתי החצרות הנשים לקחו תחת חסותן תחומים שונים והשפיעו עליהם באופן שהתאים למקום ולזמן, ולעתים אף נטלו סיכונים ביחס למה שהוגדר כפעילות לגיטימית. לעיתים נמתחה עליהן ביקורת, אך ניתן להניח שבסופו של דבר, לצד הביקורות, הפטרונות הטיבה עם נתיני שתי האימפריות הן מבחינה חברתית והן כלכלית לאור הרחבת הפעילות בתחומים הרלוונטיים. טענתה של פירס שפטרונות נשית יכולה להיות בעלת אופי ומניעים פוליטיים בדיוק כמו פטרונות גברית, באה לידי ביטוי גם במקרה של צה-סי. בשתי החצרות ניתן לראות כי הפטרונות, הקליינטליזם, סייע לנשים להיכנס לזירה הגברית כביכול של פוליטיקה ושלטון ולקבל לגיטימציה לפעילותן ולמעורבותן בשלטון, גם אם הן מוגבלות פיזית למרחב הארמון בדרך-כלל.

²³² שלושת הקיסרים הם קאנגסי (ש. 1662-1722), יונגצנג (ש. 1723-1735) וצי'אנלונג (ש. 1736-1795).
Carolyn Ann Greene, "Politics and Patronage: A Re-examination of Late Qing Dynasty Pcelain, 1850-1920" (PhD diss., Arizona State University, 2019) 11-15.

²³³ Greene, "Politics and Patronage," 12-14.

סיכום

השפחות והסריסים בשתי האימפריות היו עמוד התווך של ההרמון. השפחות החזיקו את משק הבית וחלקן שימשו כפילגשים, בעוד הסריסים דאגו לשמירה על הסדר ועל טוהרו של אילן היוחסין השושלתי. יחד עם זאת, הדרכים בהן הגיעו להרמון, החינוך שקיבלו, והמעמדות בתוך חברות הסריסים והשפחות מציגים הבדלים בין שתי האימפריות. אלה נבעו בעיקרן משוני תרבותי, מהפקת לקחים מהעבר, וממטרותיהן של מערכות היחסים של הקיסר והסולטאן. בשתי האימפריות, הן הסריסים והן השפחות חיו ברמת חיים שאילולא חיו בארמון, לא הייתה בהישג ידם. בנות הלוויה, השפחות והסריסים נותקו ממשפחותיהם ועל-כן היו תלויים באופן מוחלט בשליט, אותו שירתו ונאמנותם אליו הייתה מוחלטת.

שאיפתן האולטימטיבית של בנות הלוויה והפילגשים הייתה לידת צאצא זכר לשליט. בעוד שבאימפריה העוסמאנית לידת בן זכר הובילה אוטומטית לעלייה משמעותית במעמדה של הפילגש, תחת שלטון ציינג הדבר לא השפיע כלל על מעמדה של בת-הלוויה. כדוגמה לכך הצגתי את הקיסרית האלמנה צה-סי, אימו של הקיסר טונגצה (ש. 1862-1874), שהייתה במעמד נמוך בחברת בנות הלוויה, ונשארה במעמד זה גם לאחר עלייתו של בנה לשלטון. בשני המקרים, הנאמנות לשליט הייתה אבסולוטית, עד כדי החלפת סגל ההרמון עם מותו או הדחתו של הסולטאן. תחת שלטון ציינג לא היה צורך בכך, היות ועל הקיסר היה לסיים את עשרים-ושבעה חודשי האבל על מותו של אביו. תהליך המיון, סיווג, נותר במועד המתוכנן שכן לא הייתה משמעות להקדמת התאריך לבחירת בנות הלוויה.

גם בתחום הנישואין קיימות נקודות דמיון ושוני בין האימפריות. בעוד שהקיסר נהג להינשא לאישה אחת בכדי לקיים את מודל המשפחה הקונפוציאני, הסולטאנים בתקופה הנדונה לא נהגו להינשא כלל, מלבד בודדים. נישואיו של הקיסר לא התבססו על אהבה רומנטית, אלא על הצורך להציג מודל משפחה אידיאלי, ולכן הכלה נבחרה על-פי מפת לידתה, שתאמה לזו של הקיסר. גם בנות הלוויה של הנסיכים נבחרו באופן דומה. היות ומה שעמד מנגד היה המשכיות השושלת, חשיבות ההתאמה בין בני הזוג הייתה גבוהה. מאידך, נישואי הנסיכות בשתי האימפריות היו נישואין פוליטיים. היות והשושלות ממילא לא המשיכו בקו הגניאולוגי הנשי, לא הייתה חשיבות להתאמה ואהבה בין בני הזוג, אלא לייחוס, מעמד ונאמנות בשלטון ציינג, ותכונות אופי, קריטריונים קבועים ונאמנות מוחלטת לסולטאן באימפריה העוסמאנית. כך או כך, החתן היה

במעמד נמוך מזה של אשתו הנסיכה, אך בעוד בשלטון ציינג תוארו של החתן נקבע על-פי תוארה של הנסיכה לה נישא, באימפריה העוסמאנית כל החתנים קיבלו את התואר "דמאד".

על-אף העובדה שבנות הלווייה והפילגשים לא היו נשים חופשיות, ובאימפריה העוסמאנית הן היו בראש ובראשונה שפחות, הן יכלו לצבור כוח ועוצמה פוליטית לצד הון אישי. בעוד שבאימפריה העוסמאנית הנשים האימפריאליות מצאו דרכים יצירתיות להנכיח את עצמן במרחב הציבורי שגישתן אליו הייתה מוגבלת עד מאוד, הנשים בשלטון ציינג הדגימו את כוחן ועוצמתן על-ידי מתן חסות לתחומי אומנות שונים בתוך הארמון. יוקרתו של תחום אומנות שקיבל במה רחבה בארמון הדהדה הרחק מגבולות הארמון, וכך הפך הארמון למשפיע על הביקוש לתחום אומנות כזה או אחר בחברה הכללית. בעוד שבשלטון ציינג הנשים היו פטרוניות בתוך הארמון, בשושלת העוסמאנית, הנשים עסקו בפטרונות ומעשי צדקה מחוץ לארמון. הן בנו מוסדות הקדש וצדקה, נתנו צדקה לעניים, מימנו פעילויות דתיות כגון הקראת הקוראן או מימון שיירות עולים לרגל, לצד בניית מבנים לתועלת הציבור כמו ברזיות, מדרכות וגשרים.

בעבודה זו ביקשתי להראות את הדמיון והשוני בין הרמונות האימפריה העוסמאנית וסין תחת שלטון ציינג בסין החל משנת 1644. מחקר זה הוא ראשון מסוגו, וכולל נושאים בודדים להשוואה עקב קוצר היריעה. על-אף העובדה ששתי האימפריות היו מרוחקות תרבותית אחת מהשנייה, נקודת המוצא שלי הייתה שמוצאן האתני הנוודי של שתי השושלות השולטות היווה בסיס לנקודות דמיון בין השתיים. יחד עם זאת, יש לזכור כי מחקר זה התחיל באמצע תקופת שלטונה של השושלת העוסמאנית, וכי בתקופת שנות שלטונה הרציף, התחלפו בסין מספר שושלות שולטות. ייתכן שמנהגים השתנו, אומצו או נדחו משושלת לשושלת אך קצרה היריעה מכדי להכיל מחקר מעמיק ותובנה בנושא זה בעבודה זו.

מחקר זה מצביע על הפוטנציאל הטמון במחקר עתידי שיהווה המשך ישיר לו, והרחבה של הדיון ההשוואתי ביחס לשתי השושלות. במחקר העתידי אבקש לבחון תקופות מוקדמות יותר ושושלות מוקדמות ששלטו בסין, לצד מבט לאחור בציר הזמן של השלטון העוסמאני. אני סבורה שככל שהמחקר יחזור אחורה בזמן, כך יעלו נקודות נוספות שיוכלו לשפוך אור על הדמיון והשוני, על מקורותיהם של מנהגים מסוימים ואולי אף על הסיבות לנטישתם של מנהגים אחרים.

- Alderson, A. D. *The Structure of the Ottoman Dynasty*. Connecticut: Greenwood Press, 1982.
- Aynur, Hatice. *Saliha Sultan'ın Düğününü Anlatan Surnâmeler (1834): İnceleme, Tenkitli Metin ve Tıpkıbasım (1. Kısım: İnceleme ve Tenkitli Metin)*. Cambridge: Harvard Üniversitesi, 1995.
- Artan, Tülay. "Royal Weddings and the Grand Vezirate: Institutional and Symbolic Change in the Early Eighteenth century." In *Royal Courts in Dynastic States and Empires: A Global Perspective*, ed. Jeroen Duindam, Tülay Artan and Metin Kunt. Leiden and Boston: Brill, 2011.
- Baer, Marc David. "The Great Fire of 1660 and the Islamization of Christian and Jewish Space in Istanbul." *International Journal of Middle East Studies* 36, 2 (2004): 159-181.
- _____. *The Ottomans: Khans, Caesars, and Caliphs*. New York: Basic Books, 2021.
- Bardakçı, Murat. *Nesliha: The Last Ottoman Princess*. Cairo and New York: The American University in Cairo Press, 2017.
- Bouquet, Olivier. "The Sultan's Sons-in-Law: Analysing Ottoman Imperial Damads." *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 58 (2015), 327-361.
- Burbank, Jane and Cooper, Frederick. *Empires in World History: Power and the Politics of Difference*. Oxford: Princeton University Press, 2010.
- Çağatay Uluçay, Mustafa. *Padişahların Kadınları ve Kızları*. İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş., 2021. First published 1980 by Ötüken Neşriyat A.Ş.

- _____. *Harem*. Istanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş, 1971.
- Chang, Jung. *Empress Dowager Cixi*. London: Vintage Books, 2013.
- Chen, Liana. "The Empress Dowager as Dramaturg: Reinventing Late-Qing Court Theatre." *Nan Nü* 14 (2012), 21-46.
- Dale, Melissa S. "With the Cut of a Knife: A Social History of Eunuchs During the Qing Dynasty (1644-1911) and Republican Periods (1912-1949)." PhD diss., Georgetown University, 2000.
- Eldem, Edham. "The harem as seen by Prince Salahaddin Efendi (1861-1915): Searching for women in male-authored documentation." *Clio. Women, Gender, History* 2018/2, no. 48: 17-42.
- Elliott, Mark C. *The Manchu Way: The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China*. Stanford: Stanford University Press, 2001.
- Findley, Carter Vaughn. *Enlightening Europe on Islam and the Ottomans: Mouradgea d'Ohsson and His Masterpiece*. Leiden and Boston: Brill, 2019.
- Finkel, Caroline. *Osman's Dream: The Story of the Ottoman Empire 1300-1923*. London: John Murray, 2005.
- Goldin, Paul R. *Confucianism*. London and New York: Routledge, 2014.
- Goodwin, Godfrey. "Gardens of the Dead in Ottoman Times." *Muqarnas* vol. 5 (1998): 61-69.
- Greene, Carolyn Ann. "Politics and Patronage: A Re-examination of Late Qing Dynasty Porcelain, 1850-1920." PhD diss., Arizona State University, 2019.
- Hale, Henry E. *Patronal Politics and the Great Power of Expectations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Hathaway, Jane. *Beshir Agha: Chief Eunuch of the Ottoman Imperial Harem*. Oxford: Oneworld, 2005.

- _____. *The Chief Eunuch of the Ottoman Harem: From African Slave to Power-Broker*. Cambridge: Cambridge University Press: 2018.
- Hua, H. B. *Concubinage and Servitude in Late Imperial China*. Lahman, Maryland: Lexington Books: 2014.
- İpşirli Argit, Betül. "A Queen Mother and the Ottoman Imperial Harem: Rabia Gülnuş Emetullah Valide Sultan 1640-1715." In *Concubines and Courtesans: Women and Slavery in Islamic History*, edited by Matthew S. Gordon and Kathryn A. Hain Oxford: Oxford University Press, 2017.
- _____. *Life After the Harem: Female Palace Slaves, Patronage and the Imperial Ottoman Court*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- Kutcher, Norman. *Mourning in Late Imperial China: Filial Piety and the State*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Langlois, Charles V. "The Comparative History of England and France during the Middle Ages." *The English Historical Review* Vol. 5, No. 18 (Apr. 1890): 259-263.
- Majer, Hans Georg. "The Harem of Mustafa II (1695-1703)." *Osmanlı Araştırmaları = The Journal of Ottoman Studies* 12 (1992): 431–33.
- Nicol, Donald M. *The Reluctant Emperor: A Biography of John Cantacuzene, Byzantine Emperor and Monk, c. 1295-1383*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Özgüleş, Muzaffer. *The Women Who Built the Ottoman World*. London, New York: I. B. Tauris, 2017.
- Peirce, Leslie. *The imperial harem: Women and sovereignty in the Ottoman empire*. (Oxford: Oxford University Press, 1993).

- _____. "Gender and Sexual Propriety in Ottoman Royal Women's Patronage." In *Women, Patronage, and Self-Representation in Islamic Societies*, edited by D. Fairchild Ruggles, 53-68. New York: Suny Press, The State University of New York, 2000.
- _____. "Beyond Harem Walls: Ottoman Royal Women and the Exercise of Power." In *Gendered Domains*, edited by Susan Reveby and Dorothy Helly, 40–55. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2018.
- Peng, Ying-chen. "A Palace of Her Own: Empress Dowager Cixi (1835-1908) and the Reconstruction of the Wanchun Yuan." *Nan Nü* 14, 1 (2012): 47-74.
- Rawsky, Evelyn. "Ch'ing Imperial Marriage and Problems of Rulership." In *Marriage and Inequality in Chinese Society*, edited by Rubie S. Watson and Patricia Buckley Ebrey, 170-203. California: University of California Press, 1991.
- _____. *The Last Emperors: A Social History of Qing Imperial Institutions*. California: University of California Press, 1998.
- Singer Amy. Introduction to *Constructing ottoman beneficence: An imperial soup kitchen in Jerusalem*, by Amy Singer, 5-13. New York: State University of New York Press, 2002.
- Şimşirgil, Ahmet. *Valide Sultanlar ve Harem*. İstanbul: Timaş Yayınları, 2021.
- Thys-Şenocak, Lucienne. *Ottoman Women Builders: The Architectural Patronage of Hadice Turhan Sultan*. Aldershot, England: Ashgate, 2006.
- Türkal, Nazire Karaçay. "Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa Zeyl-İ Fezleke (1065-22 Ca. 1106/1654-7 Şubat 1695)." PhD diss., Marmara Üniversitesi, 2012.
- Wang, Shuo. "The Selection of Women for the Qing Imperial Harem." *The Chinese Historical Review* 11, no. 2 (Fall 2004): 212-22.

Wei, Shi Yan, Ge Yu, Yun-Zhi Huang, Da-Li Yao, Shi-Lin Li, Li Jin and Hui Li.

"Genetic Trail for the Early Migrations of Aisin Gioro, the Imperial House of the Qing Dynasty." *Journal of Human Genetics* 62, no. 3 (2017): 407-11.

Wilkins, Charles L. "Masters, servants and slaves: household formation among the urban notables of early Ottoman Aleppo." In *The Ottoman World* edited by Christine Woodhead 291-306. London and New York: Routledge, 2012.

Yan, Xun. "In Search of Power and Credibility: Essays on Chinese Monetary History (1851-1945)." Ph.D. diss., The London School of Economics and Political Science, 2015.

Yi, Cheng and Jianling, Zou. "Translation Strategies for the Titles of Concubines of the Qing Dynasty." *US-China Foreign Language* 18, no. 3 (March 2020): 82-7.

Yuhang, Li and Zurndorfer, Harriet T. "Rethinking Empress Dowager Cixi through the Production of Art." *Nan Nü* 14, 1 (2012): 1-20.

טולידאנו, אהוד. "הסריסים האפריקאים של בית המלוכה העות'מאני בשלהי המאה ה-19." *זמנים: רבעון להיסטוריה* 10, (1982): 71-80.

קדר, בנימין. *מחקרים בהיסטוריה עולמית, בקורות היהודים וארץ-ישראל*. ירושלים: מוסד ביאליק, 2018.

מקורות ראשוניים

Brookes, Douglas Scott. *The Concubine, the Princess, and the Teacher: Voices from the Ottoman Harem*. Austin: University of Texas Press, 2008.

Halsband, Robert. *The Complete Letters of Lady Mary Wortley Montagu, Volume 1 1708-1720*. Oxford Clarendon Press, 1956.

Princess Der Ling. *Two Years in the Forbidden City*. Project Gutenberg, 2008.

אבן-חילדון, עבד אל-רחמן. *אקדמות למדע ההיסטוריה*, תרגום/עמנואל קופלביץ' (ירושלים: מוסד

ביאליק, 2002).

נספח א'

קיסרי סין בתקופת שלטון צ'ינג 1644-1911

<u>שנות שלטון</u>	<u>תעתוק עברי</u>	<u>שם הקיסר</u>
1661-1644	שונג'ה	Shunzhi
1722-1662	קאנגסי	Kangxi
1735-1723	יונגצנג	Yongzheng
1795-1736	צ'יאנלונג	Qianlong
1820-1796	ג'יאצ'ינג	Jiaqing
1850-1821	דאוגואנג	Daoguang
1861-1851	סיאנפנג	Xianfeng
1874-1862	טונגצה	Tongzhi
1908-1875	גואנגסו	Guangxu
1911-1909	סואנטונג	Xuantong

סולטאנים עוסמאניים בין 1644-1924

<u>שנות שלטון</u>	<u>שם הסולטאן</u>
1648-1640	איברהים הראשון
1687-1648	מהמת הרביעי
1691-1687	סולימאן השני
1695-1691	אהמת השני
1703-1695	מוסטפא השני
1730-1703	אהמת השלישי
1754-1730	מהמוט הראשון
1757-1754	עוסמאן השלישי
1774-1757	מוסטפא השלישי
1789-1774	עבדולהמיד הראשון
1807-1789	סלים השלישי
1808-1807	מוסטפא הרביעי
1839-1808	מהמוט השני
1861-1839	עבדולמגייט הראשון
1876-1861	עבדולעזיז
1876	מוראט החמישי
1876-1909	עבדולהמיד השני
1918-1909	מהמת החמישי
1922-1918	מהמת השישי
1924-1922	עבדולמגייט השני ²³⁴

²³⁴ עבדולמגייט השני שימש כח'ליפה בלבד, לאחר שהסולטנות בוטלה.

בנייה וקליינטליזם נשי באימפריה העוסמאנית

נשים רבות במשפחה ובשושלת העוסמאנית עסקו בפעילות פילנתרופית ובבניית מבנים לתועלת הציבור, אך בעבודה זו לא יכולתי להקדיש את המקום הראוי לכל אחת ואחת מהן. בנספח זה אפרט את המבנים ופעילויות הצדקה של פילגשי הסולטאנים ואימותיהם, כפי שמצאתי בספרו של אוזגולש שנדון בפרק הרביעי, ונבנו במהלך התקופה הנדונה בעבודה זו.

טורהאן סולטאן (Turhan Sultan)

טורהאן סולטאן הייתה פילגשו של הסולטאן איברהים הראשון (ש. 1640-1648) ואימו של הסולטאן מהמת הרביעי (ש. 1648-1687). היא מימנה את בנייתו של מתקן מים ליד ארמון בשיקטאש (Beşiktaş) בשנת 1652, מצודות סדולבהיר (Seddülbahir) וקומקאלה (Kumkale), היא מימנה את שיפוץ של קיליט באהיר (Kilit Bahir) וקאלה-י סולטאנייה (Kale-i Sultaniye) שנבנו על-ידי הסולטאן מהמת השני במאה החמש-עשרה, ואת בנייתו של קומפלכס המסגד החדש באמינונו (Eminönü) בשנים 1661-1663. שלוש כנסיות כבושות הוסבו למסגדים ונקראו על שמה: בסלובקיה (1663), בכרתים (1669) ובקמיאנץ-פודילסקי (1672). בשנת 1681, מימנה את בנייתו של מסגד ואלידה סולטאן ברומליקאווגי (Rumelikavağı) בחלקו הצפוני של הבוספורוס.²³⁵

גולנוש סולטאן (Gülnoş Sultan)

גולנוש סולטאן הייתה פילגשו של הסולטאן מהמת הרביעי (ש. 1648-1687), ואימם של הסולטאנים מוסטפא השני (ש. 1695-1703) ואהמת השלישי (ש. 1703-1730). גם היא, כמו טורהאן סולטאן, מימנה את בנייתם של מבנים רבים ברחבי האימפריה. בשנת 1672 כנסייה כבושה בקמיאנץ-פודילסקי הוסבה למסגד ונקראה על שמה. בשנת 1678 היא מימנה את בנייתם של בית תמחוי, אורווה, מאפייה, בית חולים, בית ספר יסודי וחדר להקראת הקוראן במכה, כמו גם מחסנים בסואץ ובבולאק (Bulak) שליך קהיר.

בשנת 1683 היא מימנה את בנייתם של חאן, חמישה בתים, בית ספר יסודי ושש חנויות בעיר ג'דה. בשנת 1695 בכיוס כנסייה נוספת נכבשה והוסבה על שמה, והיא מימנה את בנייתם של מתקן מים, שש חנויות, שלושה מרתפים ובית באי. בשנת 1696 היא מימנה בניית מתקן מים

²³⁵ Özgüleş, *The Women Who Built*, 53-56.

באדירנה, ובין השנים 1698-1706 את בנייתם של מסגד ואחוזה בקרבתו, חמישה מתקני מים, שני בתים לאימאמים, שבעה בתים דו-קומתיים ושני מרתפים בגלאטה.

במקביל, בין השנים 1704-1706 היא מימנה את בנייתם של שניים-עשר גשרים, מתקן מים ומדרכה בין הרצובינה ובויאליגיה (Boyalica). בשנת 1708 כנסייה כבושה נוספת הוסבה על שמה, הפעם בעיר אוראן (Oran) שבלאג'יריה. בשנת 1711 היא מימנה בניית מסגד ואחוזה בקרבתו, בית תמחוי, בית ספר יסודי, שני מתקני מים, ברזייה, אחוזת קבר, תשע חנויות, חדר לשומר הקבר ושני בתים לאימאמים באוסקודר.

בנוסף, גולנוש סולטאן מימנה את שיפוצם של מבנים רבים: חמישה-עשר מתקני מים במנמן (Menemen) שליד איזמיר, מסגד בקסטמונו (Kastamonu), שני מתקני מים ותעלת מים באדירנה, שיפוץ הגג, כיסוי הדלתות והמדרגות בכעבה, שיפוץ ביתה של חדיגיה אשתו של הנביא במכה, שיפוץ חמאם "יסמין האטון" באזור אנאדולו היסארי, שיפוץ תעלות להובלת מים במסגד ואני מהמת אפנדי (Vani Mehmet efendi), מדרסה ובית תמחוי בבורסה.²³⁶ אוזגולש מונה בסך הכל חמישים ושישה מוסדות ווקף שמימנה גולנוש סולטאן.²³⁷

אמטוללה קאדין (Emetullah kadın)

הייתה פילגשו של אהמת השלישי (ש. 1703-1730). בשנת 1707 קיבלה במתנה מהסולטאן מאפייה בגלאטה וחאן באזור ביאזיט. בסמוך לחאן בנתה מסגד, בית ספר יסודי, מתקן מים וברזייה שהכנסותיהם שימשו לבניית מתקן מים באוסקודר בשנת 1728.²³⁸

מיהרישאה קאדין (Mihrişah kadın)

הייתה פילגשו של אהמת השלישי (ש. 1703-1730), ובשנת 1728 מימנה את בנייתם של שני מתקני מים באוסקודר.²³⁹

²³⁶ Ibid., 239-241.

²³⁷ Ibid., 243-250.

²³⁸ Ibid., 187.

²³⁹ Ibid., 187.

סאליה סולטאן (Saliha sultan)

הייתה פילגשו של הסולטאן מוסטפא השני (ש. 1703-1695) ואימו של הסולטאן מהמוט הראשון (ש. 1754-1730). במהלך שנותיה מואלידה סולטאן מימנה את בנייתם של תעלות מים ומתקני מים בבייאולו (Beyoğlu), גלאטה (Galata), תעלות מים מהנהרות בהצ'הקוי (Bahçeköy) ובלבאן (Balban) שהובילו מים למתקנים שבגלאטה, טופהאנה (Tophane), פינדיקלי (Fındıklı), בשיקטאש (Beşiktaş) וקאסים פאשה (Kasım Paşa). בנוסף בנתה מתקן מים ליד בית הספר היסודי באזאפקאפי (Azapkapı).²⁴⁰

שרמי רבייה קאדין (Şermi Rabia kadın)

הייתה פילגשו של אהמת השלישי (ש. 1730-1703) ובשנת 1728 מימנה את בנייתו של מתקן מים באוסקודר.²⁴¹

אליג'נאב קאדין וורדינאז קאדין (Alicenab kadın ve Verdinaz kadın)

היו פילגשיו של הסולטאן מהמוט הראשון (ש. 1754-1730), וכל אחת מהן מימנה את בנייתם של בית ספר יסודי, מתקן מים וברזייה באיסטנבול.²⁴²

האתיג'ה ראמי קאדין (Hatice Râmi kadın)

הייתה פילגשו של הסולטאן מהמות הראשון (ש. 1754-1730), ומימנה את בנייתם של גשר וחמאם ציבורי ליד שוק בשיקטאש, כמו גם בית ספר יסודי, מתקן מים וברזייה מול מטבחי ארמון בשיקטאש.

²⁴⁰ Ibid., 187-188.

²⁴¹ Ibid., 187.

²⁴² Ibid., 189.

זבקי קאדין (Zevkî kadın)

הייתה פילגשו של הסולטאן עוסמאן השלישי (ש. 1754-1757), ומימנה את בנייתם של בית ספר יסודי ומתקן מים בחצר ארמון פינדיקלי.²⁴³

מיהרישאה סולטאן (Mihrişah sultan)

הייתה פילגשו של הסולטאן מוסטפא השלישי (ש. 1757-1774) ואימו של הסולטאן סלים השלישי (ש. 1789-1807). היא מימנה בשנים 1791 ו-1797 את בנייתם של שני מתקני מים באוסקודר, ובשנת 1797 את בנייתו של סכר ואלידה *בנדי* (*Valide bendi*) בבהציהקוי. בשנת 1798 היא מימנה את בנייתו של מתקן מים בפינדיקלי, בשנת 1799 מימנה בניית מתקן מים בקורטולוש (*Kurtuluş*) ומתקן מים נוסף בייניקוי (*Yeniköy*) בשנת 1805.²⁴⁴

אדילשאה קאדין (Adilşah kadın)

הייתה פילגשו של הסולטאן מוסטפא השלישי (ש. 1757-1774), ומימנה את בנייתו של מסגד ליד ארמון טקפור (*Tekfur*).²⁴⁵

איינולהאיאט קאדין (Aynülhayat kadın)

הייתה פילגשו של הסולטאן מוסטפא השלישי (ש. 1757-1774) ומימנה את בנייתו של מסגד קאתירגיהאני (*Katircihani*) בשנת 1760.²⁴⁶

Ibid. ²⁴³

Ibid. ²⁴⁴

Ibid., 191. ²⁴⁵

Ibid. ²⁴⁶

עאיישה סינפרבר סולטאן (Ayşe Sineperver sultan)

הייתה פילגשו של הסולטאן עבדולהמיד הראשון (ש. 1774-1789) ואימו של הסולטאן מוסטפא הרביעי (ש. 1807-1808). היא מימנה את בנייתם של מתקן מים באוסקודר בשנת 1780, בית ספר יסודי ומתקן מים בשנת 1825 באזור פאתיח (Fatih).²⁴⁷

נאקשידיל סולטאן (Nakşidil sultan)

הייתה פילגשו של הסולטאן עבדולהמיד הראשון (ש. 1774-1789) ואימו של הסולטאן מהמוט השני (ש. 1808-1839). היא מימנה את שיפוצו של מתקן מים באזור סולטאן אהמת בשנת 1788 ומימנה את בנייתו של מתקן מים באוסקודר בשנת 1809.²⁴⁸

שֶבֶסֶפָה האטון (Şebsefa hatun)

הייתה פילגשו של הסולטאן עבדולהמיד הראשון (ש. 1774-1789), ובשנת 1787 מימנה את בנייתם של מסגד, בית ספר יסודי ומתקן מים בזיירק (Zeyrek).²⁴⁹

הומאשאה קאדין (Hümaşah kadın)

הייתה פילגשו של הסולטאן עבדולהמיד הראשון (ש. 1774-1789), ומימנה את בנייתם של מתקני מים בדולמהבהצה (Dolmabahçe), באיופ (Eyüp) ובאמירגאן (Emirgan). בנייתו של מתקן המים האחרון הושלמה אחרי מותה.²⁵⁰

*Ibid.*²⁴⁷

*Ibid.*²⁴⁸

Ibid., 192.²⁴⁹

*Ibid.*²⁵⁰

רפת קאדין (Refet Kadın)

הייתה פילגשו של הסולטאן סלים השלישי (ש. 1807-1789), ומימנה את בנייתו של בית ספר יסודי באוסקודר (Üsküdar).²⁵¹

טיפליגול האנים (Tıflgül hamın)

הייתה פילגשו של הסולטאן סלים השלישי (ש. 1807-1789), ומימנה את בנייתו של מתקן באוסקודר.²⁵²

בזמיאלם סולטאן (Bezmialem sultan)

הייתה פילגשו של הסולטאן מהמוט השני (ש. 1839-1808), ואימו של הסולטאן עבדולמג'יט הראשון (ש. 1861-1839). היא מימנה את בנייתו של בית חולים ומסגד באיסטנבול בשנת 1845, בית ספר תיכון ובו הוצאה לאור וספרייה בשנת 1850. שני אלה היו ראשונים מסוגם באימפריה העוסמאנית, לאור הניסיונות העוסמאניים להתקרב למערב. מעבר לכך, בזמיאלם סולטאן מימנה את בנייתם של מתקני מים, בתי ספר יסודיים ומסגדים, ומימנה את שיפוצם של מתקני מים נוספים. עוד היא מימנה בניית בתי ספר יסודיים, את גשר גלאטה החדש בשנת 1845 ואת בנייתם של שני מתקני מים במדינה וכרבלה ובית חולים במכה.²⁵³

פטרבניאל סולטאן (Petrevniyal sultan)

הייתה פילגשו של הסולטאן מהמוט השני (ש. 1839-1808) ואימו של הסולטאן עבדולעזיז (ש. 1876-1861). בשנת 1871 הסתיימה בנייתו של קומפלקס במימונה, באזור אקסראי (Aksaray) שנבנה על חורבותיו של קומפלקס אחר שנהרס. הקומפלקס כלל מסגד, בית ספר בסגנון מודרני, ספרייה, ביתן

*Ibid.*²⁵¹

²⁵² Özgüleş, *The Women Who Built*, 192. יש לציין שטיפליגול האנים לא מופיעה בגניאולוגיה המפורטת של אלדרסון או בספרו של צ'אג'טאי-אולוצ'אי. גם לאחר ניסיון למצוא פילגש אחרת שייתכן ששמה עוות או שונה, לא מצאתי מישהי שמתאימה לממצא שמביא אוזגולש. לאלדרסון ראו: Alderson, *The Structure*.

²⁵³ צ'אג'טאי-אולוצ'אי ראו: Çağatay Uluçay, *Padişahların Kadınları ve Kızları*, 172-175.

²⁵³ Özgüleş, *The Women Who Built*, 194.

לקובע הזמן (מְוֹקֵת), מתקן מים ומתחם קבר.²⁵⁴ בנוסף היא מימנה את בנייתם של מתקני מים שונים ברחבי איסטנבול בשנת 1856, טרם עלייתו של בנה לשלטון.²⁵⁵

הוֹשְׁיָר קַאדִין (*Hoşyar kadın*)

הייתה פילגשו של הסולטאן מהמוט השני (ש. 1808-1839). בשנת 1844 מימנה בניית מדרסה בבורגס, ולאחר מכן את המסגד שנבנה לצידה. בנוסף מימנה מתקן מים בקאסים פאשה.

רַאחִימַה פֶרֶסְטוּ קַאדִין (*Rahime Perestü kadın*)

הייתה פילגשו של הסולטאן עבדולמג'יד הראשון (ש. 1839-1861) ואימו המאמצת של הסולטאן עבדולהמיד השני (ש. 1876-1909).²⁵⁶ על-אף התקופה הארוכה בה נשאה סמלית בתואר ואלידה סולטאן, היא מימנה בשנת 1896 את בנייתם של שלושה מבנים צנועים בלבד: שני מתקני המים והברזייה בקומפלקס באלה (Bâlâ) שבסיליבריקאפי (Silivrikapi).²⁵⁷

²⁵⁴ "קובע הזמן" הוא המונח העברי בו השתמש אבנר וישניצר במחקרו: אבנר וישניצר, *היו זמנים: על שעונים ואנשים בשלהי התקופה העוסמאנית* (ירושלים: י.ל. מאגנס האוניברסיטה העברית, 2022).

²⁵⁵ Özgüleş, *The Women Who Built*, 195-196.

²⁵⁶ אימו הביולוגית של הסולטאן עבדולהמיד השני נפטרה בילדותו, ופרסטו קאדין טיפלה בו מאז.

²⁵⁷ Özgüleş, *The Women Who Built*, 197-198.

Marriage Patterns and the Inheritance of Power	53
The Marriage of Sultans and Emperors	53
The Marriage of Sultanas, Princesses and Princes	57
Female Patronalism	67
Female Clientelism in the Ottoman Dynasty and Family	68
Women's Patronalism in Qing Dynasty	76
Bibliography	84
Appendix A	89
Qing Emperors 1644-1911	89
Ottoman Sultans 1644-1924	90
Appendix B	91
Building and Female Clientalism in the Ottoman Empire	91

Table of Contents

Introduction	1
Research Question	1
Methodology and Research Status	2
Primary Sources	5
Structure of Essay	5
<i>Chapter One – Recruiting and Socialization</i>	<i>6</i>
<i>Chapter Two – Women and the Harem</i>	<i>6</i>
<i>Chapter Three - Marriage Patterns and the Inheritance of Power</i>	<i>7</i>
<i>Chapter Four – Female Patronalism</i>	<i>8</i>
The Purpose of the Study	8
Historical Background	9
The Ottoman Empire	9
Qing Dynasty	10
Recruiting and Socialization	13
Female Slaves	14
Eunuchs	25
Women and the Harem	34
Social Mobilization	
42	

Cixi's Social Change	44
Gülnuş Sultan's Social Mobilization	46
Replacing the Harem Staff	49

advantage, and how the succession of power influences women in the harem in both dynasties.

Abstract

The Ottoman dynasty (1299-1923) and China's Qing dynasty (1644-1911) dominated two of the largest empires in Eurasia. Both were sophisticated political and cultural entities, shaping legacies that influenced societies for centuries. Both dynasties were of Turco-Mongolian origin and led a nomadic lifestyle. It can be assumed that their origin and lifestyles were important aspects in deciding which customs to accept and reject in their respective empires. The question arises as to how customs developed in their imperial harems, which customs were rejected, and why. Their ethnic origins and nomadic way of life are the starting point of this comparative study.

This work is the first to examine the two empires against each other. Based mainly on secondary sources, it seeks to fill a gap in research. The research focuses on comparing the customs of the imperial harems in the two empires. The harem was first and foremost an educational institution where handmaids, consorts and concubines were educated. Despite its sexual image in the eyes of the West, these harems had significant cultural and political importance.

The research focus on four topics: two address internal aspects of the harem, and two involve women's relationships with the outside world. The first chapter focuses on the arrival of slave girls and eunuchs to the harems. The second addresses class division, roles, and accumulation of power of women in the harem. The third addresses marriage patterns in the ruling dynasty, and the fourth, the patronage of women.

Though this research is preliminary and forms the basis for further research, it raises important issues necessary for understanding these two dynasties. This includes the importance of handmaids and eunuchs, internal politics of the harem, the conduct in the closed women's society, how ruling dynasties used marriage ceremonies to their

Ben-Gurion University of the Negev

The Faculty of Humanities and Social Sciences

Department of Middle East Studies

**DIFFERENT AND ALIKE:
OTTOMAN AND QING IMPERIAL HAREMS
BETWEEN 1644-1923**

Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master of Arts

Degree (M.A)

Rinat Peleg

Under the Supervision of

Prof. Avi Rubin and Dr. Yoni Brack

December 2023